

**UNGLAUBLICH NAH – KIRCHE,
DIE ZU DEN MENSCHEN KOMMT.
FORSCHUNGSBERICHT**

DAS FORSCHUNGSTEAM

PROF. DR. TOBIAS FAIX

Rektor der CVJM-Hochschule

Professor für praktische
Theologie/Gemeindepädagogik
sowie interkulturelle und
empirische Theologie

Institutsleiter
Forschungsinstitut empirica für
Jugend, Kultur & Religion

ANNA-LENA MOSELEWSKI

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Forschungsinstitut empirica
sowie am Institut für
missionarische Jugendarbeit
der CVJM-Hochschule

MARIELENA BERGER

Studentin im Master Religions-
wissenschaft an der Phillips-
Universität in Marburg und
wissenschaftliche Mitarbeiterin
für das Forschungsprojekt
Himmelszelt

Vielen Dank für die administrative Hilfe an Carola Scheifele und Steffi Pfalzer.

Impressum:

CVJM-Hochschule

Kassel, Januar 2024

Verantwortlich: Prof. Tobias Faix, DTh (UNISA)

www.cvjm-hochschule.de

BERICHT DER BEGLEITSTUDIE ZUM HIMMELSZELT AUF DER LANDESGARTENSCHAU IN FULDA

Unglaublich nah – Kirche, die zu den Menschen kommt	1
TEIL 1: DIE ERGEBNISSE UND INTERPRETATION	3
1 Einleitung.....	3
2 Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick	4
2.1 Beweggründe für das Projekt	4
2.2 Zentrale Inhalte des Projekts	6
2.2.1 Ort	7
2.2.2 Kirchliche Angebote und deren Wirkung	9
2.2.3 Ehrenamt	13
2.3 Exkurs: Katholische Kirche	16
2.4 Blick von außen.....	17
3 Kritische Reflexion zum Inhalt.....	18
4 Konsequenzen für Kirche.....	19
TEIL 2: DIE AUSFÜHRLICHE FORSCHUNG	23
1 Forschungsdesign	23
1.1 Theoretische Grundlagen	23
1.1.1 Begleitforschung im Sinne einer Praxisforschung	23
1.1.2 Die Landesgartenschau als besonderer Sozialraum	24
1.1.3 Schwerpunkt der Begleitforschung: Wirkungsberichterstattung (nach „phineo“)	24
1.2 Methodologie	26
1.3 Datenauswertung.....	28
2 Detaillierte Analyse der Daten	31
2.1 Qualitative Daten der strukturierten Beobachtung	31
2.2 Qualitative Daten der Interviews.....	32
2.2.1 Haltung	32
2.2.2 Herausforderungen.....	32
2.2.3 Der Ort Himmelszelt.....	33
2.2.4 Kasualien	34
2.2.5 Andere Angebote.....	36
2.2.6 Engagement	38
2.2.7 Rückbezug auf die Kirche	40

2.2.8	Wirkung.....	43
2.2.9	Kritik.....	45
2.3	Quantitative Daten.....	46
2.3.1	Aktivbefragung von Gottesdienstbesuchenden nach dem Gottesdienst	46
2.3.2	Aktivbefragung von allgemeinen Besuchenden zum Auftritt der Kirche	50
2.3.3	Vergleich der Umfragen	53
3	Forschungskritik.....	54
4	Literatur	55
5	Anhang.....	56
5.1	Interviewleitfaden Hauptamtliche	56
5.2	Interviewleitfaden ehrenamtliche Helfer*innen	58
5.3	Interviewleitfaden Hochzeitspaare	61
5.4	Vorlage zur strukturierten Beobachtung	65
5.5	Wirkungslogikbericht.....	66
5.5.1	Definition und Relevanz von Wirkung.....	66
5.5.2	Vorgehen Wirkungslogik.....	67
5.5.3	Input.....	68
5.5.4	Output.....	69
5.5.5	Outcomes	70
5.5.6	Impacts	70
5.6	Datenschutzinformationen Begleitforschung Landesgartenschau	72

UNGLAUBLICH NAH – KIRCHE, DIE ZU DEN MENSCHEN KOMMT

„Am Himmelszelt war alles unglaublich nah, unglaublich emotional, authentisch“ (19.08.10., Pos. 6) – so umschreibt eine Beteiligte das Himmelszelt der EKKW auf der Landesgartenschau in Fulda. Eine andere bemerkt positiv: " ... dass die Kirche auf die Menschen zukommt und nicht die Menschen auf die Kirche" (Brautpaar 2 Teil 1, Pos. 132). Sie fassen eine Beobachtung zusammen, die alle Befragten teilen: mit diesem Projekt hat die EKKW einen Schritt aus den Kirchenmauern heraus zu den Menschen hin unternommen und ist ihnen nah gekommen. Immer wieder ist aus den Daten dieser Begleitforschung zu lesen, wie das Himmelszelt (auch als ein „Ort ohne Schwellen“ bezeichnet) auf unterschiedliche Art und Weise berührt, angestoßen, belebt und zum Wachsen beigetragen hat.

Abbildung 1: Das Himmelszelt im Mai von Weitem vom Haupteingang kommend

Kirche in Transformationsprozessen

Gerade im Kontext großer gesellschaftlicher wie auch kirchlicher Veränderungen sind innovative Projekte, die gewohnte Pfade verlassen, eines genaueren Hinsehens würdig. Die neue Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU 6) der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zeigt sehr deutlich auf, dass sich sowohl die konfessionelle Zusammensetzung als auch die allgemeine Religiosität in Deutschland in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert haben. So schwindet nicht nur die Kirchenzugehörigkeit oder -bindung, sondern auch das allgemeine Interesse an Religiosität sinkt (EKD, 2023, S. 6). Gleichzeitig beschäftigt sich die Religionssoziologie schon lange mit dem Phänomen der Säkularisierung. Prominente Vertreter wie Charles Taylor differenzieren dabei, denn neben einer institutionellen Säkularisierung stellt er mit vielen anderen Forscher*innen eine subjektive Respiritualisierung fest (Taylor 2012). Eine ambivalente Situation für die Kirchen, die an Macht und Einfluss verlieren und sich gleichzeitig aufmachen müssen, sich auf dem neu entstehenden pluralisierten Marktplatz des Spirituellen zu orientieren. So liegt es also nahe, dass sich viele Landeskirchen aufmachen, Neues auszuprobieren, Kirche weiterzuentwickeln, um auf die Bedürfnisse einer sich verändernden Gesellschaft einzugehen - um nach wie vor relevant zu sein, für Menschen da zu sein und das Evangelium zu kommunizieren. Auch im kirchlichen Handeln auf der Landesgartenschau zeigt sich dies.

Begleitforschung kirchlicher Angebote

Das Forschungsinstitut empirica der CVJM-Hochschule wurde von der EKKW beauftragt, die kirchlichen Angebote auf der Landesgartenschau Fulda wissenschaftlich zu begleiten. Dabei waren die zentralen Fragestellungen im Kontext des Reformprozesses: **Inwieweit trägt der Auftritt der EKKW auf der LGS zur Kommunikation des Evangeliums bei? Und inwiefern ist er dazu geeignet, die Wahrnehmung der Organisation Kirche zu verbessern und den Kontakt zu stärken bzw. die Bindung zu vertiefen?** Von dieser Fragestellung ausgehend wurde die methodische Vorgehensweise gewählt (siehe Teil 2 Forschungsdesign) und es wurde ein Konzept zur Begleitforschung entwickelt. Diese Begleitforschung verortet sich im Kontext der Aktionsforschung bzw. Praxisforschung mit dem Schwerpunkt Wirkungsberichterstattung (nach „phineo“.) Da es sich um ein Langzeitprojekt von sechs Monaten handelt (April bis Oktober 2023), wurde sich für ein zyklisches Vorgehen in vier Erhebungszeiträumen (Mai, Juni, Juli und Oktober) entschieden.

„Da blühe ich auf“ und die „Kirche auf Zeit“

„Da blühe ich auf“, war das Motto der „Kirche auf Zeit“ am Himmelszelt. Es sollte ein Ort des Segens sein, an dem Menschen aufblühen können. Es sollte ein Ort der unkonventionellen (kirchlichen) Religiosität sein; ein Ort, um christlichen Glauben neu und anders zu erleben. Es sollte ein Ort sein, an dem sich Kirche zu den Menschen wendet. Ein Interviewpartner drückt es so aus: *„Da, das ist der Ort, wo Gott die Menschen sucht, die sonst immer vorbeilaufen, die nicht mehr in die Kirche kommen“* (I11 08.10. Pos. 24) oder eine andere so: *„wir machen eine niedrige Schwelle zum Reingehen. Die ist ja auch niedrigschwellig zum Rausgehen“* (I4 25.06., Pos. 289). Wieder andere haben das evangelische Engagement auf der Landesgartenschau so erlebt:

„B: Das [Himmelszelt] klingt irgendwie wie so nach ‚Kirche ohne Termin‘. [...]

A: Ja! Wirklich flexibel. Offen, gemeinschaftlich, liebevoll, herzlich. Das ist das, was man damit assoziiert.“ (Brautpaar 1, Pos. 113-114)

Diese wenigen Zitate stehen exemplarisch für noch viele weitere Eindrücke und Erlebnisse am Himmelszelt, die zeigen: Dort gab es Erfolge, Raum zum Fehlermachen, ermutigende Geschichten und vor allem Lerneffekte, die auch im gesamtkirchlichen Setting von Bedeutung sind. Der Auftrag der Kirchen, nah bei den Menschen zu sein und das Evangelium als Hoffnung und Halt zu kommunizieren und zu teilen, muss immer wieder neue Formen, Wege und Kontexte finden. Wie dies in Zukunft ein Stückchen besser gelingen kann, zeigen die Erfahrungen vom Himmelszelt, die diese Begleitforschung ausgearbeitet hat.

Wie der Bericht zu lesen ist

Dazu sind in diesem Bericht zwei Abschnitte zu lesen. Zuerst werden die Ergebnisse der Begleitforschung in einer Analyse anhand zentraler Themen der Forschung und den zuvor herausgearbeiteten Wirkungszielen zusammengefasst. Die Ergebnisse werden dann kritisch reflektiert. In einem vorgezogenen Fazit sollen die Ergebnisse interpretiert werden und Konsequenzen für die Kirche gezogen werden. Dieser Teil dient also als Zusammenfassung und verkürzter Forschungsbericht. Im darauf folgenden zweiten Teil wird die Forschungsmethodik beschrieben und die Ergebnisse werden umfassend ausgeführt. Auch hier wird der Prozess der Forschung kritisch beleuchtet. Dieser Teil dient also der ausführlichen Darstellung aller Ergebnisse ohne eine extra Interpretation. Ausführliche Einblicke in bspw. den Wirkungslogikbericht zu den Wirkungszielen oder der Leitfaden zu den Interviews können im Anhang eingesehen werden.

TEIL 1: DIE ERGEBNISSE UND INTERPRETATION

1 EINLEITUNG

„Eine, eine Gartenschau, hier sind Menschen, die wollen einen schönen Tag, einen glücklichen Tag verbringen und warum nicht mit der Kirche? Also das ist genau die richtige Fläche, die richtige Plattform.“ (113 08.10., Pos. 12)

Mit dieser optimistischen Feststellung fasst ein Verantwortlicher der Landesgartenschau-gesellschaft seine Freude über die Beteiligung der Kirche auf der Landesgartenschau zusammen. Angefragt von den Veranstaltenden der Gartenschau, beschloss die evangelische Kirche, Teil des Projekts zu werden und mit dem Himmelszelt in Aktion zu treten. Das Himmelszelt steht nahe am Aueweiher, in der Nähe einer Kunstinstallation und von Verkaufsständen. Ein buntes Treiben charakterisierte den Ort: viele Menschen, die in angeregten Gesprächen vertieft sind, eine offene, mit Stühlen umstellte Bühne, ein großer, alter Baum, unter dem Sitzgelegenheiten und Menschen stehen, ein kleines Haus mit Hochbeeten drumherum, um welches reges Treiben herrscht, eine kleine Glocke freistehend auf der Wiese dahinter. Hier finden Gottesdienste mit verschiedenen Themen, Konzerte, Mitmachstationen, Kasualien, Gesprächs- und Segensangebote statt. An **165 Tagen** nehmen an die **26.000 Menschen** (aufgerundet **600.000 Teilnehmende** auf der Landesgartenschau allgemein) an den Aktionen teil, über **50.000 Segens-tüten** werden verteilt, in über **30 Gottes-diensten** feiern über **8.000 Menschen** auf traditionelle Weise und auch mal ganz anders Gottesdienst.

Abbildung 2: Blick auf die Begegnungsfläche und das Organisationshaus im Mai

Um die Wirkung dieser Aktion zu reflektieren, hat das empirica Forschungsinstitut der CVJM-Hochschule den Prozess in einer Aktiv- bzw. Praxisforschung begleitet. Diese Begleitstudie unterscheidet sich insofern von anderen Forschungsdesigns, als dass sie sich als aktiver Bestandteil im Verlauf des Projektes versteht, sich nah an der Praxis befindet sowie Forschungsfrage und -gegenstand auch aus der Praxis heraus definiert (ausführliche Beschreibung des Vorgehens in Teil 2 des Berichts). In vier über den gesamten Zeitraum verteilten Erhebungsphasen, in welchen das Forschungsteam selbst vor Ort war, wurden **insgesamt 29 leitfadengestützte Interviews mit Haupt- und Ehrenamtlichen** sowie den Verantwortlichen der Landesgartenschau-gesellschaft geführt, die die Basis dieses Berichts darstellen. Bei jedem Besuch sind strukturierte Beobachtungen durchgeführt worden, in denen die Gottesdienste von mehreren Personen aus unterschiedlichen Perspektiven beobachtet wurden. Außerdem wurden mit **Aktivbefragungen 208 Menschen vor Ort** in zwei kleinen, quantitativen Umfragen befragt. Zum einen sollte die allgemeine Stimmung zur Landesgartenschau und zur Anwesenheit der Kirche aufgenommen werden, zum anderen waren die

Eindrücke direkt zum Gottesdienst von Bedeutung. Die Forschung agierte mit Blick auf verschiedene Zielgruppen. So wurden die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in der Kirche und die Ehrenamtlichen außerhalb der Kirche in den Interviews aufgenommen. Besucher*innen der Landesgartenschau mit und ohne Kirchenanbindung und diejenigen, die die kirchlichen Angebote ablehnten oder uninteressiert waren, wurden in den Umfragen befragt. Demnach treffen in diesem Bericht verschiedene Ergebnisse mit unterschiedlichen Logiken aufeinander. Einerseits sind die direkten Forschungsergebnisse der Praxisforschung aus den Interviews, Befragungen und Beobachtungen zu lesen. Diese fassen empirisch und in Form von Zitaten die konkreten Inhalte vom Eindruck vor Ort zusammen. Andererseits umfasst der Bericht auch eine Wirkungsberichterstattung, die sich stärker auf einer Metaebene bewegt und danach fragt, ob die vorher gesteckten Ziele erreicht wurden. Der dazu gehörige Wirkungslogikbericht wurde mit Hilfe von Interviews mit den Verantwortlichen erstellt, wo konkrete Wirkungsziele festgelegt wurden. Diese Ziele werden nun in diesem Bericht mit den Inhalten der Praxisforschung verknüpft.

Der nun folgende erste Teil dieses Berichts beschäftigt sich mit der Zusammenfassung der Ergebnisse. Jedes Unterkapitel stellt die zentralen Inhalte heraus, setzt sie in einen Gesamtzusammenhang und endet mit einer konkreten Interpretation, möglichen Handlungsimplicationen sowie Lerneffekten für Kirche allgemein. Die Zusammenfassung orientiert sich an den Leitfragen:

- Warum wurde sich auf der Landesgartenschau engagiert?
- Wie wurden die vorher gesetzten Ziele umgesetzt?
- Welche Konsequenzen können jetzt für Kirche an sich gezogen werden?

2 DIE WICHTIGSTEN ERGEBNISSE AUF EINEN BLICK

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die zentralen Ergebnisse der Begleitforschung gegeben. Dabei orientiert sich das Kapitel zunächst an den Beweggründen unterschiedlicher Akteur*innen für das Projekt. Anschließend werden zentrale Inhalte des Projekts anhand relevanter Aspekte der Interviews vorgestellt und dabei wird auf die Ziele des Projekts und die Lerneffekte für die Kirche eingegangen. Diese Ergebnisse sollen durch den Blick von außen in einen Kontext gesetzt werden. Zum Schluss folgt ein Exkurs zu Aussagen über die Katholische Kirche, die aus dem Material heraus als wichtig erachtet wurden.

2.1 Beweggründe für das Projekt

*"Wenn ich auf eine Landesgartenschau gehe, dann erwarte ich Blumen und keine Kirche" und: „**Warum sind wir da?**“ Und ich habe damals gesagt: „wenn Kirche nur noch das tut, was Menschen erwarten, dann müssen wir bald gar nichts mehr machen, weil die Menschen erwarten immer weniger von Kirche oder, wenn sie überhaupt noch was erwarten.“ Aber wenige Menschen erwarten nur noch was von Kirche. Und **warum darf Kirche nicht auch überraschend sein?**“ (I11 08.10., Pos. 12)*

„Warum darf Kirche nicht auch überraschend sein?“ und „Warum sind wir da?“ (I11 08.10., Pos. 12). Das ist eine notwendige und zentrale Frage, die dieser Analyse zugrunde liegt. Warum wurde dieses Projekt durchgeführt, welche Ziele wurden verfolgt und verfolgen Hauptamtliche der Kirche dieselben Ziele wie Ehrenamtliche?

Schon die vor dem Projekt festgelegten Wirkungsziele¹ zeugen von einer klaren Zielrichtung, mit der die Kirche in dieses Projekt startete. Dort werden die Hauptziele wie folgt zusammengefasst:

- typische kirchliche Felder verlassen und dort hingehen, wo Menschen sind: Kirche am Weg und Kirche zwischendurch
- Reaktion auf die Einladung der Landesgartenschau-Gesellschaft, Kirche macht als gesellschaftlich relevante Größe mit und bietet inhaltliches Programm
- zu den Menschen gehen und ein Wagnis eingehen (Evangelium teilen heißt: hingehen und verkünden, abgestimmt auf die Situation und den Kontext)
- Bestärkung für Kirchenvertraute: meine Kirche ist da
- Bestärkung von Ehrenamt

Diese Ziele sind auch in den Interviews mit verschiedenen hauptamtlichen Akteur*innen zu hören. In erster Linie wollten sie **auf die Menschen zugehen**. Dafür war es nötig, sich an die Gegebenheiten der Menschen anzupassen und sich auf die Bedürfnisse einzustellen. Zentral ist dabei auch die Grundeinstellung des Ausprobierens. Mit Sätzen wie „*also hier haben wir nichts zu verlieren*“ (14.21.05.) oder „*hier trauen wir uns*“ (14.25.06., Pos. 28) stellen die Akteure dar, dass das Himmelszelt von einer **Atmosphäre des Ausprobierens** geprägt war. Hier hat man die Chance gesehen, etwas Anderes und Neues zu versuchen, das in der klar geregelten Landeskirche vor Ort nicht möglich gewesen wäre. Mit dem Gedanken „*es war alles möglich, nichts musste ... [zeigte sich,] wie viele verschiedene Möglichkeiten es dafür gibt. Und dass es nicht heißt: ‚Nein, das geht nicht‘, sondern: ‚Wir machen es möglich‘*“ (19.08.10. Pos. 16) war das Team des Himmelszeltes bereit, über die normalen Angebote der Kirche hinauszudenken und für Ideen der Beteiligten offen zu sein. Das Projekt startete als weißes Blatt Papier, auf dem nun alles möglich war. Die Arbeit vor Ort war vor allem durch **Spontaneität und Offenheit** geprägt. Auch nach anfänglichem Widerstand in der EKKW hat sich das Team „*nicht ins Bockshorn jagen lassen*“ (11.08.10., Pos. 8). Wichtig war dem Leitungsteam vor allem auch die **Unterstützung vor Ort** in Fulda. Die Hauptamtlichen der Ortskirchen aus Fulda (und der umliegenden Dörfer) bemühten sich, das Angebot der EKKW auf der Gartenschau zu unterstützen, da sich die Kräfte am Himmelszelt bündeln sollten.

Die Ehrenamtlichen wiederum nennen jedoch etwas andere Beweggründe hierzu. Auch hier wird die Notwendigkeit für Kirche, den eigenen Raum zu verlassen und den Menschen wieder nahe zu kommen, gesehen. In der Beschreibung zu ihren persönlichen Gründen nennen sie allerdings oft andere Dinge. Für die Gründe des Engagements fallen aus ehrenamtlicher Sicht oft Sätze wie „*weil es eine gute Sache ist*“ (13.25.06., Pos.16). Aus hauptamtlicher Sicht wird es so reflektiert: „*dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie aufleben, dass sie ihre Begabungen einbringen können*“ (14.22.07., Pos. 26). Erwähnt wird auch oft: „*Und das hat uns so gut gefallen, dass wir dann immer wieder gekommen sind*“ (16.08.10., Pos. 12). Auch der Kontakt zu den **Menschen vor Ort und die hohe Wertschätzung** ihrer Arbeit seitens des Hauptamtes bewegte die Menschen, sich hier mit viel Eifer zu engagieren. Die strukturellen Gegebenheiten des Projektcharakters (zeitlich begrenzt, viel ausprobieren, viel selbst machen) durch die von der Organisation gegebene Flexibilität trugen auch dazu bei. Ganz am Rande werden auch hier die Besonderheit des Ortes und des Angebotes sowie die regionale Bindung als Anreiz für das Engagement genannt. Erwähnt wird außerdem oft, dass gerade der Kontakt zu Menschen das ist, was die Ehrenamtlichen berührt. Die Ehrenamtlichen engagierten sich am

¹ Die hier zitierten Wirkungsziele stammen alle aus dem Wirkungslogikbericht, den das Forschungsteam aus einem Interview mit einem Teil des hauptamtlichen Teams herausgearbeitet hat. Der ganze Bericht ist im Anhang zu lesen.

Himmelszelt also vornehmlich aus eigenem Interesse und aus dem Wunsch nach Selbstwirksamkeit (mehr dazu in Kapitel 2.2.3) heraus.

Ein zentraler Aspekt zu den Beweggründen ist auch der Auftrag aus dem Reformprozess: das Evangelium teilen. In den empirisch erstellten Wirkungszielen taucht das als Motivation eher am Rande auf. Doch in den Interviews fällt nur an zwei Stellen das Wort *Evangelium*. Öfters wird aber vom Geist Gottes gesprochen, wie z. B. hier: „*Gott lässt ja sein Geist dann doch wehen, wo er will*“ (I4 21.05., Pos. 3). Auch wenn Sätze wie diese oder mit diesem Sinnzusammenhang immer wieder in Interviews fallen, nimmt das Thema eine indirekte Rolle in den Gesprächen ein. Häufig standen im Fokus der Interviews mit den Hauptamtlichen eher die Gedanken, auf der Landesgartenschau Segensangebote für „*die Sehnsüchte der Menschen ... und ihre Wünsche*“ (I9 08.10., Pos. 8) zu schaffen und das Bild der Menschen hinsichtlich Kirche zu verändern. Auch von den Verantwortlichen der Landesgartenschau-Gesellschaft wurde ein zurückhaltendes Bild gegeben: „*Und, ja, als sich der Pfarrer Dersch und die Pfarrerin Leipold damals bei mir vorgestellt haben, und sagte der Pfarrer Dersch: Er wird, er möchte also nur da sein und nicht missionieren*“ (I13 08.10., Pos. 8). In anderen Interviews heißt es immer wieder, man wolle eine „*Kontaktfläche*“ (I8 08.10., Pos. 18) bieten. Allgemein fällt dabei auf, dass viele Hauptamtliche in diesem Projekt in erster Linie die Bewegung zu den Menschen hin und eine Öffnung der Kirche anstrebten, als direkt davon zu reden, dass Evangelium weiterzugeben. Nur eine Hauptamtliche formuliert das Ziel, „*Kirche sichtbar zu machen und (...) Evangelium zugänglich zu machen*“ (I14 08.10., Pos. 32). Auffallend ist aber, dass in vielen Interviews doch ein missionaler Bezug hergestellt wird – hier aber in erster Linie auf eine passive Art. Beispiele dafür sind: „*der Gesellschaft wie gesagt zu zeigen, wie gut es ist, mit Gott in Kontakt zu treten und wie viele verschiedene Möglichkeiten es dafür gibt*“ (I9 08.10., Pos. 16) oder: „*Es war nicht alles nur von uns geplant und gemacht. Und es ist- der Geist hatte ganz viel Raum. Und der hat ganz schön geweht*“ (I11 08.10., Pos. 30). Ein Pfarrer schließt sein Interview mit der Aufforderung: „*stellt so ein Ding hin und lasst den Heiligen Geist passieren*“ (I4 25.06., Pos. 37). Die Analyse der Interviews der Ehrenamtlichen gibt ein ähnliches Bild ab, doch hier variiert die aktive Intention zum Thema Mission und dem Teilen des Evangeliums mehr. Auf der einen Seite stehen Aussagen wie: „*nicht einfach, wie man will, missionarisch geprägt, einfach normal da zu sein. Und dann ist die Mission ja gleich mit einem dabei, ohne dass man das offensichtlich machen muss*“ (I3 21.05., Pos. 3) und auf der anderen Seite „*positive Akzente zu setzen und zu sagen: ‚Leute, wir haben eine Botschaft, die trägt‘*“ (I5 08.10., Pos. 18). Ebenfalls auffällig ist, dass Sätze zum Wirken des Heiligen Geistes oder Gottes in den Interviews mit den Hauptamtlichen eher zur Sprache kommen als bei den Ehrenamtlichen. Ein Ehrenamtlicher fasst seine missionalen Gedanken so zusammen: „*da hat sie [andere Beteiligte] gesagt ‚Ja schade, dass das so wenige Menschen mitkriegen.‘ Habe ich gesagt: ‚Brauchst du keine Bedenken zu haben. Die Ausstrahlung ist da und das spricht sich weiter. Gott sei Dank‘*“ und später beschreibt er wieder „*dieses sanfte, aktive Marketing, was hier zu spüren ist ... Damit mehr Leute die Botschaft mitbekommen*“ (I2 22.07., Pos. 10 + Pos. 16).

2.2 Zentrale Inhalte des Projekts

Das Himmelszelt ist ein vielfältiges Projekt mit verschiedenen Angeboten und einem besonderen Ort: das Himmelszelt. Eine überdachte, spitzulaufende Bühne ist an zwei Seiten gesäumt von Stuhlreihen, die Spitze blickt direkt auf den Aueweiher und den Weg. Neben der freistehenden Glocke unter dem nahgelegenen Baum mit tiefhängenden Ästen sind Bierzeltgarnituren aufgestellt, direkt neben einem kleinen Haus mit dem Logo der Kirche „Da blühe ich auf“, das am Weg liegt. Auf

dem kleinen, gekiesten Platz daneben stehen Hochbeete und Stehtische. Dieser Ort wird 165 Tage von der EKKW bespielt. Sie haben viele Ziele, ein ganz zentrales:

Wirkungsziel

Die Angebote und die Anwesenheit sollen gute Impulse setzen, die Menschen sollen einen guten Gedanken, ganz nach dem Motto „Da blühe ich auf“, mit nach Hause nehmen und mit einem Lächeln etwas beschwingter von der Landesgartenschau in den Alltag zurückgehen.

In diesem Abschnitt werden nun zentrale Aspekte des Projekts vorgestellt und mit den erhobenen Daten reflektiert. Dabei wird zunächst auf den konkreten Ort und die allgemeine Atmosphäre eingegangen, dann werden die Angebote des Himmelszeltes dargestellt und anschließend wird der Kernpunkt Ehrenamt betrachtet. Mit Blick auf die Wirkungsziele werden zum Ende jedes Abschnitts die Lerneffekte in Form einer Charakterisierung des Kirchenbildes des Himmelszeltes zusammengefasst und konkrete Thesen in Bezug auf Kirche generell festgehalten.

2.2.1 Ort

Abbildung 3: Die Bühne „Himmelszelt“; das Kernstück der Anlage

Die Besonderheit des konkreten Ortes Himmelszelt wird in den Interviews am zweithäufigsten beschrieben. Mit vielen Worten drücken die Beteiligten ihre **Begeisterung** für „dieses Nicht-Gebäude“, wie eine Pfarrerin es nennt, aus. Weiter stellt diese Pfarrerin fest: „Dieses Zelt, was einen Ort markiert, auch einen Raum

Wirkungsziel

Die Besuchenden sollen den Segen Gottes ganz persönlich und nahbar erleben. Sie sollen auf unkomplizierte Weise mit Segen, Gebet und Kasualien in Kontakt kommen, ohne dass sie Hürden, wie z. B. eine Kirchentür, überwinden müssen. Dies kann Lebenssituationen verändern, Hoffnung und Zuversicht schenken, vor allem im Vertrauen auf das Fortwirken des Heiligen Geistes.

markiert und dabei doch offen ist. Also Viele kommen bis zur Spitze nach vorne zum Weg, weil die Stühle auch so stehen und finden dann ihren inneren Ort“ (14 21.05.). Dieser Ort wirkt auf die Interviewten grenzfrei, einladend, offen. Die Nähe zur Natur schafft eine

Verbundenheit mit Gott und der Schöpfung. Hier sind gesellschaftliche Themen wie Umweltschutz und Klimawandel durch den aktiven Zugang zur Natur mit dabei.

Wirkungsziel

Gesellschaftliche Themen, wie z. B. Klimawandel, sind nicht programmatisch dabei, spielen aber natürlich immer eine Rolle in den gesprochenen Worten, stehen aber nicht im Vordergrund.

Die Offenheit des Ortes lädt zum Stehenbleiben und Teilnehmen ein, das Gefühl von **Kirche, die erlebbar** ist, prägt den Raum. „*Am Himmelszelt war alles unglaublich nah, unglaublich emotional, authentisch*“ (I9 08.10., Pos. 6). Schon von der Bauweise her ohne sichtbare Begrenzung und unter freiem Himmel zeigt der Ort eine **Barrierefreiheit**, die ein unkompliziertes Dabeisein ermöglicht und dabei ein Gefühl von Freiheit schafft, dass vielen Interviewten in den Mauern und hinter den Türen einer Kirche verloren geht. Auch die strukturierten Beobachtungen zeigen, wie Vorbeigehende immer wieder bleiben, Fotos machen und sich teilweise auch dazusetzen. Das **rege Treiben** drumherum wirkt in der Beobachtung zwar unkonzentriert, wird von den meisten Beteiligten aber als positiv wahrgenommen. Es schafft die Möglichkeit, unkompliziert und niederschwellig auch mal am besonderen Leben von Kirche (bspw. Hochzeiten oder Taufen) dabei zu sein. Hier entsteht den Beteiligten zufolge der Grundstein für eine **offene Atmosphäre**, die der Einheit von Gott, Mensch und Schöpfung Raum gibt, und die auch in den Aktivbefragungen gelobt wird. Der Ort Himmelszelt als ein Beispiel für Kirche, die durch Engagement und Zuwendung funktioniert, lässt sogar bei einigen Interviewten die Frage stellen: „*Brauchen wir wirklich so viele Kirchen, brauchen wir echt dieses Gebäude, um Kirche zu leben?*“ (I9 08.10., Pos. 21).

Wirkungsziel

Im Gegensatz zur Hektik des Alltags eine Atmosphäre der Offenheit und Gesprächsbereitschaft anbieten, Konfliktthemen in einem guten Rahmen besprechen, Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, zu sich selbst zu kommen, um sich dann anderen zuwenden zu können.

Wirkungsziel

Ein Hoffnungsprojekt sein, gerade auch in gesellschaftlich unsicheren Zeiten, das Motto ist Programm: „Da blühe ich.“ → Licht ins Dunkle bringen, wie es auch das Logo zeigt: ein befreiter Mensch, der seine Hände erhebt und inmitten von blühenden Blumen steht. Es Menschen ermöglichen, den Segen Gottes ganz konkret zu erleben als eine Art „Dünger“, der den Menschen aufblühen lässt.

Aber nicht nur der Ort als Nicht-Gebäude schafft eine Atmosphäre des Ankommens und Wohlfühlens. Entgegen der Aktivbefragung, bei der zumindest knapp ein Viertel der Befragten mittel bis wenig begeistert über die Anwesenheit der Kirche auf der Landesgartenschau war, ist in der Analyse der Interviews besonders auffällig, wie **wenig kritische Worte** zum Projekt fallen. Sowohl Ehrenamtliche also auch Hauptamtliche antworten auf die Nachfragen, ob etwas fehle, oder ob es Verbesserungsvorschläge gäbe, fast immer mit einem klaren Nein, wenn nicht sogar mit der Beteuerung, es gäbe keine negativen Aspekte. Immer wieder wird betont, dass sich der

Einsatz für die Beteiligten, Teilnehmenden, aber auch für die Kirche lohne. Sätze wie „*Und es hat auch ALLEN Gästen super gefallen. Super*“ (Brautpaar 2 Teil 1, Pos. 11), „*so was Wunderbares gewachsen durch die Zeit*“ (I9 08.10., Pos. 5) oder die definitive und klare Bereitschaft, bei einem nächsten Mal wieder bei einem solchen Projekt teilzunehmen und mitzuarbeiten, zeugen davon.

Immer wieder wird die **besondere Atmosphäre**, die geprägt von Menschlichkeit und Nähe, Dankbarkeit und Freiheit, Offenheit und Ökumene ist, beschrieben. „*Der Wellness-Anteil ist irgendwie gestiegen*“ (Brautpaar 1, Pos. 90), beschreibt ein Bräutigam nach der Hochzeit sein Gefühl hinsichtlich der Kirche. Die Braut stellt fest: „*Wirklich flexibel. Offen, gemeinschaftlich, liebevoll, herzlich. Das ist das, was man damit assoziiert*“ (Brautpaar 1, Pos. 114). Andere Beteiligte merken aktiv an: „*Wir sind aus unserer Kirche*

Wirkungsziel

Den Gästen soll deutlich werden, dass Kirche eine Alltagskirche ist, die einen positiven Akzent setzt.

rausgekommen“ (I4 21.05.), die Kirche ist im Alltag² der Menschen präsent. Engagierte erzählen immer wieder, wie sie am Himmelszelt wieder Kraft tanken konnten und der Stress von ihnen abgefallen ist. Allen ist eins gemein:

„Die Menschen, die hier herkommen- egal ob das wir Hauptamtlichen sind, die Ehrenamtlichen oder die Besucher, die blühen wirklich auf und man sieht das auch. Man sieht das, wenn man hierher kommt und guckt einfach in die strahlenden Gesichter. Das tut gut.“ (I5 25.06., Pos. 41)

Abbildung 4: Das Organisationshaus mit dem Motto

> Lerneffekte auf einen Blick < | Ort

Am Himmelszelt erfahren Menschen ein **Bild von Kirche** ohne Grenzen, ohne Mauern und mit niedriger Schwelle zum Teilnehmen und Wieder-gehen; eine Kirche, die in ihrem Alltag ist und Zeit für sie hat; eine Kirche, die in ihrem Leben sichtbar wird; eine Kirche, die bunt ist, Diversität in den Angeboten zeigt; eine Kirche, die ihnen etwas zutraut, in der Ehrenamt und Hauptamt Hand in Hand gehen; eine Kirche, *in* der sie Teil sind, nicht nur, *an* der sie teilnehmen. Mit dem Bild, das sich in den Interviews gezeichnet hat, werden hier einige Wirkungsziele erfüllt: Kirche wird als Alltagskirche deutlich, schafft niederschwellige Angebote, um das Kerngeschäft der Kirche (Kasualien, Segen, Gebet) wahrzunehmen und so Relevanz für die Lebenssituationen der Menschen zu haben. Zum Erreichen dieser Ziele sind mehrere Aspekte zentral, die als Lerneffekte mitgenommen werden können:

1. Kirche sollte ihr Gebäude verlassen und in der Natur sowie an den Orten sein, wo Menschen bereits sind.
2. Neben neuen Orten sollte Kirche eine Atmosphäre des Willkommenseins und Gestaltens schaffen.
3. Kirche sollte so wenig Schwellen wie nötig aufbauen (sowohl physische im Sinne der Kirchentür als auch Offenheit in Hierarchie, Liturgie und Handlungsmacht).

2.2.2 Kirchliche Angebote und deren Wirkung

Die Angebote am Himmelszelt waren vielfältig: von Gesprächsangeboten über Mitmachstationen und täglichen Andachten bis hin zu Konzerten und Gottesdiensten. Gerade die Gottesdienste und die dort angebotenen Kasualien sind in den Zielen der EKKW verankert. So liegt der Fokus des Kapitels auf diesen Punkten.

Zuerst stellt sich die Frage: **Wer besuchte** die Veranstaltungen auf der Landesgartenschau eigentlich? Hier zeigt sich eine Teilnehmegruppe ähnlich der Ehrenamtsgruppe: (fast) ausschließlich *weiße Hautfarbe*, durchschnittlich über 60 Jahre alt (71 % der Befragten in der Aktivumfrage zum

² Es ist hier anzumerken, dass ein Projekt wie die Landesgartenschau nicht der normale Alltag eines Menschen ist. Der hier verwendete Kontext des Begriffs *Alltag* bezieht sich auf ein weitergefasstes Verständnis, das vielleicht am ehesten mit Lebensweltnähe synonym ist. Eine genauere Einordnung findet sich im Kapitel 4.

Gottesdienst; nur 9 % unter 30 Jahren) und eher weiblich. Spannend ist, dass nur 38 % angeben, aus Fulda zu stammen, der Rest kommt aus umliegenden Gemeinden, selten weiter als eine Stunde entfernt. Es ist in der Beobachtung zu erkennen, dass die Besuchenden eher mit der Kirche vertraut sind und auch die Umfrage zeigt, dass 97 % der Menschen Mitglied einer Kirche sind; über die Hälfte katholisch. Aus den Interviews liest sich, dass auch Laufkundschaft regelmäßig dabeigeblichen ist und teilweise sogar wiederkam. Diese Beobachtung spiegelt sich im Wachstum der statistischen Daten wider. Wo noch zu Beginn ein einstelliger Prozentanteil der Befragten Angebote der Kirche auf der Landesgartenschau besucht hatte, sind es am Ende schon gut vierzig Prozent.

Abbildung 5: Altarraum beim Drehorgel-Gottesdienst

8.682 Personen zählt die EKKW in ihrer eigenen Statistik, die an den 34 gelisteten **Gottesdiensten** auf der Landesgartenschau teilgenommen haben. In den Aktivbefragungen werden bei Nachfragen, welche kirchlichen Angebote besucht wurden, im überwiegenden Teil Gottesdienste angegeben (vor allem der ökumenische Pfingstgottesdienst, der Landesposaumentag, der Schlagergottesdienst und der Schöpfungstag werden genannt). Nach der Statistik der EKKW sind das auch die am besten besuchten Gottesdienste. Neben den Gottesdiensten werden die Mittags- bzw. Reisesegen und die

Konzerte gut besucht. Auf einer Skala von 1 bis 10 **bewerten 97,2 %** der Befragten die Gottesdienste **mit einer 7 oder besser**; mehr als die Hälfte der Befragten vergibt die Bestnote. Doch was macht die angebotenen Gottesdienste so attraktiv?

In der Aktivbefragung wird im Freifeld auf diese Frage mit Begriffen wie Ungezwungenheit, der freie Raum, das Unkonventionelle oder die Offenheit (insbesondere des Pfarrpersonals) geantwortet. Und auch die Interviews werden durch ein Bild von offenen Gottesdienstformen geprägt.

„Das ist oft eine andere Form von Gottesdienst. (..) Also es ist wie beim Spielraum Gottesdienst: Hier werden andere Formate ausprobiert. Und die werden sehr gut angenommen und (..) ich würde sagen, hier wird auch die Ökumene sehr gelebt.“
(15.25.06., Pos. 23)

Besonderen Anklang findet die **moderne, auch säkulare Musik** (die Begeisterung für die auf die Landesgartenschau umgeschriebenen Lieder ist besonders beim Abschlussgottesdienst zu beobachten), **die zielgruppengerechte (Alltags-)Sprache**, die

Wirkungsziel

Kürzere und innovative Gottesdienstformate mit einer reduzierten Liturgie, Interaktion in Gottesdiensten/Andachten (z. B. Liedwahl durch Besucher*innen)

kürzere Dauer der Gottesdienste und der **neue/andere Ort** (speziell Open-Air). Hier wird außerdem Raum für Austausch und Zwischengespräch gegeben. Alles in allem stellt sich das Gefühl ein, die Gottesdienste seien nach den Menschen, die kommen, ausgerichtet. Die Gottesdienste sind „gar nicht so fromm . . . es war einfach so aus dem Alltag“ (13.08.10., Pos. 34). Explizit wird sich

gewünscht, auch in der Heimatgemeinde weniger strenge Liturgie zu haben. Aus den Interviews ergibt sich ebenfalls, dass es gerade die **Projektarbeit** ist, die mit ihrer niederschweligen, kurzweiligen und begrenzten Verbindlichkeit neuen Raum zum vorübergehenden Andocken

schaft. Auch die wuselige, **offene Atmosphäre** der Vorübergehenden drum herum scheint einen fröhlichen und dem Gottesdienst zuträglichen Eindruck bei den Befragten zu hinterlassen. Bei der strukturierten Beobachtung fällt dem Forschungsteam eine weniger stark konzentrierte Stimmung mit Nebengesprächen auf. Zusammenfassend ist den Interviews ein immanent: So unterschiedlich wie Menschen sind, so sollten auch die Angebote in der Kirche sein und so wird sich auch im Gottesdienst eine **Vielfalt und Alltagsnähe** gewünscht. Denn Kirche ist „oft von einer defensiven Rolle geprägt“ (12.08.10., Pos. 16) und sollte so „in ihrem Denken freier werden, nicht mehr wirklich an diesen klassischen Sachen hängen“ (19.08.10., Pos. 40).

Wirkungsziel

Kirche muss zu den Menschen gehen, gewohnte Pfade verlassen.

In der Analyse zu den **Kasualien** ergibt sich ein ähnlich positives Bild. Die **Hochzeiten** bleiben in Erinnerung, allem voran mit diesem Statement: „es gibt keine Verlierer bei der Kirche“. Sondern sie haben das jedem ermöglicht. Finde ich großartig, muss ich sagen“ (Brautpaar 2 Teil 1, Pos. 38). 70 Brautpaare hatten sich auf die Gewinnspielhochzeit beworben. Die **Gründe** für diese Attraktivität sehen die befragten Brautpaare hauptsächlich in diesen Aspekten: **die Einmaligkeit der Aktion** (unterscheidet sich von anderen Hochzeiten), **der besondere Ort** (auf der Gartenschau mitten in der

Wirkungsziel

Eine flexiblere Kasualpraxis ausprobieren und etablieren.

Natur, kein Kirchgebäude / offen, Schöpfungsspiritualität) und **die finanzielle Unterstützung**. Im Rahmen der Vorbereitung der Hochzeit selbst kommt das recht **hohe Mitspracherecht** bei der Gestaltung des Gottesdienstes (meistens in Bezug auf die Liedauswahl genannt) hinzu. Beide befragten Paare schätzen auch, dass der freie Ort **Raum zum Zuschauen von außen** bietet. Während des Gottesdienstes der Gewinnspiel-Hochzeit war in der strukturierten Beobachtung ein hohes Interesse der Vorbeigehenden zu beobachten. Besonders zum Einzug, bei den Gesangeinlagen der Braut oder bei der Trauzeremonie blieben die meisten Vorübergehenden stehen und verweilten bis zum nächsten Programmpunkt. Jedoch setzten sich sehr wenige langfristig dazu. Ein störender Faktor, der sowohl in den Interviews als auch der Beobachtung deutlich wurde, war die starke Medienpräsenz. Spannend ist auch, dass beide befragten Paare auch ohne die Möglichkeit auf der Landesgartenschau **kirchlich geheiratet** hätten. Allerdings geben beide an, hier einen besonders außergewöhnlich schönen Moment erlebt zu haben. Eine Braut fasst das Erlebnis wie folgt zusammen:

„Viel feierlicher. Viel christlicher, viel göttlicher, also ja gemeinschaftlicher“ und „jetzt hat mir die Trauung, ich glaube, da schon eine höhere Bindung [... und] eine tiefere Dankbarkeit auch [gegeben]. Und [...] noch mehr Motivation, unbedingt positiv von der evangelischen Kirche zu reden.“ (Brautpaar 1, Pos. 33 und 88)

In den Aktivbefragungen fällt zum Thema Kasualien auf, dass die Kasualien nicht explizit genannt werden. Es wird auf Besuche bei Gottesdiensten oder dem Himmelszelt hingewiesen, jedoch kein Kommentar zu den Angeboten der Kasualien gemacht. Die zweite Umfrage, die direkt nach dem Gottesdienst Teilnehmende zu eben diesen befragt, zeigt in Bezug auf die Taufen eine gute Resonanz. Auf einer Skala von 1 bis 10 wurde der Gottesdienst von Besuchenden des Tauffestes durchschnittlich mit einer 8,6 bewertet. Besonders gut gefallen hat den Befragten die Aufteilung der Taufen an mehrere Taufsteine zu kleineren Gruppen sowie die musikalische Begleitung und die offene, moderne Form. Auf die Frage nach anderen Gottesdiensten, ob noch andere Veranstaltungen besucht wurden, wurden vereinzelt die Segnungen oder weitere Taufen angesprochen, Hochzeiten wurden nicht genannt.

Wirkungsziel

Die Besuchenden sollen den Segen Gottes persönlich und nahbar erleben. Sie sollen auf unkomplizierte Weise mit Segen, Gebet und Kasualien in Kontakt kommen, ohne dass sie Hürden, wie z. B. eine Kirchentür, überwinden müssen. Dies kann Lebenssituationen verändern, Hoffnung und Zuversicht schenken, vor allem im Vertrauen auf das Fortwirken des Heiligen Geistes.

Abbildung 6: Einladung zum Segen

Abbildung 7: Glocke zum Geläut

Das **Tauffest** wird in den Interviews grundlegend positiv bewertet. Dabei wird mit Aussagen wie „Heute war **bunt, lebhaft, chaotisch**“ (I1 25.06., Pos. 4) die lebendige, aber auch leicht chaotische Stimmung aufgefangen. Außerdem wird auch die Freude über die Anzahl der Teilnehmenden oft genannt. Eine Ehrenamtliche zieht nach dem Gottesdienst wie folgt Bilanz: „*ich glaube, man muss **neue Wege** finden, um junge Familien anzuziehen. Also da bin ich überzeugt, das hat mir bis jetzt so ein bisschen hier die Landesgartenschau gezeigt*“ (I2 25.06., Pos. 3). Auch in anderen Interviews fällt die Beobachtung auf, dass gerade von jungen oder **werdenden Müttern** nach Taufen gefragt wird; auch die für ein Brautpaar angebotene Möglichkeit, neben der Trauung noch eine Taufe für die Kinder zu veranstalten, trifft auch positive Resonanz. In der strukturierten Beobachtung fällt auf, dass in allererster Linie Familien der Täuflinge anwesend waren mit vornehmlich mittelalten, *weißen* Menschen. Die Stimmung wird als positiv, fröhlich wahrgenommen. Die Atmosphäre generell ist „*schön und liebevoll*“ (Zitat einer Besucherin). Die älteren Besuchenden nehmen rege Teil am Gottesdienst, die jüngeren wirken eher abgelenkt. Auffällig ist die **niederschwellige Gestaltung** durch erklärende Zusätze, bspw. beim Credo oder bei säkularen Liedern des Posaunenchor. Die

Pfarrpersonen werden als locker, offen und mit geistlicher Tiefe auch auf niederschwellige Art wahrgenommen.

Wirkungsziel

Die Besuchenden sollen erleben, dass Kirche an ihnen Interesse zeigt, auch indem sich Kirche den kritischen Momenten aussetzt und bereit ist, ins Gespräch zu kommen und sich Zeit zu nehmen.

Zu den weiteren Angeboten des Himmelszelts gehörten auch verschiedene Mitmachstationen sowie das Verteilen von Segenstütchen (kleine Segensbriefe; verteilt wurden 50.000 Stück) und das Angebot von Segnungen. Egal, welche der Möglichkeiten, in den Interwies werden sie als gute Gesprächsöffner bewertet, allem voran das Segensangebot. Immer wieder wird erzählt, dass die Besuchenden die Angebote in erster Linie nutzten, um ein*e Gesprächspartner*in zu finden und demnach auch viele tiefgründige Gespräche geführt wurden. Auch die Dankbarkeit über die Möglichkeit wird ausgedrückt.

> Lerneffekte auf einen Blick < | Kirchliche Angebote

Mit den breit gestreuten Veranstaltungen, den weniger liturgischen und abwechslungsreichen Gottesdiensten, dem kontinuierlichen Vor-Ort-Sein und den gesprächsöffnenden Angeboten schafft die evangelische Kirche auf der Landesgartenschau nach ihren Wirkungszielen ein **Bild von Kirche**, die ansprechbar ist (auch über kritische Momente); eine Kirche, die Interesse zeigt, zu den Menschen geht und die gewohnte Pfade verlässt; eine Kirche, die eine leicht zugängliche Kasualpraxis lebt und innovative Gottesdienstformate ausprobiert; eine Kirche, die alltagsnah fungiert.

Auch hier sind wieder zentrale Lerneffekte:

1. Kirche muss und darf sich **neue, niederschwellige und lebensweltorientierte Formen von Liturgie** zu eigen machen und in den vier Aspekten Ort, Sprache, Musik und Dauer von gottesdienstlichen Angeboten Menschen entgegenkommen.
2. Kirche sollte **örtlich als auch inhaltlich leicht zugänglich** sein.
3. Kirche sollte deutlich machen, dass **Kritik gehört wird und auch dafür eintreten**. Sie sollte gesprächsbereit und offen agieren.

2.2.3 Ehrenamt

Das Ehrenamt und sein Management nimmt für den Erfolg des Projekts „Himmelszelt“ eine zentrale Rolle ein. Rund **150 Ehrenamtliche haben sich über die 165 Tage engagiert und dabei rund 1.400 Stunden gearbeitet**. Wer aber hat sich eigentlich hier genau engagiert, was hat das Engagement so attraktiv gemacht und was kann aus der (hauptamtlichen) Begleitung gelernt werden? Und wurde eines der zentralen Wirkungsziele erreicht?

Wirkungsziel

Die Ehrenamtlichen sollen in ihrem Tun bestärkt werden und kirchliche Gemeinschaft als Familie kennenlernen. Sie sollen gefördert werden und es soll ihnen ermöglicht werden, unkompliziert und begleitet ihre Gaben auszuprobieren.

Im Rahmen des Projektes beschreiben die Ehrenamtlichen in vielen, häufig emotionalen und blumigen Worten, wie sie die **Stärkung ihres Selbstbewusstseins**, der eigenen Fähigkeiten, des Glaubens und der **Verbundenheit mit Kirche** erfahren haben. Am Himmelszelt wird ein **Erleben von Sinnhaftigkeit** möglich, das Gefühl von Verbundenheit und Gemeinschaft prägt sie. Sie fühlen sich zugehörig; ein Gefühl, das als eindrücklich und bleibend beschrieben wird. Gerade auch die Unterschiedlichkeit der Menschen, die neuen Kontakte und der rege Austausch auch mit den Hauptamtlichen und Pfarrpersonen führt zu einer grundsätzlichen Atmosphäre von Begeisterung, Beleben, Aufblühen und allem voran ein Gesehen- und Gebrauchtwerden.

Wer aber engagierte sich vor Ort? Am Himmelszelt haben sich viele unterschiedliche Menschen (teilweise berufstätig, teilweise schon im Ruhestand) engagiert – teils aus der evangelischen und zum großen Teil auch aus der katholischen Kirche, zum kleinen Teil gab es auch ein paar freikirchliche oder konfessionslose/ kirchenferne Ehrenamtliche. Einige dieser Menschen waren teilweise auch auf der Suche nach einer Gemeinde. Sie sind hauptsächlich mittleren Alters bis Seniorenalter, auch aus weiter entfernten Orten als Fulda, und sind grundsätzlich auch schon in anderen Ehrenämtern in der Kirche und kirchenfernen Ehrenämtern engagiert. Das Ehrenamt auf der Landesgartenschau führten sie parallel zu anderen Diensten aus.

Immer wieder wird in den Interviews **das besondere Miteinander der Mitarbeitenden** beschrieben. In (fast) jedem Interview nimmt die Beschreibung der besonderen Atmosphäre der Beteiligten untereinander eine zentrale Rolle ein. „*Familie auf Zeit*“ (I5 25.06., Pos. 15) ist der Ausspruch, der häufig in den Interviews genutzt wird. Hier sind Beziehungen entstanden, die über das Projekt

Wirkungsziel

Viele Menschen hören von Kirche entweder im Kontext von Missbrauchsfällen oder Austrittszahlen. Durch das Anwesendsein und die liebevolle Zuneigung soll hier ein Gegenakzent gesetzt werden. Kirche soll anders, näher, offener und überraschender wahrgenommen werden. Kirche möchte das Unerwartete tun und für die Besuchenden überraschend sein. Auch der Blick auf die Botschaft der Kirche soll ein anderer sein.

hinaus bestehen wollen. Ein besonderes Aufeinander-Achtgeben, Füreinander-Sorgen und Voneinander-Lernen machte diese Atmosphäre aus. Zudem wird hier auch die **gelebte Ökumene** stark positiv hervorgehoben. Deutlich wird auch, welche Anziehungskraft das Angebot und die Atmosphäre für Menschen hat, die mit der Kirche auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und hier wieder entdecken, dass **Kirche lebendig** sein kann und sich dem Menschen zuwendet („*ich bin ausgetreten, es hatte seine Gründe, aber ich will wieder zurück in die Kirche*“ (I6 08.10., Pos. 16). Für sie wird hier Engagement und Kirche selbst wieder attraktiv. Die Aufgaben sind vielfältig und werden als gabenorientiert beschrieben. Das Aufgabenspektrum reicht dabei von Aufräumarbeiten über das Ansprechen von

Besuchenden bis hin zur eigenständigen Organisation von Andachten. Oft wird genannt, dass gerade der Kontakt zu Menschen (eine zentrale Aufgabe) das ist, was die Ehrenamtlichen berührt.

Besonders auffällig ist hier auch der Umgang zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. „**Sehr non-hierarchisch**“ (18.08.10., Pos. 12) war es „*ein Team und alle, die dieses blaue Hemd an hatten, hatten auch wirklich diesen, diesen Zusammenhalt. Egal ob Pfarrer oder Ehrenamtlicher.*“ (19.08.10., Pos. 18). Zentral wird hier die Feststellung, dass Ehrenamt besonders da gut gelingt, wo **Hauptamt es unterstützt**. Eine besondere

Wirkungsziel

Menschen, die mit Kirche schon verbunden sind, sollen merken: Meine Kirche ist da, für mich ganz persönlich.

Haltung prägt den Umgang der Hauptamtlichen mit den Ehrenamtlichen: Es ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Immer wieder werden die Anerkennung und die Wertschätzung der Ehrenamtlichen durch die Hauptamtlichen (aber auch andersherum) beschrieben. Um es mit den Worten eines Ehrenamtlichen (früher selbst tätig in der Kirche) auf den Punkt zu bringen: „*Wir trauen den*

Abbildung 8: Ehrenamtliche beim Kräutergarten, der Duftbar oder dem Verteilen von Segenstüten

Ehrenamtlichen auch viel zu. Ja, also sozusagen, das sind, das sind die Botschafterinnen und Botschafter der evangelischen Kirche oder des Evangeliums“ (16.08.10., Pos. 14) Es wird eine Aufhebung der Distanz zwischen Pfarrpersonen und Ehrenamtlichen wahrgenommen, man kommt sich als gleichwertige Mitarbeitende für dieselbe Sache näher. **Partizipation** ist ein hier hoch geschriebenes Gut: Die Ideen der Ehrenamtlichen werden aufgenommen, ihnen wird freie Hand beim Handeln gelassen, sie werden ermutigt, sich auszuprobieren und ihre Begabungen einzusetzen.

Beispielsweise konnte ein Ehrenamtlicher seine eigene Tanzgruppe auf die Bühne bringen oder eine Gruppe katholischer Frauen selbst eine ganze Andacht gestalten und abhalten. Ganz nach dem Motto beschreibt es eine Ehrenamtliche so: „*ich sage Ihnen, ich, ich selber blühe auf oder bin aufgeblüht*“ (12.25.06., Pos. 3).

Wirkungsziel

Die Angebote und die Anwesenheit sollen gute Impulse setzen, die Menschen sollen einen guten Gedanken, ganz nach dem Motto „Da blühe ich auf“, mit nach Hause nehmen und mit einem Lächeln etwas beschwingter von der Landesgartenschau zurück in den Alltag gehen.

> Lerneffekte auf einen Blick < | Ehrenamt

Das **Ehrenamt ist ein zentraler Punkt beim Himmelszelt**, die Basis sozusagen. Hier schafft das Himmelszelt ein **Bild von Kirche**, die Nähe und Offenheit (entgegen ihrem negativen Image) zeigt; eine Kirche, die persönlich für die Menschen da ist und ihre Grundstimmung positiv beeinflusst; eine Kirche, die durch Partizipation **Möglichkeiten zur Selbstwirksamkeit und Verantwortungsübernahme schafft; eine Kirche, die auf Augenhöhe agiert**. Zur Erreichung der Ziele haben besonders drei zentrale Aspekte beigetragen, die als Lerneffekte mitgenommen werden können:

1. Das Ehrenamt auf der Landesgartenschau wurde durch die Charakteristika der Projektarbeit interessant, wie bspw. begrenzter Zeitraum, etwas Besonderes bzw. **Einmaliges miterleben oder ein besonderes Zugehörigkeitsgefühl aufgrund des gemeinsamen Ziels**.
2. Es braucht **kontinuierliche, hauptamtliche Begleitung, damit Ehrenamt gelingen** kann. Dabei muss den Ehrenamtlichen viel Handlungsfähigkeit zugetraut werden.
3. Es braucht **eine ehrenamtliche Basis**, der viel Spielraum ermöglicht wird, damit Großprojekte gelingen können.

2.3 Exkurs: Katholische Kirche

Egal, ob bei den Aktivbefragungen, den strukturierten Beobachtungen oder den Interviews – die **katholische Kirche ist ein Thema**, das immer wieder aufkam. Der durch die Beteiligten zugemessenen Wichtigkeit dieses Themas folgend, soll in diesem Exkurs kurz beleuchtet werden, welchen Einfluss die Entscheidung der katholischen Kirche, nicht Teil dieses Projektes zu sein³, für die Arbeit vor Ort hatte. Zunächst fällt bei der statistischen Auswertung auf, dass der überwiegende Teil sowohl der Besuchenden allgemein auf der Landesgartenschau als auch konkret bei den Gottesdiensten Mitglied der katholischen Kirche ist, was wenig verwunderlich im katholisch geprägten Fulda ist.

³ Die Landesgartenschau-Gesellschaft hatte sowohl die Evangelische als auch die Katholische Kirche zur Mitwirkung auf der Landesgartenschau eingeladen. Die katholische Kirche lehnte aus Ressourcengründen ab und veranstaltete eigene, nicht auf dem Gelände der Gartenschau stattfindende Projekte.

Wirkungsziel

Eine positive mediale Aufmerksamkeit und ein Bild von Kirche, das anders ist, als man Kirche sonst wahrnimmt.

In fast allen Interviews wird berichtet, dass die Besuchenden häufig fragen, wo ihre (also die katholische) Kirche ist. Spannend ist dabei allerdings diese Beobachtung zum Wandel der Frage: „*dass es nicht heißt: "Warum sind die nicht da?"; sondern: ,Wir sind froh, dass ihr da seid' und ,Wir nehmen das total gerne in Anspruch und wir genießen auch die Zeit hier, dieses zwischendurch mal abschalten"*“ (I9 08.10., Pos. 16). Die Beteiligten in den Interviews sind sich einig, dass die evangelische Kirche damit an Image gewonnen hat. Ein Befragter bringt es so auf den Punkt: „*ich hatte gesagt, ich bin engagierter Katholik und ich war in den letzten Wochen überwiegend in der evangelischen Kirche*“ (I13 08.10., Pos. 30). Auch bei den Ehrenamtlichen arbeiten viele Katholik*innen mit. Gerade die katholischen Frauen erleben sich laut einem Interviewpartner als besonders wirksam, als ihnen gesagt wurde: „*Ihr könnt doch da die Andacht halten, ihr könnt das doch machen und, also mit einer anderen Freiheit. Und die schauten uns jetzt an und sagten: Wir dürfen gar nichts bei uns*“ (I11 08.10., Pos. 12). Auch in anderen Interviews wird erwähnt, wie groß die Chance für katholische Frauen war, sich hier auch mal über das gewohnte Maß hinaus auszuprobieren. Mehrfach wird auch bedauert, sich nicht für seine eigene Kirche engagieren zu können, weil sie fehle. Auch die Hauptamtlichen bedauern die Entscheidung, während allerdings auch angemerkt wurde, dass sich so einige Freiheiten ergaben, die sich aufgrund verschiedener theologischer Annahmen nicht ergeben hätten. In wenigen Interviews wird Kritik an der Leitung im Bistum Fulda geübt (Kritik an „*die verschiedenen Hierarchiestrukturen*“ [I12 08.10., Pos. 12]), da der Wille nach Ökumene bei den Kirchenmitgliedern und einigen Pfarrern groß sein sollte. Am Ende arbeiteten sowohl Ehrenamtliche als auch katholische Pfarrer am Himmelszelt mit und schufen eine Ökumene, die „*nicht von oben zu verordnen und zu planen [ist], Ökumene wächst immer von unten*“ (I11 08.10., Pos. 12).

Wirkungsziel

Kirche muss zu den Menschen gehen, gewohnte Pfade verlassen.

Wirkungsziel

Die Ehrenamtlichen sollen in ihrem Tun bestärkt werden und kirchliche Gemeinschaft als Familie kennenlernen. Sie sollen gefördert werden und es soll ihnen ermöglicht werden, unkompliziert und begleitet ihre Gaben auszuprobieren.

2.4 Blick von außen

Die Analyse der eben genannten Punkte bezog sich in erster Linie auf den Blick der beteiligten Ehren- und Hauptamtlichen. Doch im Zuge der Interviews wurden auch **zwei Geschäftsführer der Landesgartenschau-Gesellschaft und der Oberbürgermeister der Stadt Fulda** selbst befragt und um ihre Einschätzung des Projekts gebeten. Außerdem sind in der ersten Aktivumfrage 141 allgemeine Besucher*innen zu ihrer Meinung zur Anwesenheit der Kirche befragt worden. Diese Daten sollen einen kleinen Blick von außen setzen. Auch sollte die Zahl der Teilnehmenden in Bezug zu der Zahl der Besuchenden auf der Landesgartenschau generell gesetzt werden: von den von einem Geschäftsführer geschätzten 600.000 Besuchenden⁴ sind nach EKKW-Zählung rund 26.000 Menschen (4,3% der Gesamtmenge) auch bei kirchlichen Angeboten gewesen.

⁴ Zur Einordnung: Diese Zahl stammt aus einem Interview mit einem Geschäftsführer. Genauere Zahlen sind nicht bekannt. Es ist auch nicht bekannt, ob die EKKW und die Verantwortlichen der Landesgartenschau auf die gleiche Weise gezählt haben, sodass diese Zahlen nur relativiert genutzt werden können.

„Eine Gartenschau, hier sind Menschen, die wollen einen schönen Tag, einen glücklichen Tag verbringen und warum nicht mit der Kirche?“ (I13 08.10., Pos. 12). Das ist die Haltung eines der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer der Landesgartenschau-Gesellschaft gaben an, mit dem Projekt verschiedene Akteure der Stadt und des Umkreises zusammenbringen zu wollen, wozu sie die Kirche auch fest rechnen. Alle drei Außenstehenden zeigen sich begeistert über das Engagement der evangelischen Kirche und vor allem die frühe Zusicherung, dass sie Teil sein werden. Sie drücken Dankbarkeit aus und versichern, dass die Kirche einen attraktiven Zugangspunkt für die Gartenschau darstellte. Auch in der Beobachtung vor Ort konnte diese grundlegend positive Stimmung wahrgenommen werden. Eine dieser Beobachtungen war:

„Ja, genau. Ich habe Frau Möhring mit dem Tablett und dem Kuchen gesehen, wie ich sie vorhin bis zur Reinigungskraft an den Toiletten, das war echt so schön zu sehen. Und der Frau standen auch die Tränen in den Augen, als sie das gesehen hat. Ja, das war echt schön.“ (I14 08.10., Pos 49)

Wirkungsziel

Eine positive mediale Aufmerksamkeit und ein Bild von Kirche, das anders ist, als man Kirche sonst wahrnimmt.

Wirkungsziel

Die Angebote und die Anwesenheit sollen gute Impulse setzen, die Menschen sollen einen guten Gedanken, ganz nach dem Motto „Da blühe ich auf“ mit nach Hause nehmen und mit einem Lächeln etwas beschwingter von der Landesgartenschau zurück in ihren Alltag gehen.

Es ist auch zu beobachten, dass Vorbeigehende immer wieder stehen geblieben sind, sich in Gespräche begeben haben, sich teilweise während der Veranstaltungen dazusetzten oder (was allerdings häufiger der Fall war) nach einigen Minuten des Verweilens und Bildermachens weitergegangen sind.

Die allgemeine Aktivbefragung zeichnet allerdings ein relativierteres Bild. Hier wird auch nach der Einstellung zum grundsätzlichen **Auftritt der Kirche** auf der Landesgartenschau gefragt. Dabei fällt auf, dass der Großteil der Befragten positiv von der Landesgartenschau überrascht ist (95 % geben auf einer Skala von 1 bis 10 eine 7 oder besser an), dahingegen aber nur 73,5 % (also knapp ein Fünftel weniger) eine ähnliche Angabe zur Kirche auf der Landesgartenschau machen; wobei die positive Stimmung von knapp Dreiviertel immer noch statistisch hoch ist. Gleichzeitig kann der Umfrage entnommen werden, wie viele der Befragten tatsächlich auch an kirchlichen Angeboten teilgenommen haben. Dabei fällt auf, dass der Großteil der Befragten, die dem Auftritt der Kirche auf der Landesgartenschau (eher) negativ gegenüberstanden, auch keine kirchlichen Veranstaltungen besucht hat. Hierbei sei auch angemerkt, dass es dem Forschungsteam häufiger passierte, bei der Vorstellung schon abgewiesen zu werden, weil die angesprochenen Menschen mit der Kirche nichts zu tun haben wollten. Auch auffällig ist, dass nur zu etwa knapp zwei Dritteln zielsicher die **evangelische Kirche als Akteur** erkannt wurde. Besuchende der Gottesdienste, also die Stichprobe in der zweiten Aktivbefragung, erkannten dies jedoch fast immer.

Insgesamt zeigen die Daten also ein sehr positives Bild von Kirche. Jedoch müssen sie, wie hier schon angedeutet wird, dennoch kritisch in einen Gesamtkontext gesetzt werden. Dazu mehr im folgenden Kapitel.

3 KRITISCHE REFLEXION ZUM INHALT

Wie schon in Kapitel 2.4 angedeutet, müssen die Ergebnisse kritisch beleuchtet werden. Das soll in diesem Kapitel auf zwei Ebenen geschehen: Einmal soll die Kritik aus den Daten selbst einen Platz finden und zum Zweiten sollen die Daten an sich kritisch beleuchtet werden. In den Interviews selbst

werden einige Herausforderungen angesprochen. Grundsätzlich prägen die Interviews die positive Stimmung, die auch in der bisherigen Analyse durchgeklungen ist und die Herausforderungen, die angegeben werden, stellen den Erfolg oder die positive Stimmung nicht in Frage. Nichtsdestotrotz wird in den Interviews bemerkt, dass der Aufwand für dieses Projekt sehr groß war. Das Team der Hauptamtlichen beschreibt sich selbst als „am Limit“ und die Zeit als „sehr anstrengend“ (I9 08.10., Pos. 23 und 24) und auch den Ehrenamtlichen fällt auf, dass das Team über seine Grenzen hinaus gearbeitet hat. Auch der finanzielle Aufwand wird kritisch beäugt. Es bleibt die Nutzen-Aufwand-Frage. Weiterhin wird die nicht durchgehend transparente Kommunikation zu anderen Pfarrstellen bemängelt, denen nicht immer klar war, ob es Teil ihrer Arbeit oder ein Ehrenamt sein wird, an der Gartenschau mitzuarbeiten. Auch hier bleibt die Frage nach dem Aufwand bestehen.

Die vorgelegte Analyse muss darüber hinaus in dem Sinne kritisch reflektiert werden, da in **den Interviews und Befragungen hauptsächlich kirchennahe und beteiligte Personen befragt** wurde. Dies beinhaltet sowohl eine hohe Identifikation mit dem Projekt Himmelszelt als auch in großen Teilen mit der evangelischen Kirche selbst. Dies bedeutet, dass Aussagen von Beteiligten und Hochverbundenen grundsätzlich eine gewisse, in der Regel positive, Konnotation aufweisen. Und genauso müssen dann eben auch die Ergebnisse gelesen und gedeutet werden und die hohe Verbundenheit muss als Hintergrundfolie mitgedacht werden. Wie bereits in Kapitel 2.4 angedeutet, wollten Kirchenkritiker*innen selten mit dem Forschungsteam sprechen, sodass hier eine wichtige Referenzgruppe wegfällt. Vereinzelt gibt es in den Interviews Geschichten, dass Menschen, die aus der Kirche ausgetreten waren, über das Projekt wieder Zugang dazu fanden und es wird auch explizit erwähnt, dass „*keiner [kam], was wir sonst immer auch mal erleben, dieses Pöbeln: "Ja, dafür hat Kirche Geld", unser berühmter Satz oder dass sofort über Kirche hergezogen wird, Missbrauchsgeschichten usw. und so fort, (...) war auf der Landesgartenschau überhaupt nicht Thema*“ (I9 08.10., Pos. 15). Doch auch hier ist es naheliegend, dass kirchenkritische Menschen, ähnlich der Erfahrung des Forschungsteams, dem Projekt tendenziell fernblieben.

4 KONSEQUENZEN FÜR KIRCHE

„Na ja, es wäre jetzt ja ein Fehler zu sagen, wir machen jetzt alle Landesgartenschau in jeder Gemeinde. Das ist einfach, das kann nicht funktionieren und das ist eine Überforderung auch, diese Hoffnung, das, was da jetzt an Spirit auf dieser Landesgartenschau war, möglichst eins zu eins in die Weihnachtskirche, was sie jetzt planen und sonst was mitzunehmen, ist aus meiner Sicht nur begrenzt realistisch, weil so was lebt immer für den Ort, für die Zeit und die besondere Gelegenheit.“ (I14 08.10., Pos. 20)

Was also kann Kirche jetzt konkret davon lernen? Das Beispiel der Landesgartenschau hat einige zentrale Punkte für eine gelingende Projektarbeit, aber auch Herausforderungen, Systemprobleme und Ressourcenfragen aufgezeigt, von welchen Kirche für nächste Projekte, aber auch für allgemeine kirchliche Arbeit, Systemveränderungen und zuletzt für kirchliche Reform- und Transformationsprozesse lernen kann. Folgend sollen die zentralen Konsequenzen zusammengefasst und Rückschlüsse auf Handlungsnotwendigkeiten geschlossen werden.

Der wohl bemerkenswerteste Aspekt, den das Himmelszelt gezeigt hat, ist das intensive und **ausdauernde Engagement** der 165 Ehrenamtlichen. Das Ehrenamtsmanagement und das Gefühl von Gemeinschaft haben auch für die zukünftige Arbeit von Kirche viel aufgezeigt. Allem voran

beweist sich auch hier erneut, dass es eine kontinuierliche, hauptamtliche Begleitung braucht, damit Ehrenamt gelingen kann. Diese muss in erster Linie partizipative Strukturen schaffen, in denen die Ehrenamtlichen selbst aktiv werden können. Ihnen muss zugetraut werden, eigenverantwortlich zu handeln und gleichzeitig dürfen sie von der Verantwortung nicht übermannt werden. Hierzu tragen die Strukturen von Projektarbeit bei. Ehrenamtliche agieren in einem begrenzten Raum und einer überschaubaren Zeit. Dadurch wird das Ergebnis der Ehrenamtsarbeit greifbar und überschaubar. Das wird unterstützt durch Arbeitsziele, die schnell merkbar sind (hier bspw. die verteilten Segenstüchchen, die lächelnden Gesichter nach einem Gespräch, die sich füllenden Plätze während des Gottesdienstes, etc.). Die Ehrenamtlichen erfahren sich außerdem als Teil von etwas Einmaligem und **schaffen so ein besonderes Zugehörigkeitsgefühl zum Projekt** und der Arbeitsgruppe. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist dabei zentral und am Himmelszelt durch **die Bestärkung des Ehrenamtsmanagements deutlich unterstützt worden**. Damit einher geht ein Agieren auf Augenhöhe statt einer hierarchischen Struktur. **Ehrenamtliche sollten nicht als Hilfe** für eine angeordnete Arbeit, sondern als selbst handelndes Subjekt mit Unterstützungsbedarf über die konkrete Arbeit hinaus gesehen werden. Denn die Ehrenamtlichen brauchen nicht nur Anleitung in ihrem speziellen Einsatzfeld, sondern in erster Linie ein Gegenüber, das sie wahrnimmt, zuhört und als Mensch wertschätzt. Der Aufwand des sich Zuwendens und Anteilnehmens ist die Wertschätzung, die Ehrenamtliche für ihre Arbeit unter anderem belohnt. Dazu zählt auch, den Ehrenamtlichen die Freiheit zu geben, dass sie selbst entscheiden können, wie viel sie sich zu welcher Zeit engagieren können und wollen. Aus dem Himmelszelt kann Kirche also lernen: **Ehrenamt gelingt besonders da, wo Handlungsfähigkeit gegeben wird, indem durch zugewandtes Wahrnehmen und wertschätzendes Spielraum-Schaffen Rückhalt geboten wird.**

Gleichzeitig zeigt das Beispiel des Ehrenamts eine weitere, bedeutsame Konsequenz. Veränderung in Kirche kann nur funktionieren, wenn sie von der **Basis (Stichwort: Graswurzelbewegung)** mitgetragen wird. Der Einsatz auf der Landesgartenschau hat gezeigt, dass Neues nicht ausschließlich am Schreibtisch und „von oben“ angeordnet werden kann, sondern dass es eine Basis braucht, die die Veränderung intrinsisch trägt und ebenfalls durchsetzen will. Es braucht den Nährboden, in den ein Projekt gepflanzt werden kann, und der es ernähren und tragen will. Dann wächst das Neue von unten und „blüht auf“. Wie hier im kleinen Projekt kann und wird dies in den Interviews auch auf den großen Strukturwandel in der Kirche übertragen. Zentrale Rolle spielen dabei auch die eben genannten Aspekte des Ehrenamts. Hinzu kommt noch, dass nicht jede Person die gleiche Motivation oder die gleichen Hintergrundgedanken hatte, doch für die verschiedenen Motivationen war Platz, sie wurden unterstützt und am Ende teilten die Personen das gleiche Ziel.

Eines der zentralen Ziele ist auch eine weitere Konsequenz für die Kirche. Sie sollte ihre **Kirchengebäude verlassen** und dort sein, wo die Menschen sind. Kirche wird heutzutage nicht mehr in erster Linie durch das Gebäude definiert; Kirche ist in der öffentlichen Wahrnehmung schon längst das, was sie tut. Dementsprechend darf und sollte sie sich auch verhalten. Kirche sollte Teil der Gesellschaft sein, auch in den säkularen Bereichen wie bei Dorffesten oder der Landesgartenschau, und damit Interesse an den Menschen und der gesellschaftlichen Lebenswelt zeigen. Das Überwinden einer Kirchentür ist für viele Menschen schwer geworden, wenn Kirche im nahen Umfeld der Menschen platziert ist, sind die Hürden weitaus geringer. Kirche sollte daran arbeiten, solche Schwellen zu verringern. Auch das große Thema rund um die Natur erhält ein Aufleben in der Gesellschaft. Die Menschen sehnen sich nach der Verbindung von Kirche und Natur. Kirche sollte besondere Orte, gerade naturelle Orte wie hier ein Park, erschließen und nutzen. Damit sollte auch Raum für eine schöpfungsspirituell orientierte Religionsausübung geschaffen werden. Mit einer Öffnung des Raums geht auch eine Öffnung der Zugänglichkeit einher. Gerade im Hinblick auf die

Kasualien gewinnt die Wahl des Ortes für die barrierefreie Teilnahme oder Beteiligung an Bedeutung.

Niederschwelligkeit erlangt die Kirche jedoch nicht nur durch das Verlassen der eigenen Gebäude. Hier liegt eine weitere, wichtige Konsequenz für Kirche. Sie sollte auch in ihrem Inhalt das Alltagsgeschehen der Menschen mehr in das Zentrum rücken.

Hier wird der **Begriff Alltag** nicht als struktureller Zeitplan eines Menschen, sondern allumfassender verstanden. Alltag oder Alltagsnähe bezieht sich hier auf die Vorstellung einer Kirche, die sich an der *Lebenswelt derer orientiert*, die sie erreichen will. Es handelt sich dabei um mehr als eine räumliche Nähe, wie im letzten Absatz beschrieben. Vielmehr sollte der Fokus auf einem *alltäglichen Handeln* liegen. Alltagskirche zu sein, beschreibt hier das, was in der Soziologie mit der „*Third Place*“ bezeichnet wird. Third Place (übersetzt „dritter Ort“) meint einen Ort, der neben dem First Place (Zuhause) und Second Place (Arbeit) einen Ausgleich ermöglicht. Third Places sind (halb-)öffentliche Orte (wie Parks, Cafés, Buchhandlungen, Postfilialen, etc.), an denen Menschen sich begegnen, Beziehungen aufbauen, Ideen austauschen und ihr Gemeinschaftsgefühl stärken. Zentral ist nicht in erster Linie der geographische Ort, sondern vielmehr der Interaktionsraum (Taştan & Polatoğlu, 2023, S. 275-276). Third Places sind damit sowohl geographische Räume als auch Interaktions- und Wahrnehmungsräume. Alltag im Sinne des Third Places ist also mehr der *Habitus*, den die Menschen pflegen, als der Ort an sich. Gewählt wurde der Begriff Alltag auch deswegen, weil er von den Interviewpartner*innen selbst in eben jenem Zusammenhang immer wieder genannt wurde (bspw. selbst von den Hauptamtlichen unter dem Begriff „Alltagskirche“ in die Wirkungsziele aufgenommen wurde) und somit eine Selbstbeschreibung des erlebten Phänomens darstellt.

Zuallererst kann Kirche für diese Alltagsnähe aus dem Himmelszelt also lernen, sich neue, niederschwellige und lebensweltorientierte Formen von Liturgie zu eigen zu machen. **Dafür sollte sie Menschen in den fünf Aspekten Ort, Sprache, Musik, Dauer und Form von gottesdienstlichen Angeboten entgegenkommen.** Kirche sollte in unterschiedlichster und kurzer Form Gottesdienst feiern und mit wenig liturgischem Sprechen auskommen, dafür aber die Alltagssprache der Besuchenden bedienen. Sie sollte sich auch in der Musik dem moderneren Leben der Menschen angleichen. Die Angebote, speziell die Kasualien, sollten nicht nur zum Mitmachen einladen, sondern schon mit den Menschen gestaltet werden und im Sinne der eben genannten Aspekte auf die Menschen eingehen. Sie sollten nicht nur Aufgaben im Gottesdienst übernehmen, sondern in erster Linie dazu eingeladen sein, selbst Teile davon zu gestalten und zu prägen und so auch Teil zu sein. Kirche sollte auch ihre Besuchenden als Subjekte und nicht als Objekte einladen und teilhaben lassen. Auch in der Gestaltung kirchlicher Programme sollten Hierarchien abgebaut und damit mehr auf Augenhöhe agiert werden. Dazu gehört auch, kritikfähig zu sein und offen das Gespräch zu suchen. Teil davon ist ebenfalls, sich von der Notwendigkeit einer nach vorn gerichteten Aufmerksamkeit zu verabschieden und das Miteinander-Feiern in den Vordergrund zu stellen. Hierbei geht es nicht um die kompromisslose Abschaffung traditioneller, liturgischer oder sakraler Angebote, die die Kirche schon lange pflegt (auch das wurde in den Interviews wertgeschätzt), sondern um eine großflächige Öffnung erweiternder Angebote im Sinne der Third Places, wofür dann aber zwangsläufig auch bei geringer werdenden Ressourcen in Kirche allgemein geprüft werden muss, welche Angebote zu Gunsten dieser Erweiterung gelassen werden. Gerade im Hinblick auf das Erreichen nicht kirchlich sozialisierter Menschen ist das Anschließen an diese Alltagsräume (besonders auch nichtgeographisch gedacht) über deren Interessen, Inhalte, Habitus und Sprache zentral. **Zusammenfassend bedeutet das, eine Atmosphäre des Willkommenseins durch Vorraussetzungs- und Barrierefreiheit sowie Alltagsnähe und Hierarchielosigkeit zu schaffen.**

Denn am Himmelszelt haben Menschen ein neues Bild von Kirche erfahren: ohne Grenzen, ohne Mauern und mit niedriger Schwelle zum Teilnehmen und Wieder-gehen; eine Kirche, die in ihrem Alltag ist und Zeit für sie hat; eine Kirche, die in ihrem Leben sichtbar wird; eine Kirche, die bunt ist, Diversität in den Angeboten zeigt; eine Kirche, die ihnen etwas zutraut, in der Ehrenamt und Hauptamt Hand in Hand gehen; eine Kirche, *in* der sie Teil sind, nicht nur, *an* der sie teilnehmen.

Abbildung 9: Die vollbesetzten Stuhlreihen beim Drehorgel-Gottesdienst im Mai

TEIL 2: DIE AUSFÜHRLICHE FORSCHUNG

Nach der zusammenfassenden Ergebnisübersicht soll nun die ausführliche Darstellung der Forschung Platz finden. Hier wird zunächst das Forschungsvorgehen hinsichtlich seiner theoretischen Grundlagen und der praktischen Umsetzung in Erhebungs- und Auswertungsmethoden beschrieben, anschließend werden die Auswertungsergebnisse sortiert nach der Methode ausführlich ausgearbeitet und im letzten Schritt kritisch reflektiert.

1 FORSCHUNGSDESIGN

1.1 Theoretische Grundlagen

1.1.1 Begleitforschung im Sinne einer Praxisforschung

Die Begleitforschung verortet sich im **Kontext der Aktionsforschung bzw. Praxisforschung** (die auf Kurt Lewin zurückgeht), da es sich um ein Langzeitprojekt von sechs Monaten handelt, in der ein zyklisches Vorgehen sinnvoll und zielführend ist. Die Praxisforschung ermöglicht weiter, dass man einen Schritt heraus aus dem Geschehen selbst gehen kann, um Handeln und Handlungen zu erklären, zu objektivieren und sich im Tätigkeitsfeld neu zu orientieren (Moser, 2015, S. 11). Somit wird die Theorie enger mit der Praxis verknüpft und genauso auch umgekehrt die Praxis anhand der Theorie reflektiert. Deshalb entsteht das Forschungsinteresse nicht wie in der Wissenschaft üblich aus Forschungslücken, sondern aus gesellschaftlichen Bedürfnissen oder aus Problemen und Zielen in der Praxis. **Dabei ist Praxisforschung dialogisch und partizipatorisch.** Forschung kann nie wert- und interessensfrei sein, weswegen die Praxisforschung ihr Feld als Subjekt-Subjekt-Verhältnis versteht und eine Interaktion von forschender Person und Forschungsgegenstand zulässt und fördert. „Forschung wird so zum wechselseitigen Lernprozess und zu einem Dialog“ (Künkler, 2013, S. 124). So werden aus Forschungsobjekten Forschungssubjekte, die einen wichtigen Beitrag zur Forschung leisten können. Deshalb ist Praxisforschung immer auch emanzipatorisch. Die Beteiligten des Forschungsprozesses erhalten durch Dialog und Partizipation eine realistischere Einsicht in ihre eigenen sozialen Zusammenhänge. Somit wirkt Praxisforschung auch befreiend von selbstverständlich oder unveränderbar wirkenden Zusammenhängen. Damit zielt die Praxisforschung auf Praxisrelevanz, indem sie Praxis und Wissenschaft möglichst sinnvoll verknüpft. Notwendig ist hierfür durchaus auch ein gewisser Pragmatismus. Die Brauchbarkeit der Ergebnisse einer Praxisforschung steht demnach höher als die Wissenschaftlichkeit, wenngleich Praxisforschung methodisch nicht beliebig ist. So besitzt auch die Praxisforschung Gütekriterien, die ihre Vertrauenswürdigkeit und Qualität markiert (Künkler, 2013, S. 123-126).

Moser beschreibt dabei **vier zentrale Gütekriterien** (Moser, 2015, S. 49–51):

1. Es ist wichtig, dass der gesamte Forschungsprozess, die Ziele, Entscheidungen, Methoden, Auswertungsschritte und Ergebnisse transparent und somit nachvollziehbar für alle Beteiligten ebenso wie für die Leser*innen des Berichtes sind (Transparenz).
2. Ebenso sollten die Methoden und Ziele der Praxisforschung miteinander stimmig sein, damit Forschungsergebnisse erzielt werden können, die dem Forschungsvorhaben am ehesten dienlich sind (Stimmigkeit).
3. Darüber hinaus sollten die Forschungsergebnisse relevant und angemessen sein und nicht z. B. Erkenntnisse beinhalten, die gar nicht Bestandteil der Forschungsfrage waren (Adäquatheit).

4. Und die Forschung muss an wissenschaftliches Fachwissen anknüpfen und eine neue Erkenntnis darstellen (Anschlussfähigkeit).

In diesem Sinne gestaltete sich die Forschung rund um das kirchliche Engagement auf der Landesgartenschau in Fulda als eine praxisorientierte Begleitforschung mit einem Schwerpunkt auf der Analyse der Wirkung der Angebote im besonderen Sozialraum der Landesgartenschau.

1.1.2 Die Landesgartenschau als besonderer Sozialraum

Der Sozialraum ist in einem ständigen Wandel und muss kontinuierlich neu beleuchtet werden. Dafür gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Wir sehen die Landesgartenschau als einen spezifischen Sozialraum auf Zeit, der in dreifacher Weise gedeutet werden kann:

1. Die **Landesgartenschau wird als ein konkreter Ort verstanden**, der geografisch und zeitlich festgelegt ist. Das hat zur Folge, dass die Landesgartenschau die jeweiligen demografischen Statistiken, wie Anzahl der Besucher*innen, als Grundlage wertet.
2. Die Landesgartenschau wird als ein Aktionsraum verstanden, in dem Menschen mit unterschiedlichen Milieus und Herkunftten sowie verschiedene Generationen interagieren und sich den Raum aneignen. Es geht darum: **„Welche Aktivitäten spielen sich im Raum ab? Welche kirchlichen Aktionen werden wahrgenommen?“** Wichtig zu beachten ist, dass ein Aktionsraum nicht gleich einem geografisch skizzierten Sozialraum entsprechen muss. Manche Aktionsräume sind nur in einem bestimmten kirchlichen Gebiet bzw. mit bestimmten kirchlichen Aktionen der Landesgartenschau verankert. Daraus ergibt sich, dass sich die Analyse genau mit den Interaktionen innerhalb einer Landesgartenschau befassen muss, um bestimmte Aktionsräume zu erfassen.
3. Hier geht es um die **Landesgartenschau als „einen Wahrnehmungsraum“** (Riege, 2007, S. 379). Es geht um die Frage, was der Raum den Besucher*innen bedeutet. Wie nehmen sie die kirchlichen Aktionen wahr? Welchen Einfluss haben diese? Und wie sind die subjektiven Erfahrungswerte? (Riege, 2007, S. 379). Dies hat für die Sozialraumanalyse zur Folge, die individuellen Erfahrungen der Besucher*innen der Landesgartenschau mit unterschiedlichen Methoden der Aktionsforschung zu beleuchten. Darum wird ihnen ein Raum eröffnet, um diese zu äußern. Mithilfe verschiedener Methoden werden die Besucher*innen der Landesgartenschau mit in den Prozess hineingenommen und sollen sich selbst als Akteur*innen wahrnehmen (Riege, 2007, S. 383).

1.1.3 Schwerpunkt der Begleitforschung: Wirkungsberichterstattung (nach „phineo“)

Nach Behn & Karliczek kann **Wirkung zunächst als „lernen, lenken, legitimieren“** definiert werden. Durch die Analyse können auch bisher verborgene Stärken und Schwächen deutlich werden. Aus Gelingenem und weniger Gelingenem können Lernerfahrungen gemacht werden, die für die Zukunft gezielter richtungsweisend sind und letztendlich die Legitimation des eigenen Handelns prüfen (Behn & Karliczek, 2019, S. 8).

Wirkungsanalysen teilen sich nach phineo in **drei Bereiche auf: 1. Wirkung planen, 2. Wirkung analysieren und 3. Wirkung verbessern:**

Abbildung 10: drei Bereiche der Wirkungsanalyse (aus Kurz & Kubek, 2018, S. 7)

„Wirkungsorientierung bedeutet, dass ein Projekt darauf ausgelegt ist, Wirkungen zu erzielen, und es entsprechend geplant und umgesetzt wird. Erwünschte Wirkungen werden als konkrete Ziele formuliert, an denen sich die gesamte Arbeit des Projekts ausrichtet. Für die wirkungsorientierte Arbeit lassen sich drei Kernschritte mit Unterschritten identifizieren, die einen Kreislauf ergeben“ (Kurz & Kubek, 2018, S. 6). Es geht bei einer Wirkungsanalyse also darum, vor einer Maßnahme/Aktivität bereits messbare Wirkungsziele auf Ebene der Zielgruppe als auch der Gesellschaft (in diesem Fall: Kirche) festzulegen. Nur dann kann auch eine angemessene Überprüfung der Zielerreichung durch die Wirkungsanalyse vorgenommen werden. Nach der Datenerhebung und -auswertung geht es dann darum, aus dieser Analyse zu lernen, Ziele anzupassen und damit die Wirkung eines Angebotes zukünftig zu verbessern bzw. auch im Gesamtsystem einer Organisation davon zu lernen.

Die dieser Analyse zugrundeliegende Herangehensweise der Wirkungsanalyse basiert auf dem Verständnis, dass Wirkung in unterschiedliche Stufen, der sogenannten **Wirkungstreppe**, eingeteilt werden kann. Dies kann mit folgendem Logikmodell beschrieben werden: **Input** (Ressourcen) ⇒ **Output** (Aktivitäten) ⇒ **Outcome** (Wirkungen auf Ebene der Zielgruppe) ⇒ **Impact** (Wirkung auf gesellschaftlicher/gesamtkirchlicher Ebene).

Abbildung 11: Logikmodell (aus: Kurz & Kubek, 2018, S. 35)

Die Wirkungsanalyse der Landesgartenschau bezog sich stärker rückwirkend auf die Aussagen verantwortlicher Personen. So wurden die Ziele und das Wirkungsmodell für das kirchliche Handeln auf der Landesgartenschau aus spezifisch dafür angelegten Interviews zu Beginn und nach der Landesgartenschau herausgefiltert. Das kirchliche Engagement war seitens der Verantwortlichen nicht von vornherein auf das Wirkungsmodell nach phineo hin angelegt, was eine alleinige Wirkungsanalyse erschwerte. So entschied sich das Forschungsteam eine Begleitforschung mit einem mixed-method-Ansatz aus qualitativen und quantitativen Methoden und zusätzlich eine Wirkungsanalyse einzusetzen.

1.2 Methodologie

Um dem besonderen Sozialraum Landesgartenschau mit seinen drei Deutungsebenen sowie dem praxisrelevanten Anspruch der Praxisforschung und Wirkungsanalyse gerecht zu werden, bestand das methodologische Vorgehen aus einer Kombination unterschiedlicher sozial-empirischer Forschungsmethoden, einem sog. mixed-methods-Ansatz, der den Forschungsgegenstand mit Hilfe der Forschungsfragen triangulatorisch und damit möglichst umfangreich betrachtet.

Forschungsfragen:

- Inwieweit trägt der Auftritt der EKKW auf der Landesgartenschau zur Kommunikation des Evangeliums bei?

- Und inwiefern ist er dazu geeignet, die Wahrnehmung der Organisation Kirche zu verbessern und den Kontakt zu stärken bzw. die Bindung zu vertiefen?
- Welche Implikationen ergeben sich aus dem kirchlichen Handeln auf der Landesgartenschau für Kirchenentwicklungsprozesse bzw. das System Kirche im Allgemeinen?

Quantitative Methoden:

1. Kennzahlenerfassung als quantitative Grundstatistik der Besucher*innen bei kirchlichen Veranstaltungen
 - Zählung der Besucher*innen bei allen Gottesdiensten
 - Zählung der Besucher*innen bei allen Andachten
 - Zählung der Besucher*innen bei Mitmachaktionen: exemplarisch
 - Zählung der Besucher*innen bei den normalen Spontanbesuchen: hier wird eine exemplarische Zählung in einer Woche angestrebt, in der die Kapazitäten dafür vorhanden sind
2. Befragung von Besucher*innen bei Veranstaltungen
 - z. B. Hochzeiten, Gottesdienste
 - kurzer standardisierter Fragebogen
 - Befragung von Personen durch Forschungsteam, Eintragung der Ergebnisse in Fragebogen per Handy
 - Dauer: ca. 3-5 Minuten
3. Befragung von allgemeinen Besucher*innen der Landesgartenschau im näheren Umfeld des Himmelszeltes (per Handy und kurzem quantitativen Fragebogen)
 - kurzer standardisierter Fragebogen
 - Befragung von Personen durch Forschungsteam, Eintragung der Ergebnisse in Fragebogen per Handy
 - Dauer: ca. 3-5 Minuten

Qualitative Methoden:

1. Teilnehmende Beobachtung in Gottesdiensten
 - kriteriengeleitet anhand eines Beobachtungsprotokolls: Wer ist wann zu sehen? Orte? Verhaltensweisen? Reaktionen? und Autofotographie zur Dokumentation
2. Leitfadengestützte Interviews
 - mit ehrenamtlich Mitarbeitenden, hauptamtlich Mitarbeitenden, zwei Brautpaaren und mit verschiedenen Stakeholdern (z. B. kirchenleitende Personen, politische Verantwortungsträger*innen, Verantwortliche der Landesgartenschauengesellschaft)
 - subjektive Evaluation der Beteiligten mit halbstandardisierten Interviews (ca. 12 Haupt- und 10 Eventualfragen)
 - mp3-Aufnahme, Datenschutzeinwilligung und Dokumentationsbogen zur demographischen Metadatenerfassung

Der Forschungsablauf unterteilte sich in verschiedene Forschungsphasen:

03/23 – 04/23	Planungsphase	Erstellung des Forschungsdesigns + Absprachen mit Auftraggeberin
04/23	<i>Start Landesgartenschau</i>	
05/23 – 10/23	Datenerhebungsphase	5 Vor-Ort-Besuche und Online-Interviews: 05/23 Erhebungszeitraum 1 06/23 Erhebungszeitraum 2 07/23 Erhebungszeitraum 3 09/23 Erhebungszeitraum 4 10/23 Erhebungszeitraum 5
10/23	<i>Ende Landesgartenschau</i>	
10/23 – 12/23	Datenanalyse + -interpretation	Auswertung: <ul style="list-style-type: none"> • einfach quantitative Statistiken • qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz) • Auswertung teilnehmende Beobachtung • Wirkungsanalyse • Verfassen des Forschungsberichtes

1.3 Datenauswertung

Die Datenauswertung erfolgte in vier Schritten. Zuerst wurden die Beobachtungsprotokolle und Autofotografien gesichtet, sortiert und zusammengefasst. Anschließend wurden die Kennzahlen, die die Verantwortlichen des kirchlichen Handelns auf der Landesgartenschau gesammelt hatten, gesichert. Diese Daten flossen dann direkt als triangulatorisches bzw. stützendes Element mit in die Interpretation der Interviews und Fragebögen. Anschließend wurden die beiden größeren Auswertungen durchgeführt.

Einfache statistische Auswertung der Fragebögen

Die Auswertung der Fragebögen, die aus einer Gelegenheitsstichprobe, die nicht repräsentativ ist, bestehen, wurden bereinigt (z. B. Abbrecher*innen wurden entfernt) und mit Hilfe des Fragebogenprogramms deskriptiv ausgewertet. Am Fragebogen von Gottesdienstbesucher*innen nahmen 69 und am Fragebogen für allgemeine Besucher*innen der Landesgartenschau nahmen 140 Personen teil. Die Umfrageergebnisse wurden in Excel gespeichert und erst gesondert voneinander betrachtet. Dabei wurden relevante Grafiken erstellt, Prozentsätze nach den Fragestellungen (bspw. Demographische Daten, Bewertung Gottesdienste, Besuch Angebote, etc.) erstellt und dabei sowohl das Gesamtbild als auch die Auswertungsergebnisse der einzelnen Erhebungswellen untereinander verglichen und Auffälligkeiten deskriptiv festgehalten. Die in den Freifeldern angegebenen Ergänzungen wurden durchsichtet und zusammengefasst. Abschließend wurden vergleichbare Fragen (Bewertung Angebote, Demographische Daten) zwischen den Umfragen verglichen.

Inhaltsanalytische Auswertung der Interviews

Der größte Teil und die zentrale Methode dieser Begleitforschung stellen die 29 Interviews dar. Für die Auswertung von leitfadengestützten Interviews ist kein einheitliches Verfahren vorhanden, da es nicht primär um Faktenwissen, sondern vielmehr um die Erschließung von Deutungswissen geht (Reichertz, 2014, S. 70-76). Aufgrund des Umfangs dieser Forschung wurde sich deshalb für die strukturierende inhaltsanalytische Auswertung als „eine Form der Auswertung, in welcher Textverstehen und Textinterpretation eine wesentlich größere Rolle spielen als in der klassischen ...

Inhaltsanalyse“ (Kuckartz, 2018, S. 26-27), entschieden. Dabei ist eine systematische, kategorienbasierte Vorgehensweise zur Klassifizierung und Kategorisierung des gesamten Datensatzes und eine hermeneutisch inspirierte Reflexion dieser Daten charakteristisch (Kuckartz, 2018, S. 26). Die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse folgt einem festgelegten Schema.

Abbildung 12: Ablauf qualitative Inhaltsanalyse (aus: Kuckartz, 2018, S. 100)

Die Auswertungsphase begann mit der initiierenden Textarbeit. Nachdem die Transkripte in der Auswertungssoftware MAXQDA erstellt wurden, begann die Exploration der Daten durch gründliches Lesen, das Markieren von zentralen Begriffen und Abschnitten sowie durch das Festhalten erster Hypothesen und Gedanken in Form von Memos (Rädiker & Kuckartz, 2019, S. 54-55). Im nächsten Schritt wurde, um für einen ersten Codierdurchgang deduktive, also am Material erstellte Kategorien zu finden, der Interviewleitfaden analysiert. Deduktive Kategorien sind konzeptgesteuert und lassen sich aus systematisierter Vorarbeit, wie z. : durch einen Leitfaden, ableiten (Rädiker & Kuckartz, 2019, S. 69). Die Kategorien teilen sich in Haupt-, Subkategorien und Sub-Subkategorien. Um sowohl disjunkte als auch erschöpfende Kategorien zu erhalten, wurden die Kategoriendefinitionen in einem Codierleitfaden festgehalten (Rädiker & Kuckartz, 2019, S. 101). Nach der Fertigstellung des Kategoriensystems wurden die Interviewtranskripte zweiMal mit Hilfe mehrerer Personen codiert und am Material weitere induktive Kategorien erstellt. Es folgte eine kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien. Leitend ist hierfür die Frage: „Was wird zu diesem Thema alles (nicht) gesagt?“ Es werden sowohl die Subkategorien als auch die Zahlen berichtet. Allerdings kommt es nicht primär auf die Darstellung der Häufigkeiten an, sondern darauf, „die inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Weise zu präsentieren, wobei durchaus auch Vermutungen geäußert und Interpretationen vorgenommen werden können“ (Kuckartz, 2018, S. 118-119). Hierfür wurden alle codierten Textstellen einer Kategorie zusammengestellt, inhaltlich systematisiert und anhand der genannten Leitfrage sowie zugespitzt auf die Forschungsfrage untersucht und interpretiert. Im Anschluss, als zweiter und dritter Analyseschritt, wurden sowohl die Zusammenhänge zwischen SK einer HK als auch Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Kategorien erforscht. „Hier geht es also vor allem um die gleichzeitige Erwähnung von Subkategorien . . . und welche . . . nur selten oder gar nicht gemeinsam vor [kommen]“ (Kuckartz, 2018, S. 119).

Aus diesem Vorgehen ergibt sich folgendes Codesystem:

Codesystem		1114		
Wirkung	27		Haltung	30
Teilnehmende	63		Angebot	0
Engagierte	51		Gottesdienst	39
Öffentlichkeit	36		Himmelszelt	0
Engagement	14		allgemein	56
Wer	44		Ort	43
Miteinander/ Verhältnis zueinander	45		Kasualien	4
Aufgaben	36		Segnungen	10
Betreuung/ Verhältnis Hauptamt	56		Hochzeit	46
Gründe Engagement	56		Gründe Hochzeit	18
Kritik	0		Taufe	16
negativ	31		Landesgartenschau	19
positiv	68		Herausforderungen	36
Kirche	0		Sonstige	9
Rückbezug zur Kirche	142			
Katholische Kirche	65			
Zukunft	54			

Abbildung 13: Codesystem in MAXQDA mit Anzahl der Häufigkeiten der einzelnen Codes

Hier mischen sich, ganz wie die Inhaltsanalyse von Kuckartz es zum Ende vorsieht, die induktiven und deduktiven Kategorien. In der ersten Codierphase wurde mit Kategorien, die dem Interviewleitfaden entnommen wurden, codiert. Diese waren die Hauptkategorien *Wirkung*, *Kritik*, *Engagement*, *Kirche* und *Angebote* (unterteilt in Gottesdienst, Landegartenschau und Himmelszelt) und die Kategorie *Sonstiges*, die grundsätzlich zur Sammlung interessanter Fakten dient, die (noch) nicht in eine andere Kategorie passen. Nach dem ersten Codierdurchgang ergaben sich weitere Hauptkategorien (*Haltung* und *Herausforderung*) sowie Themenschwerpunkte der einzelnen Kategorien, die dem Material folgend (induktiv) in Subkategorien unterteilt und neu sortiert wurden. So ergab sich in der Hauptkategorie *Kirche* eine Subkategorie, und zwar die *katholische Kirche*, die von den Befragten oft erwähnt wurde, und die Unterscheidung in *Rückbezug zur Kirche* (Was lernt die Kirche aus dem Himmelszelt?) und *Zukunft* (Sollte die Kirche wieder solche Veranstaltungen machen?). Auch die Kategorie *Wirkung* (in verschiedenen Zielgruppen) sowie die Kategorie *Ehrenamt* (verschiedene Sinnebenen von Aussagen, z. B. zu Gründen oder dem Miteinander) wurden in Subkategorien unterteilt. Die *Angebote* wurden weiterhin unter dem Aspekt *Himmelszelt* in *allgemeine* Aussagen und Aussagen zum konkreten *Ort* aufgeteilt. Die Ausdifferenzierung in die *Kasualien* erfolgte aus der Kategorie *Angebote* heraus auf Grund des besonderen Interesses der Kirche zum Ende des Projektes hin, das Material wurde dafür erneut durchgegangen. Nach welchen Fragen Inhalte oder Aussagen in den einzelnen Kategorien gesammelt wurden, wird im nächsten Kapitel genauer beschrieben.

2 DETAILLIERTE ANALYSE DER DATEN

Die in den drei unterschiedlichen Verfahren erarbeiteten Daten sind eingangs schon zusammen mit den Daten, die die EKKW selbst erhoben hat, zu zentralen Ergebnissen zusammengefasst worden. Dieses Kapitel führt noch einmal ausführlich auf, was in den Umfragen, Interviews und Beobachtungen analysiert wurde.

2.1 Qualitative Daten der strukturierten Beobachtung

Bei der strukturierten Beobachtung hat sich das Forschungsteam auf den Plätzen vor der Bühne verteilt und nach einem vorher ausgearbeiteten Fragenplan (Anhang) Beobachtungen der Gottesdienste festgehalten. In der Auswertung wurden diese für jeden Erhebungstag einzeln zusammengefasst. Hier werden nun die wichtigsten Erkenntnisse dieser Beobachtungen dargelegt.

Zunächst fällt den Beobachter*innen auf, dass die Gottesdienste sehr gut strukturiert sind und an die Liturgie der evangelischen Kirche angelehnt sind, jedoch kaum liturgische Sprache verwenden. Stattdessen fällt der Verzicht auf „fromme“ **Sprache** und das Bemühen um zielgruppengerechtes Sprechen auf (allerdings nicht gender-inklusiv). Gerade beim Tauffest ist eine gut integrierte, einfache, aber doch zielsichere Erklärung der **Liturgie** statt der liturgischen Texte zu beobachten. Theologische Themen werden niederschwellig und einfach gehalten. Der Zugang zum Gottesdienst wirkt so barrierefrei. Die Gottesdienste sind begleitet von modernerer, teils säkularer **Musik**; auf der Bühne sind in erster Linie weiblich gelesene Personen als **Akteurinnen** zu erkennen. In fast jeder Beobachtung wurden Technikpatzer im Gottesdienst dokumentiert.

Die **Besuchenden** im Gottesdienst werden in den Beobachtungen wie folgt charakterisiert: Sie sind eher weiblich (wobei das Verhältnis oft auch als ausgeglichen beschrieben wird), fast ausschließlich weiß, geschätzt eher mittelalt bis alt und im Durchschnitt mit der Kirche vertraut, viele katholisch. Die **Beteiligung** an den Gottesdiensten der Zuschauenden zeigt sich meistens im Mitsingen oder Mitbeten. In fast allen Gottesdiensten stehen die Besuchenden ohne Aufforderungen zu den Gebeten auf, was schließen lässt, dass sie mit dem Ablauf und der Kirche vertraut sind. Viele bekreuzigen sich. Auch wird immer mal mitgeklatscht und in Reaktion auf das Gesagte oft mitgelacht. An sich wird das Bild geprägt: Die Zuschauenden sind aufmerksam und hören zu, sind aber nur teilweise aktiv dabei. Oft wird dokumentiert, dass die Beteiligung zum Ende des Gottesdienstes zunimmt. Auch verpufft die Wirkung im offenen Gelände schnell, sodass es auch so aussehen könnte, als würden nicht viele beteiligt sein, obwohl sie es doch sind. Außerdem ist zu beobachten, dass während der Gottesdienste oft Zwischengespräche stattfinden, bei den Liedern setzt die Konzentration auf das Geschehen auf der Bühne oft wieder ein.

Es sind auch viele **Vorbeigehende** und Schaulustige zu beobachten. Es wird immer wieder dokumentiert, wie Menschen drum herum stehen bleiben, Fotos machen und teilweise sich dazusetzen, meistens jedoch weiter gehen. Besonders bei den Liedern und Aktionen wird die Aufmerksamkeit der Vorbeigehenden gefasst.

In einer letzten Frage des Beobachtungsbogen wird nach dem **persönlichen Eindruck** der beobachtenden Person gefragt. Hier fallen vor allem eine liebevolle Vorbereitung, ein freundlicher, entgegenkommender Umgang miteinander, die einladende Atmosphäre und die immer wieder auch politischen Themen auf. Für die Beschreibung werden Worte wie „heimisch, amüsiert, unterhaltend“ genutzt.

2.2 Qualitative Daten der Interviews

Die neunundzwanzig Interviews wurden auf verschiedene Schwerpunkte hin analysiert, die in den folgenden Abschnitten genauer dargestellt werden. Dabei wird hervorgehoben, wonach mit diesem Schwerpunkt gefragt wurde und welche Antworten sich aus den Interviews lesen ließen.

2.2.1 Haltung

*"Da habe ich gesagt: 'Können Sie sich noch erinnern, Sie haben mal gesagt, wenn ich auf eine Landesgartenschau gehe, dann erwarte ich Blumen und keine Kirche' und: 'Warum sind wir da?' Und ich habe damals gesagt: 'wenn Kirche nur noch das tut, was Menschen erwarten, dann müssen wir bald gar nichts mehr machen, weil die Menschen erwarten immer weniger von Kirche oder, wenn sie überhaupt noch was erwarten.' Aber wenige Menschen erwarten nur noch was von Kirche. **Und warum darf Kirche nicht auch überraschend sein?**" (I11 08.10., Pos. 12)*

Unter dem Schwerpunkt Haltung lassen sich alle Antworten sammeln auf Fragen wie: „Was bestimmt die Atmosphäre vor Ort?“ oder „Mit welchen Gedanken/Handlungen/Haltungen ist man an das Projekt rangegangen?“ In erster Linie spiegelt sich immer wieder der Gedanke wider, **auf die Menschen zugehen** zu wollen, mehr um erstmal für sie da zu sein, als sie zu missionieren. Dafür war es nötig, sich an die Gegebenheiten der Menschen anzupassen und sich auf die Bedürfnisse einzustellen. Dabei wurde ganz der Idee gefolgt: *„Eine Gartenschau, hier sind Menschen, die wollen einen schönen Tag, einen glücklichen Tag verbringen und warum nicht mit der Kirche?“* (I13 08.10., Pos. 12). Zentral ist dabei auch die Grundeinstellung des Ausprobierens. Mit Sätzen wie *„also hier haben wir nichts zu verlieren“* (I4 21.05.) oder *„hier trauen wir uns“* (I4 25.06., Pos. 28) stellen die Akteure dar, dass das Himmelszelt von einer **Atmosphäre des Versuchens** geprägt war. Hier wurde die Chance gesehen, etwas Anderes und Neues auszuprobieren, das in der klarer geregelten Landeskirche vor Ort nicht für möglich gehalten wurde. Mit dem Gedanken *„es war alles möglich, nichts musste ... [zeigte sich,] wie viele verschiedene Möglichkeiten es dafür gibt. Und dass es nicht heißt: ‚Nein, das geht nicht‘, sondern: ‚Wir machen es möglich“* (I9 08.10. Pos. 16). Das Team des Himmelszeltes war bereit, über die der Kirche normalen Angebote hinauszudenken und für Ideen der Beteiligten offen zu sein. Das Projekt startete sozusagen als weißes Blatt Papier, auf dem nun alles möglich war. Die Arbeit vor Ort war vor allem durch **Spontanität und Offenheit** geprägt. Auch nach anfänglichem Widerstand in der EKKW hat sich das Team *„nicht ins Bockshorn jagen lassen“* (I11 08.10., Pos. 8). Wichtig war dem Leitungsteam vor allem auch die **Unterstützung vor Ort** in Fulda. Die Ortskirchen aus Fulda (und den umliegenden Dörfern) bemühten sich, das Angebot der EKKW auf der Gartenschau zu unterstützen, da sich die Kräfte am Himmelszelt bündeln sollten. Die Geschäftsführer der Landesgartenschau gaben an, mit dem Projekt verschiedene Akteure der Stadt und des Umkreises zusammenbringen zu wollen, wozu für sie auch die Kirche zählt.

2.2.2 Herausforderungen

Interessant ist auch, welche Probleme im Vorfeld oder in dem Projekt selbst aufgetaucht sind, oder welche Hürden und Herausforderungen gemeistert werden mussten. In dieser Kategorie werden Aussagen codiert, die sich im Allgemeinen mit diesen Hürden beschäftigen. Neben dem großen Unsicherheitsfaktor **Wetter** wurden in den Interviews auch strukturelle, inhaltliche oder organisatorische Herausforderungen erkannt. Dabei fielen die **hohen Kosten oder die anfängliche Skepsis in der Kirche** selbst. Auch die Frage, ob sich genug Unterstützung durch bspw. Ehrenamtliche findet, musste überwunden werden. Dazu wurde auch häufig das System der

Eintrittskartenvergabe, das neben der normalen Organisation einer Veranstaltung noch zu Verwirrungen, Komplexität und Anstrengung geführt hat, kritisiert. Auch das Einschätzen der Menschenmassen, die kommen werden, und deren Versorgung stellte eine große Herausforderung dar. Der Ort selbst hielt vor allem die Herausforderung bereit, sich nicht auf der großen Fläche zu verlieren; hier wurde oft eine weniger konzentrierte Stimmung als in einem Kirchengebäude festgestellt. Außerdem wurde oft erwähnt, wie **viel Arbeit durch das hauptamtliche Team** notwendig war, um das Projekt zu stemmen. Die **Ressourcenknappheit** führte zu der Notwendigkeit eines großen Engagements über die eigentliche Arbeitszeit hinaus, da bspw. andere Drittanbieter aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht angestellt werden konnten. Auch der **lange Zeitraum** von 165 Tagen parallel zu anderen Kirchenveranstaltungen wurde als schwierig empfunden; gerade der Juni war eng getaktet. Die Arbeit in zusammengewürfelten Teams (wie bspw. beim Tauffest) wurde benannt, doch oft im gleichen Atemzug auch wieder durch die Erfahrung großer Wirksamkeit zusammen relativiert. Die **Kommunikation** des Leitungsteams mit der Kirche vor Ort in Fulda unter dem Gesichtspunkt des Miteinbeziehens wurde kritisch gesehen. Für die Auswertung und zukünftige Projekte wird erkannt, dass das Gelernte und die Projektstruktur nicht eins zu eins so auf andere Kontexte übertragbar sind, sondern immer wieder neu auf die neue Situation angepasst werden müssen.

2.2.3 Der Ort Himmelszelt

„Also dieses Zelt. Hat ja schon eine Botschaft in sich in der Architektur, ne? Durch dieses Geöffnete, das Kirche einen Schutzraum bietet, aber andererseits auch offen ist für die Menschen, die kommen. Und das denke ich, ist eine sehr starke Botschaft. Allein schon von der Architektur her.“ (I4 22.07., Pos. 14)

Die Subsubkategorie „Ort“ sammelt Inhalte, die konkret auf den geographischen Ort des Himmelszeltes, also nicht bspw. das Veranstaltungsprogramm oder die Gemeinschaft bezogen sind. Diese Kategorie ist induktiv entstanden und auf Grund ihrer Häufigkeit von großer Relevanz: Aussagen zum konkreten Ort werden in den Interviews am zweithäufigsten genannt. In allererster Linie wird die Offenheit des Ortes im Vergleich zu den sonst gewohnten, geschlossenen Kirchengebäuden hervorgehoben: *„Da ist nirgendwo eine Grenze gesetzt. Einfach freie Natur. Keine Mauer.“* (Brautpaar 2 Teil 2, Pos. 21). Diese **grenzfreie, naturnahe Erfahrung** wird mit besonderem Nachdruck beschrieben und auch weitere Orte werden genannt, an denen die Befragten diese Erfahrung gemacht haben. Die Befragten betonen, dass sie sich selbst freier fühlen, Nähe zu sich selbst und Gott verspüren, auch spirituell empfänglicher sind. Es wird sich gewünscht, mehr und häufiger Gottesdienste in der freien Natur zu feiern. Teilweise wird sogar in Frage gestellt: *„brauchen wir wirklich so viele Kirchen, brauchen wir echt dieses Gebäude, um Kirche zu leben?“* (I9 08.10., Pos. 21), denn das Himmelszelt zeigt: Es braucht keine geweihten Orte, es braucht Engagement und Zuwendung, um einen Ort als Kirche zu gestalten.

Die **besondere Bauweise** wird oft hervorgehoben. Bezeichnet als *„Nicht-Gebäude . . . , was einen Raum markiert und dabei doch offen ist“* schafft es die Möglichkeit, den „inneren Ort“ (I4 21.05.) zu finden. Dieser **schwollenlose Ort** macht *„eine niedrige Schwelle zum Reingehen. Die ist ja auch niedrighschwellig zum Rausgehen“* (I4 25.06., Pos. 28) und schafft damit die Freiheit für Vorbeigehende das Ganze erstmal auszuprobieren, bevor sie sich dazusetzen müssen. Andere Beteiligte (bspw. ein Brautpaar) berichten, wie schön es war, dass auch Vorbeigehende die Chance hatten, **Teil von Kirche zu sein**, ohne dafür aktiv Hürden zu überwinden. Das Brautpaar berichtet, wie diese Sache

auch ihre eigene Trauung noch einmal mehr besonders gemacht hat. Auch in der Gestaltung des Programms ergibt sich durch die **offene Form** neue Freiheit. Die Inhalte dieser Formate zeigen sich programmatisch in der Bauweise: „*besonders schön an dem Begriff Himmelszelt, in der Natur draußen, wo die Fragen, die uns in dieser Zeit bewegen, mit Klimaschutz und Thema Bewahrung der Schöpfung ja ganz greifbar ist und nicht abstrakt*“ (I12 08.10., Pos. 16).

Insgesamt prägen die Interviews ein **positives Bild** vom Ort. Das Himmelszelt lädt zum Stehenbleiben ein (gerade während Veranstaltungen bleiben viele Menschen stehen), aber schafft auch Raum zum unbeteiligten Vorbeigehen. Der Ort weckt Kindheitserinnerungen bei den Beteiligten und Vorbeigehenden und schafft ein Gefühl von Verbundenheit auch zu Gott durch seine Offenheit und Naturnähe. Oder um es mit den Worten eines Beteiligten zu sagen: Das Himmelszelt ist „*der Ort, wo Gott sich auf den Weg macht und die Menschen sucht*“ (I11 08.10., Pos. 24).

2.2.4 Kasualien

Die Kategorie Kasualien wurde nachträglich deduktiv gebildet, also auf Grundlage eines externen Erkenntnisinteresses (die evangelische Kirche wollte einen konkreteren Bericht zu der Kasualpraxis am Himmelszelt). Hier wurden also Inhalte, die sich auf die Kasualien Hochzeit und Taufe (Beerdigungen gab es nicht) bezogen, codiert; auf Grund der Tatsache, dass das Thema oft im gleichen Atemzug genannt wurde und sich damit eine thematische Relevanz ergab, wurden auch Aussagen zum Thema Segnungen in dieser Subkategorie gesammelt.

Hochzeiten

„Das war so ein persönliches Highlight [der Traugottesdienst] an dem ganzen Tag. Weil das einfach so schön herzlich, unkonventionell und offen gemacht wurde.“ (Brautpaar 1, Pos. 29)

Auffällig bei der Analyse der Interviews mit den Brautpaaren ist in erster Linie die positive Stimmung, die beiden geblieben ist. Mit Worten wie „*wir sind beide einfach nur unglaublich dankbar, dass wir dieses Losglück hatten und ein Teil dieses großen Projektes in der evangelischen Kirche bisschen mit sein durften*“ (Brautpaar 1, Pos. 124) und „*dass wir zwar nicht zu der- nicht die Hauptgewinner sind, aber dass die Kirche sich überlegt hat: ‚Also, es gibt keine Verlierer bei der Kirche.‘ Sondern sie haben das jedem ermöglicht. Finde ich großartig, muss ich sagen*“ (Brautpaar 2 Teil 1, Pos. 38) und vielen anderen Bekundungen drücken sie eine tiefe Dankbarkeit für die Möglichkeit dieser Art von Trauung aus. Genauso klar benennen beide Paare, dass diese Hochzeit etwas Besonderes war und sich für sie von anderen Hochzeiten unterschieden hat. Dabei klingt der O-Ton in etwa so: „*Man hat einen anderen, eine andere Aura, einen anderen Zeitgeist kann man fast sagen, der da weht*“ und „*Viel feierlicher. Viel christlicher, viel göttlicher, also ja gemeinschaftlicher*“ (Brautpaar 1, Pos. 31 und 33) oder auch „*es war irgendwie herzergreifend*“ (Brautpaar 2 Teil 1, Pos. 46). Im Laufe der Gespräche werden in erster Linie die Offenheit des Ortes und die Naturnähe als Besonderheiten benannt. Während die Naturnähe besonders aus religiösen Gründen („*dass man diese Übereinstimmung hat zwischen dem Glauben und der Natur Gottes*“ (Brautpaar 1, Pos. 8) oder „*Da konnte er auf mich runter gucken [weil es so offen war], der liebe Gott. Und es war einfach (.) ein Glücksgefühl*“ (Brautpaar 2 Teil 2, Pos. 16)) gelobt wurde, wurde in Bezug auf die Offenheit des Ortes einerseits das damit verbundene Gefühl der eigenen Freiheit benannt und andererseits die Möglichkeit positiv bewertet, für unbeteiligte Vorbeigehende und Zuschauende dabei zu sein, denn „*da war das alles so herrlich offen und jeder konnte gucken*“ (Brautpaar 2 Teil 1, Pos. 23). Beiden fiel auch das hohe Mitspracherecht bei der Gestaltung des Gottesdienstes (insbesondere bei der Musikauswahl) positiv

auf. In diesem und der freien Ortswahl sehen sie die Zukunft kirchlicher Trauungen. Der generelle Grund, eine kirchliche Trauung zu wählen, lag für beide Paaren darin, den Segen Gottes für ihre Ehe zu erbitten; große Motivation für die Teilnahme am Gewinnspiel war für beide in erster Linie die finanzielle Unterstützung und die Einmaligkeit/Besonderheit des Angebotes sowie die Naturnähe (beide haben einen eigenen Garten, den sie gestalten und sich so zu Hause fühlten).

In der Gesamtorganisation der Gewinner-Hochzeit sind dem Paar an einigen Stellen organisatorische Unsicherheiten begegnet: das Wirrwarr der Ansprechpartner*innen, wenig Planung/Ideen von der Kirche aus, die Frage nach dem Budget lange ungeklärt, wenig Flexibilität darin, wofür das Geld gegeben wird (Fotograf*in oder Buffet), grundsätzlich kamen Informationen/Antworten eher spät (was auch das andere Brautpaar anmerkte). Auch die vielen Presseterminale empfanden sie als anstrengend, auch wenn sie sie für den Zweck gern gemacht haben. Für folgende Gewinnspiele wünschen sie sich, dass die Ausschreibung auch eine Vorwarnung dazu beinhaltet, falls das Paar nicht so extrovertiert ist, wie sie. Doch auch bei ihrer Kritik machen sie immer wieder deutlich, wie dankbar sie der Kirche für diese Hochzeit sind.

Die Frage, ob sie auch *ohne* das Gewinnspiel kirchlich geheiratet hätten, bejahen beide Paare. Auch auf die Frage, ob sie *diese* Art der Trauung (auf der Landesgartenschau) wieder machen würden, folgen starke Bekräftigungen. Generell fällt auf, dass die Stimmung auch Wochen nach der Trauung noch sehr lebendig ist und das Bild von Kirche für beide Paare positiv geprägt hat. Oder um es in den Worten einer Braut zu sagen:

„Ich denke noch öfter eigentlich dran, oder ich sag mal so: Wenn ich an meine Mentale Repräsentation denke, wenn es um die evangelische Kirche geht, dann denke ich in erster Linie schon an die Trauung tatsächlich jetzt. Und vorher war das halt nicht so [lacht]. Da habe ich eher an die heimatische Kirche gedacht und jetzt hat mir die Trauung ich glaube da schon eine höhere Bindung nochmal daran- nochmal eine tiefere Dankbarkeit auch. Und noch mehr- also noch mehr Motivation, unbedingt positiv von der evangelischen Kirche zu reden“ (Brautpaar 1, Pos. 88).

Auch die Haupt- und Ehrenamtlichen berichten in den Interviews von der besonderen Stimmung. Auch in der strukturierten Beobachtung des Gottesdienstes war zu beobachten, dass die Ehrenamtlichen vor Ort mit Enthusiasmus (angeregtes Mitsingen und -beten; Reaktionen auf Ansprachen oder Predigt mit Lachen und Applaus) der Trauung beiwohnten. Mehrfach fällt in den Interviews, dass die Ehrenamtlichen extra wegen der Hochzeit diese Schicht gewählt haben oder sogar noch freiwillig zusätzlich dazu kamen. Für eine Pfarrperson der Trauung war besonders, dass das Brautpaar durch die Bühne unter dem Dach stark im Fokus stand; gerade auch weil die Gemeinde außerhalb drum herum saß. Die Öffentlichkeit des Ortes, die Möglichkeit dazuzustoßen und niederschwellig teilzunehmen, wurden auch hier positiv hervorgehoben. Zusammenfassend drückt es eine Interviewpartnerin so aus: *„wir müssen auf die Menschen zugehen. Also, ne? Und da auch keine Berührungsängste haben“ (14.22.07., Pos. 28).* Deutliches Merkmal dieses Gottesdienstes stellt die Medienpräsenz dar. In Interviews wurde diese Medienpräsenz als störend beschrieben. Das Learning der Pfarrperson war: *„Bei uns im Gottesdienst darf nicht fotografiert und gefilmt werden und das hat mir heute nochmal bewiesen, weshalb“ (14.22.07., Pos. 16).*

Taufen

"Heute [das Tauffest] war bunt, lebhaft, chaotisch." (11.25.06., Pos. 4)

Das Tauffest wird in den Interviews mit den Ehren- und Hauptamtlichen grundlegend positiv bewertet. Dabei wird mit Aussagen wie „*Fröhlich, erwartungsvoll von den Eltern. Natürlich auch mit dem Gewusel*“ (I4 25.06., Pos. 6) oder dem übergeordneten Zitat besonders die lebendige, aber auch leicht chaotische Stimmung aufgefangen. In den Interviews klang immer wieder Freude über die Anzahl der Teilnehmenden heraus. Eine Ehrenamtliche zieht nach dem Gottesdienst wie folgt Bilanz: „*ich glaube, man muss neue Wege finden, um junge Familien anzuziehen. Also da bin ich überzeugt, das hat mir bis jetzt so ein bisschen hier die Landesgartenschau gezeigt*“ (I2 25.06., Pos. 3). Auch in anderen Interviews fällt ab und zu die Beobachtung, dass gerade von jungen oder werdenden Müttern nach Taufen gefragt wird; auch die für ein Brautpaar angebotene Möglichkeit, neben der Trauung noch eine Taufe für die Kinder zu veranstalten, trifft auch positive Resonanz. Als besondere Herausforderung nannte eine Pfarrperson an diesem Tag die Abstimmung, den unterschiedlichen Akteur*innen im Miteinander und in der Organisation der Masse der Tauffamilien gerecht zu werden.

Ausblick: Segnung

„Und wir segnen ja auch. Und wir merken, wie wichtig das ist, an diesem Ort, dass Menschen kommen und sagen: ‘Ich fahre nächste Woche in den Urlaub’ oder ‘Mein Sohn zieht um’ oder (...) ‘Das Enkelkind wird eingeschult. Ich hatte gerne einen Segen. Für mich oder für jemand anderes.’ Eine Bitte, ein Gebet. Also das, was wir- das was Kirche immer schon getan hat, dass wir das hier tun können. Also das Ureigenste: Segen geben und Segen spenden und Gottes Segen erbitten.“ (I5 25.06., Pos. 42)

Die Segnungen gehören per se nicht zu den Kasualien der evangelischen Kirche, sollen hier aber kurz angeteasert werden. Vornehmlich aus dem Grund, dass sie häufiger im Zuge von Kasualien genannt oder stattdessen beschrieben werden. So wird beispielsweise das Angebot von Segnungen für Silberhochzeiten oder für junge Paare in den Interviews benannt und positiv hervorgehoben. Auch berichten Ehren- wie Hauptamtliche davon, dass sie über Angebote einer Segnung oft ins Gespräch und in positiven Kontakt kamen: „*Oft ist die Segnung sozusagen das (...) ja ich weiß auch nicht; wie das Eintrittstor!*“ (I4 21.05., Pos. 3). Dazu passt die Beobachtung eines Ehrenamtlichen, dass gerade die Segensangebote durch Pfarrpersonen nach dem Gottesdienst für ihn überraschend gut genutzt wurden; auch bei schlechtem Wetter.

2.2.5 Andere Angebote

Die anderen Angebote des Himmelszeltes waren vielfältig. Neben den schon benannten Kasualien gab es zahlreiche Angebote. Diese Kategorie wurde in erster Linie deduktiv aus dem Interviewleitfaden entnommen und differenzierte sich dann im zweiten und dritten Codiergang aus. Hier wurden Aussagen gesammelt, die sich mit den verschiedenen Angeboten am Himmelszelt beschäftigen; frei unter der Frage „Was kann man hier machen?“. Besonderer Fokus lag aus dem Erkenntnissinteresse der Kirche auf den Gottesdiensten. Diese stehen in den Interviews auch besonders heraus, weswegen sie zuerst gesondert betrachtet werden.

Die Interviews prägen ein Bild von **offenen Gottesdienstformen**.

„Das ist oft eine andere Form von Gottesdienst. (...) Also es ist wie beim Spielraum Gottesdienst: Hier werden andere Formate ausprobiert. Und die werden sehr gut angenommen und (...) ich würde sagen, hier wird auch die Ökumene sehr gelebt.“ (I5 25.06., Pos. 23)

Besonderen Anklang fand die moderne, auch säkulare Musik (die Begeisterung für die auf die Landesgartenschau umgeschriebenen Lieder war besonders im Abschlussgottesdienst zu beobachten), die zielgruppengerechte (Alltags-)Sprache, die kürzere Dauer der Gottesdienste und der neue/andere Ort (speziell Open-Air). Alles in allem stellte sich das Gefühl ein, die Gottesdienste seien nach den Menschen, die kommen, ausgerichtet. Die Gottesdienste sind „*gar nicht so fromm . . . es war einfach so aus dem Alltag*“ (I3 08.10., Pos. 34). Explizit wird sich gewünscht, auch in der Heimatgemeinde weniger strenge Liturgie zu haben. Aus den Interviews ergibt sich ebenfalls, dass es gerade die **Projektarbeit** ist, die mit ihrer niederschweligen, kurzweiligen und begrenzten Verbindlichkeit neuen Raum zum vorübergehenden Andocken schafft. Auch die wuselige, **offene Atmosphäre** der Vorübergehenden drum herum scheint einen fröhlichen und dem Gottesdienst zuträglichen Eindruck bei den Befragten hinterlassen zu haben. Die allgemeine Stimmung in den Gottesdiensten lud laut den Befragten sehr zum Mitmachen ein. Generell wird angemerkt, dass die Gottesdienste sehr gut besucht waren. Besonders **in Erinnerung gebliebene Gottesdienste** sind in den Interviews: der Gottesdienst mit Menschen mit Behinderung, der ökumenische Pfingstgottesdienst, der Schlagergottesdienst, der Festgottesdienst zum Landesposaunentag, der Schöpfungstag, der Gottesdienst mit dem Tanzen und der Abschlussgottesdienst. Auch das Zusammenfeiern mit **verschiedenen Konfessionen** wird positiv hervorgehoben. In den Interviews wurde auch gefragt, was die Befragten als Ursache für die hohen Besucher*innen-Zahlen ausmachen. Hier wurde wieder auf den besonderen Ort und die Naturnähe hingewiesen (mit dem Hinweis darauf, dass Open-Air Gottesdienste auch in den Heimatgemeinden immer besser besucht sind als die in den Kirchengebäuden selbst), die außergewöhnlichen Angebote („*weil etwas geboten wird*“), die Unverbindlichkeit des Dabei-Seins, die kürzeren und moderneren Gottesdienste und die Tatsache, dass es beim Sonntagsausflug auf die Landesgartenschau ein schöner Nebeneffekt ist, auch kurz im Gottesdienst vorbeizuschauen.

Weitere Angebote des Himmelszelt wurden in den Interviews genannt, so z. B. die Duftbar, das Gewürze-Raten, das Gästebuch oder das Glockenläuten. Außerdem wurden Segenstütchen verteilt, die nach Aussagen der Ehrenamtlichen sehr gut und dankbar angenommen wurden. Auch waren die Menschen immer wieder erstaunt, dass sie dafür nichts zahlen mussten. In den Interviews wird immer wieder betont, wie diese kleinen Angebote als Aufhänger dienten, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Besonders die Gespräche wurden immer wieder als wertvoll oder zentraler Punkt der Arbeit beschrieben. Die Gespräche boten die Kontaktfläche, mit denen Kirche, nach der Aussage einer Hauptamtlichen, wieder in Verbindung mit den Menschen kommt (I9 08.10.). Hier wurde über alles gesprochen. Häufig war das Gespräch der Anlass, dann auch um Segen zu bitten oder ihn zu erhalten. Weiterhin wurde ein Mittags- und Reisesegen (kleine Andachtsangebote zum Mittag und zum Abend) angeboten. In den Interviews wurden immer wieder Geschichten erzählt, in denen Personen oder Gruppen explizit für den Reisesegen dazu kamen. Ein Ehrenamtlicher erzählt, dass eine Gruppe, mit denen sie als Ehrenamtliche sich befreundet haben, das Prinzip mit in die Heimatgemeinde nimmt. In den Interviews wird auch von extra Angeboten für Gruppen gesprochen. Eine Hauptamtliche macht deutlich, dass sie spontan auf viele Bedürfnisse reagiert und so auch Angebote für Gruppen vor Ort geschaffen haben (I9 08.10.). Alles in allem waren die Angebote „*sehr vielfältig*“ (I3 22.07., Pos. 4) und „*bieten für ein breites Publikum an, um einfach Leute anzusprechen*“ (I1 22.07., Pos. 18).

2.2.6 Engagement

Das Ehrenamt nahm beim Auftritt der Kirche auf der Landesgartenschau eine zentrale Rolle ein. Diese Kategorie ist auch deduktiv aus dem Leitfaden genommen und referiert auf Wirkungsziele der Kirche. In der Fülle des Materials ergab sich induktiv beim zweiten Codierdurchgang die Unterteilung in die Fragen „Wer beteiligt sich?“, „Warum beteiligen sie sich?“, „Wie ist das Verhältnis unter den Ehrenamtlichen?“ und „Wie ist das Verhältnis zu den Hauptamtlichen? Wie wird die Betreuung wahrgenommen?“.

Mit Begeisterung wird festgestellt, *„dass es ja gelingen kann, neues Potential für ehrenamtliches Engagement zu erschließen“* (I12 08.10., Pos. 18); oder um es in Worten einer hauptamtlichen Person der Kirche zu sagen: *„und plötzlich waren da auf einmal so viel Ehrenamtliche da, dass wir mehr Ehrenamtliche hatten als die Landesgartenschau-Gesellschaft“* (I11 08.10., Pos. 8).

Wer aber sind diese Menschen? Am Himmelszelt haben sich viele unterschiedliche Menschen (teilweise berufstätig, teilweise schon im Ruhestand) aus der evangelischen und zum großen Teil auch aus der katholischen Kirche, auch ein paar freikirchliche oder konfessionslose/kirchenferne Ehrenamtliche, engagiert (teilweise auch auf der Suche nach einer Gemeinde). Sie kommen nicht nur aus Fulda, sondern auch aus anderen Teilen Hessens, teilweise mit Anfahrtswegen von ein bis zwei Stunden. Die Ehrenamtlichen auf der Landesgartenschau haben häufig auch andere Ehrenämter in der Kirche, bspw. Bahnhofsmision, Kirchenvorstand, Küsterdienste oder sind vor dem Ruhestand im Dienst der Kirche gewesen. Aber auch Menschen aus kirchenfernen Ehrenämtern wie Vereinsarbeit, Telefonseelsorge oder Feuerwehr waren anzutreffen. Das Ehrenamt auf der LGS führten sie parallel zu den anderen Diensten aus.

Der Weg zum Ehrenamt ist in den meisten Interviews ähnlich beschrieben: Entweder hat ein*e Vertreter*in der EKKW in der Synode / dem Vorstand darum geworben oder sie sind durch die erste Ehrenamtsveranstaltung der Landesgartenschau auf das Himmelszelt aufmerksam geworden. Einige wurden auch von Bekannten oder direkt von den Organisator*innen angeworben. Für die Gründe des Engagements werden oft Sätze angebracht wie: *„weil es eine gute Sache ist“* (I3 25.06., Pos.16) oder *„dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie aufleben, dass sie ihre Begabungen einbringen können“* (I4 22.07., Pos. 26). Erwähnt wird auch oft: *„Und das hat uns so gut gefallen, dass wir dann immer wieder gekommen sind“* (I6 08.10., Pos. 12). Auch der Kontakt zu den Menschen vor Ort und die hohe Wertschätzung ihrer Arbeit seitens des Hauptamtes bewegte die Menschen, sich hier mit viel Eifer zu engagieren. Die strukturellen Gegebenheiten des Projektcharakters (zeitlich begrenzt, viel ausprobieren, viel selbst machen) durch die von der Organisation gegebene Flexibilität trugen auch dazu bei. Ganz am Rande wurden auch hier die Besonderheit des Ortes und des Angebotes sowie die regionale Bindung als Reiz fürs Engagement genannt. Die Aufgaben waren vielfältig und werden als gabenorientiert beschrieben. Sie reichen von Aufräumarbeiten über das Ansprechen von Besuchenden bis hin zur eigenständigen Organisation von Andachten. Oft wird genannt, dass gerade der Kontakt zu Menschen, der eine zentrale Aufgabe war, das ist, was die Ehrenamtlichen berührt hat. Teilweise nahmen die Ehrenamtlichen sogar noch Arbeit mit nach Hause (wie das Basteln von Segenstütchen).

Immer wieder wird in den Interviews das besondere Miteinander der Mitarbeitenden beschrieben. In (fast) jedem Interview nimmt die Beschreibung der besonderen Atmosphäre der Beteiligten untereinander eine zentrale Rolle ein. Sowohl bei den Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen selbst als auch bei den am Rande Beteiligten (wie ein Brautpaar oder der Oberbürgermeister) fallen die besondere Atmosphäre und der große Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden auf. *„Familie auf*

Zeit“ (I5 25.06., Pos. 15) ist der Ausspruch, der häufig in den Interviews genutzt wird. Ein besonderes Aufeinander-Achtgeben, Füreinander-Sorgen und Voneinander-Lernen macht diese Atmosphäre aus. Zudem wird hier auch die gelebte Ökumene stark positiv hervorgehoben. Deutlich wird auch, welche Anziehungskraft das Angebot und die Atmosphäre für Menschen hatte, die mit der Kirche auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und hier wieder entdecken, dass Kirche lebendig sein kann und sich dem Menschen zuwendet. Für sie wurde hier Engagement wieder attraktiv. In der Landesgartenschau sind Bekanntschaften über das Himmelszelt hinaus gewachsen. Menschen besuchten sich in der Heimatgemeinde, gingen nach dem Dienst noch Kaffee trinken oder beteiligten sich gegenseitig am eigenen Leben.

Besonders auffällig ist hier auch der Umgang zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. *„Sehr non-hierarchisch“* (I8 08.10., Pos. 12) war es, *„ein Team und alle, die dieses blaue Hemd an hatten, hatten auch wirklich diesen, diesen Zusammenhalt. Egal ob Pfarrer oder Ehrenamtlicher“* (I9 08.10., Pos. 18). Zentral wird hier die Feststellung, dass Ehrenamt besonders da gut gelingt, wo Hauptamt es unterstützt. Eine besondere Haltung prägt den Umgang der Hauptamtlichen mit den Ehrenamtlichen: Es ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Immer wieder werden die Anerkennung und die Wertschätzung der Ehrenamtlichen durch die Hauptamtlichen (aber auch andersherum) beschrieben. Um es mit den Worten einer Ehrenamtlichen auf den Punkt zu bringen: *„Wir trauen den Ehrenamtlichen auch viel zu. Ja, also sozusagen, das sind, das sind die Botschafterinnen und Botschafter der evangelischen Kirche oder des Evangeliums“* (I6 08.10., Pos. 14). Es wird eine Aufhebung der Distanz zwischen Pfarrpersonen und Ehrenamtlichen wahrgenommen, man kommt sich als gleichwertige Mitarbeitende für dieselbe Sache näher. Partizipation ist ein hier hoch geschriebenes Gut: Die Ideen der **Ehrenamtlichen werden aufgenommen, ihnen wird freie Hand beim Handeln gelassen, sie werden ermutigt, sich auszuprobieren und ihren Begabungen nach einzusetzen zu lassen**. Beispielsweise konnte ein Ehrenamtlicher seine eigene Tanzgruppe auf die Bühne bringen oder eine Gruppe katholischer Frauen selbst eine ganze Andacht gestalten und abhalten. Ganz nach dem Motto des Himmelszeltes beschreibt es eine Ehrenamtliche so: *„ich sage Ihnen, ich, ich selber blühe auf oder bin aufgeblüht“* (I2 25.06., Pos. 3).

Im Rahmen des Projektes beschreiben die **Ehrenamtlichen in vielen, häufig emotionalen und blumigen Worten, wie sie die Stärkung ihres Selbstbewusstseins, der eigenen Fähigkeiten, des Glaubens und der Verbundenheit mit Kirche erfahren haben**. Am Himmelszelt wurde ein Erleben von Sinnhaftigkeit möglich, das Gefühl von Verbundenheit und Gemeinschaft prägte sie. Sie fühlten sich zugehörig; ein Gefühl, das als eindrücklich und bleibend beschrieben wird. Gerade auch die Unterschiedlichkeit der Menschen, die neuen Kontakte und der rege Austausch auch mit den Hauptamtlichen und Pfarrpersonen führte zu einer grundsätzlichen Atmosphäre von Begeisterung, Beleben, Aufblühen und allem voran zu einem Gesehen- und Gebrauchtwerden.

Zusammenfassend drücken es wohl diese beiden Zitate (eine Hauptamtliche und ein Ehrenamtlicher) am besten aus:

„Ich glaube, es ist eine Familie auf Zeit. Also ich finde, das Himmelszelt ist eine richtige Himmelszelt-Familie von Menschen, die alle engagiert sind. Die meisten sind engagiert in ihren Gemeinden. Und manche haben gesagt: „Ach ich probier mal neu!“ Und man kann selber entscheiden, wie man sich einbringen kann. Und zu wissen auch: Es ist im Oktober auch vorbei. Es ist eine begrenzte Zeit, man ist da nicht für fünf Jahre in dieser Kirchengemeinde in irgendeinem Posten oder Amt verbunden. Und man- es wird einem auch alles zugetraut.“ (I5 25.06., Pos. 15)

„Also ich glaube, das (.) attraktiv hier war, erst mal, ich kann mich selber entscheiden. Ich kann mich auch entscheiden, wie oft ich das machen will. Ja, also immer von Mal zu Mal trage ich mich ein. (..) Das Ganze ist einfach spannend, weil es. Weil ich in Gespräche komme mit Menschen. Wir trauen den Ehrenamtlichen auch viel zu. Ja, also sozusagen, das sind, das sind die Botschafterinnen und Botschafter der evangelischen Kirche oder des Evangeliums, dann sozusagen in der Begegnung. Da wird es nicht vorher geschult oder abgefragt oder so, sondern wir trauen denen einfach zu, wenn die sich melden, dass sie das dann auch wollen und können. Ja. Es ist kein Dienst alleine gewesen, sondern es sind immer drei oder vier plus Pfarrerinnen oder Pfarrer. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sich auszutauschen, im Gespräch. Es ist, (.) ja ist einfach schön, hier an diesem Ort über Sommer und ein bisschen sozusagen die Menschen zu erleben, aber auch die Umgebung zu erleben. Das sind auch viele hier gewesen, die selber Lust haben auf Garten, die selber einen Garten haben, denen es auch Spaß gemacht hat, hier die Beete zu pflegen oder über das, was in den Beeten wächst, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.“ (I6 08.10., Pos. 14)

2.2.7 Rückbezug auf die Kirche

Der Rückbezug auf die Kirche war ein zentraler Bestandteil der Interviews. Dabei wurde sich auf zwei spezielle Teilfragen fokussiert: **„Was kann die Kirche vom Himmelszelt lernen?“** und **„Sollte sie in Zukunft wieder solche Projekte angehen?“** Auf beide Fragen soll in diesem Kapitel eingegangen werden. Außerdem begegneten dem Forschungsteam auch immer wieder Anmerkungen zur Abwesenheit der katholischen Kirche, sodass diese Fragen in späteren Interviews auch gefragt wurden und induktiv im Material zu finden sind. Dieser Exkurs soll der Analyse der anderen Fragen vorweggeschoben werden.

Die Thematik zur **katholischen Kirche** fasst eine Hauptamtliche wie folgt zusammen:

„Aber was vor allem wahrgenommen wird, ist, dass die katholische Kirche nicht hier ist. Also das erleben unsere Ehrenamtlichen JEDEN Tag die Frage: "Wo ist eigentlich meine Kirche?" Fulda ist ja katholisch und das heißt, ganz ganz viele Gottesdienstbesuchende sind katholisch, also ja man sieht es ja immer, wenn sie sich beim Segen bekreuzigen. Und die sind zum Teil wirklich entsetzt. Also die sind schockiert und entsetzt, dass ihre Kirche nicht da ist. Ja und wir müssen immer nur sagen ‚Wir haben das bei-‘ Also das ist immer unsere Aufgabe zu sagen ‚Beide Kirchen haben es angeboten bekommen‘. Es ist nicht so, dass wir sagen ‚Wir sind hier und die Katholische Kirche ist uns egal‘. Wir haben es beide angeboten bekommen und haben uns einfach unterschiedlich entschieden.“ (I5 25.06., Pos. 21)

Schon hier wird deutlich, welche zentrale Rolle die Frage nach der Konfession der Veranstalterin hier einnimmt, und welche Enttäuschung bei den Besuchenden hängen bleibt, dass sie *ihre* Kirche nicht gefunden haben. Ein Beteiligter beschreibt es so: *„Was wir erlebt haben, war halt bei der katholischen Kirche, das war schon auch traurig mitzusehen, dass die die Leute vor Ort gerne wollten und sie konnten nicht“* (I10 08.10., Pos. 20). Im Laufe der Zeit ist eine Änderung in der Fragestellung der Besuchenden zu beobachten. Zum Ende der Landesgartenschau erzählt eine Beteiligte, *„dass es nicht heißt: ‘Warum sind die nicht da?’, sondern: ‚Wir sind froh, dass ihr da seid‘ und ‚Wir nehmen das total gerne in Anspruch und wir genießen auch die Zeit hier, dieses zwischendurch mal abschalten“* (I9 08.10., Pos. 16). Viele der Ehrenamtlichen, die interviewt wurden, geben selbst an, Katholik*innen zu

sein und sich auf Grund der Attraktivität des Angebotes für ein Engagement am Himmelszelt mit der evangelischen Kirche entschieden zu haben. Ein Hauptamtlicher beschreibt, wie gerade die katholischen Frauen am Himmelszelt aufblühen und *„ihren Frust mit der katholischen Kirche zum Ausdruck gebracht haben. Also gerade Frauen, die gesagt haben: Wir zählen nichts, wir dürfen nichts. Und jetzt hatten sie auf einmal einen Ort, wo Imke Leipold dann sagte: ‚Ihr könnt doch da die Andacht halten, ihr könnt das doch machen‘ und, also mit einer anderen Freiheit. Und die schauten uns jetzt an und sagten: ‚Wir dürfen gar nichts bei uns‘. Und das ist auch nochmal so eine ökumenische Erfahrung“* (I11 08.10., Pos. 12). Generell ist eine breite Basis an ökumenischer Zusammenarbeit zu erkennen. Einige Ehrenamtliche beschrieben den fruchtbaren Austausch unter den verschiedenen Konfessionsangehörigen und den Mehrwert, den sie in den ökumenischen Angeboten (wie dem Pfingstgottesdienst) empfanden. Auch wird berichtet, dass Besuchende immer mal wieder nach einem explizit katholischen Segen oder nach einer explizit katholischen Taufe fragten. Verschiedene Beteiligte berichten auch von dem Willen der Pfarrpersonen aus Fulda, die sehr gern dabei gewesen wären und schließlich selbstständig auch waren. Die Kritik richtet sich in den Interviews weniger an diese, sondern mehr an *„die verschiedenen Hierarchiestrukturen“* (I12 08.10., Pos. 12), genannt werden in einem Interview der Ökumenebeauftragte des Bistums und die übergeordnete Leitungsstelle (I11 08.10., Pos. 12). Neben der Kritik und dem Wunsch nach Beteiligung werden aber auch die Vorteile eines rein evangelischen Angebots benannt. So war die Freiheit in der Gottesdienst- und Kasualpraxis größer und damit auch die Niederschwelligkeit des Angebots leichter zu erreichen. Auch der organisatorische (Kommunikations-)Aufwand wird als geringer beschrieben. Weiterhin wird oft bemerkt, dass es der evangelischen Kirche zu einem noch stärkeren Imagezuwachs verholfen hat, dass sie da waren und das Projekt selbst gestemmt haben. Ein Beteiligter macht das in einem Beispiel deutlich: *„ich hatte gesagt, ich bin engagierter Katholik und ich war in den letzten Wochen überwiegend in der evangelischen Kirche“* (I13 08.10. Pos. 30).

Was aber ist nun der Eindruck der Beteiligten, welche **Lerneffekte die Kirche** aus dem Engagement am Himmelszelt mitnehmen kann? Die wohl am häufigsten genannte Aussage ist so oder so ähnlich in jedem Interview zu finden: *„Ja, dass **die Kirche auf die Menschen zukommt** und nicht die Menschen auf die Kirche“* (Brautpaar 2 Teil 1, Pos. 132). Die Kirche hat sich am Himmelszelt aufgemacht und hat sich *„der Basis zugewandt“* (I11 08.10., Pos. 22). Kirche kann lernen, *„von Menschen zu erfahren, was sie brauchen. Und da sollten wir viel häufiger hinhören“* (I9 08.10., Pos. 65). Ein Beteiligter geht so weit zu sagen, alle Reformprozesse würden nicht sinnvoll gelingen, wenn nicht auf die Basis aufgebaut würde, denn *„es wächst alles von unten“* (I11 08.10., Pos. 22). Generell stellen die Befragten fest, dass am Himmelszelt Distanzen abgebaut wurden. Nicht nur ist die Kirche hier auf die Menschen zu gekommen und so haben *„Leute, die haben nicht Kirche gesucht, sondern sie haben sie halt gefunden“* (I8 08.10., Pos. 24). Auch hat sie sich von als starr beschriebenen Mustern, bspw. der Liturgie oder anderen kirchlichen Traditionen, wie in einer *„Spielewiese“* (I4 25.06., Pos. 28) gelöst. Ein weiteres Beispiel dafür ist folgende Entdeckung einer Pfarrperson: *„Man muss nicht mehr schwarz untern Talar tragen“* (I9 08.10., Pos. 17). Damit beschreibt sie, wie sie feststellte, dass sie in ihrem schwarzen, förmlichen Auftreten eher distanziert wahrgenommen wurde, während es eine ganz andere Wirkung war, als sie ihr blaues Mitarbeitenden-T-Shirt trug. Sie schlussfolgert am Ende: Kirche muss *„in ihrem Denken freier werden, nicht mehr wirklich an diesen klassischen Sachen hängen“* (I9 08.10., Pos. 40). Ein anderer Beteiligter stellt fest: *„weil ... der kirchliche Alltag ... oft von einer defensiven Rolle geprägt [ist], weil man damit konfrontiert ist: ‚Wie kann man Strukturen aufrechterhalten, wie können die finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, wie ist die mediale Betrachtung‘, die mitunter sehr defizitorientiert ist“* (I12 08.10., Pos. 16). Stattdessen sollte Kirche offen für Vielfalt sein, vielfältige Orte für das Erleben und vor allen das Engagieren schaffen. Zentral dafür ist in den Interviews noch die offene Atmosphäre. Diese zeigt sich in vielen Dingen, die

schon in den anderen Kategorien beschrieben wurden, so zum Beispiel dem offenen Ort oder der freien, partizipativen Haltung dem Ehrenamt gegenüber. Hier zeigt sich an Bild von Kirche, in der Engagement und Teilhabe möglich, aber nicht erzwungen wird und auch ein Ablehnen und Aufhören Platz findet.

Von dem **offenen Ort** an sich wurde in 2.2.3 dieses Teils schon gesprochen. Hier soll nun noch einmal kurz zusammengefasst werden, welche Konsequenzen in den Interviews für die Kirche gezogen werden. Hier werden oft die als dunkel und kalt beschriebenen Kirchengebäude mit dem offenen und dadurch hellen und warmen Ort des Himmelszeltes verglichen. Beschrieben wird es wie folgt: *"diese offene Atmosphäre, wo ich eben kommen kann und gucke und mich einladen lassen und wenn nicht gehe ich auch wieder, ohne dass die Kirchentür knarzt, weil ich aufgestanden bin, mich alle böse angucken"* (I4 21.05.). Das Himmelszelt macht mit seinem offenen Ort eine Niederschwelligkeit auf, die ein Kirchengebäude nicht leisten kann und aus der die Kirche an sich lernen sollte. Die offene Bauweise lädt Menschen viel mehr zum Dabeisein ein und nimmt den Druck, mehr Teil von etwas zu sein als gewollt. Denn *„wir machen eine niedrige Schwelle zum Reingehen. Die ist ja auch niedrighochschwellig zum Rausgehen“* (I4 25.06., Pos. 28). Weiterhin wird in den Interviews festgestellt, dass Kirche nicht mehr an den Kirchengebäuden, sondern an ihrem Leben und Image festgemacht wird. Die Kirche sollte laut den Befragten in ihrer Art wieder mehr die Einheit von Gott, Mensch und Natur auch in ihrem Veranstaltungsort schaffen. Und auch ein anderer Effekt wird benannt: *„Besondere Orte zu besetzen, schafft auch eine hohe Sichtbarkeit für Kirche“* (I14 08.10., Pos. 36).

Weiterhin kann Kirche von den **offenen Formen der Gestaltung**, u. a. von Gottesdiensten lernen. Am Himmelszelt hat sich den Interviewten nach eine niederschwellige, kurzweilige und nur begrenzt gebundene/verbindliche Praxis etabliert. In bunteren, eher eventorientierten Angeboten wurde durch kürzere Formate und begrenzte Liturgie eine ganz andere Attraktivität für zum Beispiel die Gottesdienste erreicht. Mit moderner und einfacher, zielgruppengerechter Alltagssprache, modernerer Musik und einem neuen spannenden Format entstand der Eindruck, die Gottesdienste seien *„gar nicht so fromm . . . es war einfach so aus dem Alltag“* (I3 08.10., Pos 34) und wirkten damit mehr nach dem Menschen ausgerichtet. In den Interviews zu den Hochzeiten wurde noch genannt, dass die Kirche mehr **Mitgestaltungsrecht** in den Trauungen einräumen sollte. Unter dem Stichwort „Traumhochzeit“ beschreiben die Befragten, dass gerade der andere Ort und die moderne Musik anziehend für sie waren, und dass das auch in anderen Trauungen möglich sein sollte. Eine Pfarrperson wünscht sich, kleinere und größere Erfolgsgeschichten mehr zu teilen und Wünsche, die in der eigenen Gemeinde aufkommen, auch weiterzugeben und gemeindeübergreifend zu teilen, um die Wahrnehmung für weitere Aktivitäten zu schärfen. Auch die Diversität durch unterschiedliche Pfarrpersonen und andere Gemeinden schaffte den Befragten nach Attraktivität. Dabei ist das Himmelszelt aber auch vertraut, weil die eigenen, vertrauten Pfarrpersonen immer noch dabei sind und auch in ihrer Form immer noch an das Vertraute der Kirche erinnern. Ein Beteiligter fasst es so zusammen:

„Und ich denke mir also, wir brauchen sozusagen auch das, wir brauchen auch das Kontinuierliche oder das Konventionelle vielleicht nicht mehr in dem Umfang, können wir es auch gar nicht gewährleisten. aber wir brauchen die Events, wir brauchen die Eventisierung der Kirche, weil wir, weil wir über die Events eine bestimmte Klientel ansprechen, die wir eben anders nicht mehr ansprechen können.“ (I6 08.10., Pos. 30)

Allerdings werden auch einige Herausforderungen oder Kritiken genannt. Immer wieder wird auch bemerkt, dass nicht jeder Gottesdienst ein Event sein kann, da das zu viele Kräfte binde. Auch die Übertragung auf das alltägliche Kirchengeschehen wird als schwierig angesehen. Weiterhin wird

gesagt, dass es die Anbindung vor Ort braucht, damit die Menschen in der Kirche tatsächlich ankommen, sie können nicht nur über Großprojekte gebunden werden. Zuletzt kann eine solche Veränderung nicht nur in der Kirchenleitung geschehen, die Gemeindeglieder selbst müssen sie vollziehen.

Und dennoch wird das Himmelszelt oft als **Vorzeigebispiel** von Kirche betitelt. Dabei wird in den Interviews dieses **Bild von Kirche** am Himmelszelt gezeichnet. Das Himmelszelt zeigt eine gelebte Kirche. Hier gehen Ehrenamt und Hauptamt Hand in Hand auf Augenhöhe. Die Besuchenden wie die Beteiligten können sich als Teil *in* der Kirche (nicht *von* der Kirche) erleben; sie sind selbst Handelnde, nicht nur Rezipient*innen). Sie erleben eine Kirche, die zutraut; ein Bild von Kirche, die „Menschen an die Hand nehmen und mit ihnen diesen Weg gemeinsam gehen und MIT ihnen gemeinsam gestalten“ (I9 08.10., Pos. 40). Das Himmelszelt schafft eine Kirche, die durch Diversität in ihren Angeboten Möglichkeiten zum Andocken für unterschiedliche Menschen gibt. Hier wird auch eine „Kirche ohne Termin“ (Brautpaar 1, Pos. 113) genannt, zu der der Mensch kommen kann, wann er es braucht, nicht wann die Kirche erreichbar ist. Dabei spielt der Interviewte auch auf die niederschwellige Kasualpraxis an. Die Kirche, die das Himmelszelt lebt, wird mit Worten wie Gelassenheit, Improvisation, Fehlerfreude, Mut, Flexibilität und Spiritualität beschrieben. All diese Eindrücke und die offene Atmosphäre des Ortes lassen den Eindruck einer niederschweligen, einladenden Kirche entstehen, bei der ein Kommen und Gehen jederzeit möglich ist. Die Haltung und Wirkung, die kirchliche Projekte wie diese haben können, fasst ein Beteiligter so zusammen:

„In der Kirche, da suchen die Menschen Gott. Nach der Landesgartenschau, da war es ein bisschen umgekehrt. Da, das ist der Ort, wo Gott die Menschen sucht, die sonst immer vorbeilaufen, die nicht mehr in die Kirche kommen“ (I11 08.10. Pos. 24)

Zu der zweiten Frage auf den Rückbezug der Kirche, „Sollen solche Projekte **in Zukunft wieder** angegangen werden?“, wurde in jedem Interview mit einem klaren Ja geantwortet. Sätze wie „Dieses sanfte, aktive Marketing, was hier zu spüren ist, einfach noch häufiger übertragen in den Tagesalltag“ (I2 22.07., Pos. 16), „Ja. Ich finde, Kirche gehört dazu. Die gehört in die Gesellschaft. Und die darf sich auch nicht verstecken oder an den Rand drängen lassen. Die gehört mitten rein“ (I1 25.06., Pos. 44) oder „vertane Chance, wenn sie es nicht tut“ (I13 08.10., Pos. 32) fallen immer wieder. Dabei wird betont, dass man sich auf einen neuen Kontext auch immer wieder neu anpassen muss und das nicht eins zu eins übertragen kann. Wichtig scheint vor allem die Einstellung: „Wenn wir die Menschen erreichen wollen, dann brauchen wir diese Angebote. Und mit denen wir vermitteln: Wir sind da und wir (...) legen uns ins Zeug für euch“ (I11 08.10., Pos. 26). Dabei soll Kirche dort vertreten sein, wo man nicht (mehr) mit ihr rechnet. Kirche soll bei den Menschen sein, dort wo sie feiern; nicht die Menschen sollen da sein, wo die Kirche feiert. Eine Beteiligte drückt es so aus: „da über, über den Servicegedanken nochmal ein bisschen mehr nachdenken, wie wir da Dinge erreichen können“ (I8 08.10., Pos. 30). Im Blick auf die Ehrenamtlichen wird der Vorteil herausgehoben, dass nachhaltige Erlebnisse wie in solchen Projekten Bindung schaffen, was das Himmelszelt gezeigt hat. In Zukunft sollten die Projekte genauso viel Ökumene in der Basis und mehr Ökumene in der Organisationsebene haben.

2.2.8 Wirkung

Unter dem Aspekt Wirkung sind Inhalte der Interviews zusammengekommen, die Antworten auf die Fragen geben: „Welchen Eindruck erhalten die Menschen von der Kirche auf der

Landesgartenschau? Was nehmen sie mit? Welche Wirkung hat das Projekt auf Beteiligte und Teilnehmende?“

„Nun, ich finde, dass Menschen mündig bestärkt werden, um Selbstbewusstsein zu kriegen ‚ICH bin Kirche, ich bin ein Teil dieser Kirche und ich kann diese Kirche mit meinem Dasein und so mitgestalten.‘ Das sind nicht nur die Pfarrer. Die sind es auch. Und die haben auch ihren Ort und ihre Relevanz und ihre Möglichkeiten, wenn sie denn nicht mit völliger Verwaltung zugeschüttet sind. Aber jede Person, die hier im Gottesdienst mitgesessen hat und gesungen hat oder gebetet hat, ist in dem Moment Kirche.“ (I4 22.07., Pos. 32)

Das Zitat drückt eine Beobachtung aus, die in vielen Interviews zu finden ist. Die **Ehrenamtlichen** berichten oft von einem Erleben von Sinnhaftigkeit und der Stärkung des Selbstbewusstseins, der eigenen Fähigkeiten und des eigenen Glaubens. Die Engagierten erleben einen lebendigen Ort, der sie auch selbst belebt. Ganz nach dem Motto des Himmelszeltes drückt es eine Ehrenamtliche so aus: *„ich sage Ihnen, ich selber blühe auf oder bin aufgeblüht. Ich bin total fasziniert, habe auch meinen Mann mitgebracht, weil es so Spaß macht“* (I2 25.06., Pos. 3). Auch die Verbundenheit mit der Kirche wächst bei den Engagierten. Immer wieder wird ein **„Gefühl, das bleibt“** (I5 25.06.) beschrieben; ein Gefühl von Verbundenheit, Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Hier erleben sie einen Ort, an dem sie sich gesehen fühlen. Diese Erfahrungen nehmen die Ehrenamtlichen mit in ihr Engagement in den Ortsgemeinden und gehen nach eigener Angabe gestärkt aus dem Projekt. Außerdem können die Ehrenamtliche hier unkompliziert Teil besonderer Ereignisse wie den Kasualien werden. Das Bild von Kirche ändert sich, wie bspw. bei dieser Ehrenamtlichen. Sie berichtet von der Kirche, die sie so erlebt hat und wie sich ihr Bild verändert hat:

„wo sehr viel Missbrauch getrieben wurde im Ganzen und da habe ich mich immer weiter, habe ich gesagt: ‚Ich will mit denen nichts mehr zu tun haben‘. Und das war hier jetzt eigentlich ganz schön, weil ich wieder so ein bisschen nach vorne, weil ich finde, das ist alles so ein bisschen abgelegt worden, also von den Evangelischen.“ (I1 08.10., Pos. 20)

Die **Teilnehmenden** berichten bzw. eher über die Teilnehmenden (ergibt sich aus den Gesprächen, die die Menschen vor Ort mit Besuchenden führen) wird berichtet, dass sich ihr **Bild von Kirche positiv geprägt** hat. *„Ja ich muss sagen, im Marketing würde man sagen: Der Wellness-Anteil ist irgendwie gestiegen“* (Brautpaar 1, Pos. 90). Es zeichnet sich in den Interviews ein Bild von Kirche, dass mit vielen Worten beschrieben wird: fröhlich, offen, unverbindlich, aber im Moment verbindlich, im Leben, auf den Menschen zugehend, *„fortschrittlicher ist oder jünger oder dynamischer“* (I3 08.10., Pos. 34). Die Kirche wurde wieder ins Gedächtnis der Menschen gerufen, die schon vorhandene Bindung gestärkt sowie Begeisterung und neues Reden von der Kirche geweckt. Alles in allem schreiben die Befragten der Kirche wieder ein neues Zutrauen zu. Durch die positive Verknüpfung wird der „Wohlfühlfaktor“ der Kirche gegenüber wieder größer und eine Kirchenbindung wird wieder geschaffen/erneuert. In den Interviews wird oft von langbleibenden, positiven Erinnerungen gesprochen. Selbst die Verantwortlichen der Landesgartenschau sprechen davon, dass ihnen gegenüber solche Aussagen zur Kirche getroffen wurden. Am Himmelszelt haben die Beteiligten und Teilnehmenden neue Freiheiten im Rahmen der Kirche erlebt. Dazu hat die Präsenz der evangelischen Kirche eine ganz neue **Sichtbarkeit** im Rahmen des katholischen Fuldas bewirkt. Dazu sagt ein Befragter: *„ich hatte gesagt, ich bin engagierter Katholik und ich war in den letzten Wochen überwiegend in der evangelischen Kirche“* (I13 08.10. Pos. 30). Es wird auch beschrieben, dass die kirchlichen Angebote wie Spontantaufen oder -segnungen gut angenommen

und einfach wahrgenommen wurden, weil sie unkompliziert da waren und nicht erfragt werden mussten. Hier wurde die Kirche auch von nicht kirchlich Sozialisierten als **Segensort** wahrgenommen. Auch die Themen und Formen der Kirche wurden hier neu erlebt und es wurden neue Zugänge geschaffen. Die übliche Reaktion der Teilnehmenden war laut der Befragten erst eine Überraschung, dass die Kirche anwesend ist und dann eine Wertschätzung der Angebote. Auch die Werbung für Angebote über die Landesgartenschau hinaus hat erfolgreich funktioniert. Zur Relativierung sei noch erwähnt, dass manche Befragten zwar überschwänglich positiv vom Himmelszelt berichten, auf die Nachfrage, ob sich ihr Bild verändert habe, aber angeben, dass es „gleichbleibend gut“ (Brautpaar 2 Teil 1, Pos. 138) geblieben ist. Andere wiederum berichten davon, bereits ausgetreten zu sein und nun wieder über einen Eintritt nachzudenken. Die Wirkung ist in einem breiten Spektrum zu verorten.

Nach außen in die **Öffentlichkeit** trägt sich eine **spürbare Atmosphäre**: ökumenisch, empathisches Miteinander, positiv, offen und frei, stärkend. Die Kirche wirkt wie ein Ort, der mehr kann als nur Tabus, sie wirkt offen, zugewandt und modern. Durch den öffentlichen Zugang zu Trauungen oder Taufen schaffte das Himmelszelt den Beteiligten nach wieder eine erfahrbare Kirche. Es war ein Ort zum Selbstgestalten. Weiterhin wird das Fehlen der katholischen Kirche als eine Imagehilfe für die evangelische Kirche beschrieben: „Wenn die katholische hier gewesen wäre, Kirche, hätte es vielleicht nicht so einen Aufruhr gehabt. Also das hat schon irgendwie gepasst, dass so eine evangelische Kirche, hier im katholischen Fulda so präsent ist“ (I3 08.10., Pos. 20). Weiterhin wird oft die Rückmeldung von Teilnehmenden gegeben, dass es gut sei, dass die Kirche und die Mitarbeitenden hier anwesend waren. Die nachhaltigen Eindrücke, die die Menschen hier erfahren haben, nehmen sie mit in andere Lebensbereiche (Bspw. haben kath. Frauen ihren Altarschmuck nach dem Mottobildes des Himmelszelt gebastelt (I5 25.06., Pos. 19)). Auch wenn sie nicht direkt an den Angeboten teilgenommen haben, haben Menschen auf der Landesgartenschau gemerkt, dass Kirche vor Ort ist und auch für sie da sein will. Ein schönes Beispiel ist dieses: „Ja, genau. Ich habe Frau Möhring mit dem Tablett und dem Kuchen gesehen, wie ich sie vorhin bis zur Reinigungskraft an den Toiletten, das war echt so schön zu sehen. Und der Frau standen auch die Tränen in den Augen, als sie das gesehen hat. Ja, das war echt schön“ (I14 08.10., Pos 49). Innerhalb der kirchlichen Öffentlichkeit wurde die Notwendigkeit des Investments für diese Projekte deutlich. Auch eine Pfarrperson berichtet in dem Interview, dass sie nun auch an mehr offenen Orten Trauungen durchführen will.

2.2.9 Kritik

„Man sagt immer: ‚Die Freude ist die Nahrung für die Seele‘. Und hier brauchen wir uns da nicht groß anzustrengen. Hier kommt uns wirklich eine Herzlichkeit und- entgegen, man kann es überhaupt nicht beschreiben.“ (I2 22.07., Pos. 4)

Diese Stimmung fangen die Interviews immer wieder auf. Die Kategorie Kritik ist auch deduktiv aus dem Leidfaden abgeleitet und induktiv in *positiv* und *negativ* unterteilt worden. Hier wird nach Aussagen sortiert, die sich im Allgemeinen und Groben auf das gesamte Projekt an sich beziehen und in der Subkategorie *negativ* auf konkrete Rückmeldungen, die nicht in die Kategorie Herausforderungen passen.

Auf die Frage, ob es Verbesserungsvorschläge gibt oder was besser hätte laufen sollen, wird fast immer mit einem klaren Nein oder dem Abstreiten negativer Aspekte geantwortet. Mit ganz unterschiedlichen Worten wird eine **große Dankbarkeit** ausgedrückt. Immer wieder werden die positive Atmosphäre, die Menschlichkeit und Nähe, die Freiheit miteinander (jetzt besonders nach

Covid) gelobt. Es sei „so was Wunderbaren gewachsen durch die Zeit“ (I9 08.10., Pos. 5). Viele Ehrenamtliche erzählen auch, dass sie das Himmelszelt weiterempfohlen haben oder Freund*innen mitgenommen haben, die dann ebenfalls mitgearbeitet haben. Immer wieder wird auch betont, dass der Einsatz der Kirche oder das eigene **Engagement sich hier lohnen**. Die Brautpaare lobten besonders die freie Natur, das Licht / die Sonne, die spürbar war, die harmonische Stimmung, die Mühe und den Einsatz, den die Kirche für sie gezeigt hat. Positiv fiel auch auf, dass die Kirche die Eintrittskarten für Gäste gesponsert hat. Im Allgemeinen werden noch einige andere Aspekte gelobt. Die Offenheit des Ortes und des Teams vor Ort werden als Einladung zum Teilnehmen hervorgehoben. Die Vielfältigkeit der Angebote (besonders die Modernität der Angebote) gefällt und führt zu einer hohen Annahme der Angebote. Die Segensangebote, besonders der Reisesegen am Ende des Tages, werden besonders positiv bewertet. In jedem Interview mit den Ehrenamtlichen kommt auch ein Lob an das Kernteam, das für das Projekt eingestanden ist, vor. Hier werden besonders die Spontaneität und Agilität des Teams und die evangelische Kirche allgemein, die sich trotz Ressourcenknappheit investiert haben, gelobt. Die Hauptamtlichen und die Brautpaare sind dahingegen begeistert vom Zeitinvestment und von der Energie der Ehrenamtlichen und loben die hohe Bereitschaft und das herzliche Miteinander. Auch ein Geschäftsführer der Landesgartenschauengesellschaft lobt den Einsatz der Kirche: „*ich bin unheimlich dankbar, dass Kirche hier war, dass wir das Angebot hatten und vor allen Dingen über die Menschen, die hier waren. Die Pfarrerin Leipold, der Pfarrer Dersch und die vielen, vielen Ehrenamtlichen. Das war toll*“ (I13 08.10., Pos 34).

Bei all den positiven fast schon überschwänglichen Worten zum Himmelszelt fällt aber auch immer mal wieder **negative Kritik**. Allgemein wird angemerkt, dass die Kosten für den Eintritt hoch waren und deswegen einige Personen vom Wiederkommen abgehalten haben. Es wird auch bemerkt, dass die Technik häufiger (kleine) Probleme hatte. Außerdem fehlte es den Befragten an der Möglichkeit, Getränke rauszugeben oder als Feedback an die Landesgartenschauengesellschaft wird das Fehlen gastronomischer Stände an dieser Ecke des Veranstaltungsgeländes bemerkt. Die Hauptamtlichen kritisierten die knappen Ressourcen. Zum einen war das Leitungsteam zu knapp aufgestellt, das sich mit mehr als hundert Prozent engagieren musste und sich stark verausgabte. Zum anderen wird die Kommunikation zum Pfarrpersonal bemängelt, das zusätzlich zu seiner Pfarrstelle aufgefordert war, auszuhelfen, wo aber nicht geklärt war, wie die Pfarrpersonen das bewerkstelligen sollten. Die interviewten Brautpaare gaben auch Feedback zur Organisation der Hochzeit. Die Antworten kamen sehr spät, wodurch bei beiden Paaren eine Planungsunsicherheit entstand. Die Gewinnspielhochzeit wurde der Presse gegenüber als eine Hochzeit „all-inclusive“ vermarktet, das Brautpaar merkt aber an, viel selbst organisiert haben zu müssen. Auch waren die Ansprechpartner*innen nicht immer klar. Das Gewinnspielbrautpaar war gerne im Medientrübels, empfehlen würde es aber für zukünftige solcher Aktionen, vorher vorzuwarnen, dass das Brautpaar viel im Medienlicht stehen werde. Die vielen Medienmenschen auf der Hochzeit wurden im Gottesdienst als störend empfunden.

2.3 Quantitative Daten

2.3.1 Aktivbefragung von Gottesdienstbesuchenden nach dem Gottesdienst

Bei der Aktivbefragung nach den Gottesdiensten wurden 69 Personen persönlich befragt und in die Umfrage eingepflegt. Befragt wurde an folgenden Tagen: 21.05.2023, 25.06.2023 und 08.10.2023. Ziel der Umfrage war es, herauszufinden, welchen Eindruck der Gottesdienst hinterlassen hat und welche Veranstaltungen der Kirche sonst noch besucht werden.

Sind sie zum ersten Mal auf der Landesgartenschau in Fulda?

69 Antworten

Auffällig ist zunächst, dass der Großteil der Besuchenden Wiederholungstäter*innen sind, schon zu Beginn des Erhebungszeitraums. Die Antworten „Ja, ich bin zum ersten Mal auf der Landesgartenschau“ sind hauptsächlich am 25.06.2023 zum Tauffest erhoben wurden.

Von den meisten Menschen werden mehrere kirchliche Veranstaltungen besucht. (Durchschnittlich 65 % der Menschen haben andere kirchliche Veranstaltungen besucht.) Hier lässt sich über den Zeitraum hinweg ein deutlicher Zuwachs an der Teilnahme anderer kirchlicher Veranstaltungen erkennen. Während im Mai oder Juni circa „erst“ die Hälfte der Menschen andere Veranstaltungen der Kirche auf der Landesgartenschau besucht hatte, haben im Oktober schon rund 75 % der Befragten weitere kirchliche Veranstaltungen besucht. Insgesamt sind zum Ende der Landesgartenschau also drei Viertel der Gottesdienstbesuchenden auch bei anderen Veranstaltungen der Gartenschau gewesen. Dabei werden im Freifeld der Angabe „Welche Veranstaltungen wurden besucht?“ fast ausschließlich andere Gottesdienste (hier besonders oft der ökumenische Gottesdienst oder der Posaunenchor-Tag) erwähnt. Daneben werden das Himmelszelt allgemein, Konzerte/Musikveranstaltungen oder der Reisesegen genannt. Andere Angebote werden nicht benannt. Der Veranstalter dieser kirchlichen Angebote wird mit 91,2 % als die Evangelische Kirche identifiziert; niemand gibt an, dass es sie nicht interessiert, wer der Veranstalter war.

In der Umfrage konnten die Gottesdienste bewertet werden. So verteilten sich die Antworten:

Hierbei ist im Blick auf die konkreten Daten auffällig, dass Menschen, die weniger gute Bewertungen gegeben haben, auch keine anderen kirchlichen Veranstaltungen besucht haben. Auffällig ist auch, dass beim Tauffest im Juni anteilig weniger Menschen eine 10 gewählt haben (stattdessen viele 9 und 8) als bei anderen Gottesdiensten. An diesem Gottesdienst gab es auch die größte Angabe von Menschen, die sonst nicht in den Gottesdienst gehen (28 %; im Vergleich beim Abschlussgottesdienst sind 3 %). Auf die Nachfrage, was am besten gefallen habe, werden häufig Antworten wie Ungezwungenheit, der freie Rahmen, die Offenheit (insbesondere des Pfarrpersonals) oder das Unkonventionelle angesprochen. Aber auch die Musik oder die Predigten werden als positiv beschrieben. Insgesamt fallen auch die Worte „Stimmung“ und „besondere Atmosphäre“ oft. Interessant ist, dass beim Tauffest im Juni vor allem die Organisation und die verteilten kleineren Taufen gelobt wurden, bei dem Drehorgelgottesdienst im Mai die aufgelockerte Predigt und beim Abschlussgottesdienst im Oktober die würdigenden Ansprachen bzw. Danksagungen sowie die Segenstüchchen.

Wie schon kurz angedeutet, wurde auch erhoben, ob die Besuchenden häufiger in den Gottesdienst gehen. 71 % der Besuchenden gehen (fast) jeden Sonntag oder mindestens einmal im Monat in einen Gottesdienst

Wie schon erwähnt, besuchen die Teilnehmenden des Tauffestes im Durchschnitt am wenigsten andere Gottesdienste (28 %). Die Besuchenden des Drehorgelgottesdienstes im Mai besuchen mit Abstand am häufigsten sehr regelmäßig Gottesdienste (66 %, d. h. zwei Drittel, geben an, (fast) jeden Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen). Beim Abschlussgottesdienst ist der geringste Teil an Besuchenden zu finden, die sonst nie in einen Gottesdienst gehen (3 %).

Demographisch lässt sich über die Besuchenden sagen: Der Großteil der Befragten (rund 67 %) ordnet sich dem weiblichen Geschlecht zu; nur eine Person (16 Jahre alt) ordnet sich als divers ein. Auffällig ist der hohe Altersdurchschnitt der Besuchenden. 71 % der Befragten gibt ein Alter über 60 Jahren an. Nur 9 % der Befragten sind unter 30 Jahre alt; 20 % sind zwischen 30 und 60 Jahren alt. Etwa nur 38 % der Befragten kamen direkt aus Fulda, viele andere aus umliegenden Gemeinden. Die Kirchenzugehörigkeit der Besuchenden ist divers (mit einem größeren Anteil katholischer Besuchenden) und zeigt sich in folgender Abbildung:

2.3.2 Aktivbefragung von allgemeinen Besuchenden zum Auftritt der Kirche

Es wurden hier an den Tagen 21. Mai, 25. Juni und 08. Oktober zufällige Personen befragt, die sich auf dem Gelände der Landesgartenschau bewegt haben. In der Umfrage wurde erfasst, ob den allgemeinen Besuchenden der Auftritt der Kirche auf der Landesgartenschau bekannt war, und wie sie dazu stehen.

Hier fällt zunächst auf, dass viele Besuchenden nicht zum ersten Mal auf der Landesgartenschau zu Besuch waren. Bei den beiden ersten Befragungen im Mai und Juni waren es noch etwa 63 %, die zum ersten Mal auf der Gartenschau waren, zum Ende im Oktober sind diese Daten logischerweise gestiegen. Im Durchschnitt sahen die Besuche so aus:

Die Verteilung der Besuchenden, die noch keine kirchlichen Angebote besucht haben, deckt sich fast mit diesen Zahlen. 68,1 % der Befragten haben (noch) keine kirchliche Veranstaltung besucht; der Großteil der Besuchenden besucht also keine kirchlichen Veranstaltungen. Dabei fällt auf, dass zu Beginn im Mai (14,3 %) und Juni (6,3 %) nur wenige Menschen kirchliche Angebote besucht haben, im Oktober aber schon 41 % angeben, kirchliche Veranstaltungen besucht zu haben. In der Freiangabe „Welche kirchlichen Veranstaltungen haben Sie besucht?“ fallen Angebote wie Segensangebote (die Tütchen, der Reisesegen oder vereinzelt auch Segensgabe), der Ort Auweier bzw. das Himmelszelt (mit bspw. der Duftbar), Gottesdienste (hier vor allem der ökumenische Gottesdienst) oder einzelne Veranstaltungen (wie ein Comedy-Auftritt, das Lichterfest oder Konzerte). Eine Person nennt auch die Führung durch den Dom.

Interessant ist auch der Vergleich der Konfessionszugehörigkeit der Besuchenden. Es zeigt sich im Vergleich mit der Gesamtstatistik, dass mehr katholische Besuchende neben den Angeboten der Landesgartenschau auch kirchliche Angebote besucht haben. Hier einmal im Schaubild (nächste Seite) vergleichend dargestellt. Diese Schaubilder zeigen links die Konfession all derer, die kirchliche Angebote besucht haben, rechts die Konfession aller Befragten, auch derjenigen, die das Himmelszelt nicht besuchten. Es ist zu sehen, dass die Zahl derevangelischen Besuchenden allgemein ebenso hoch ist wie die Zahl der evangelischen Besuchenden, die ein kirchliches Angebot des Himmelszeltes wahrnehmen. Es ist aber auch zu sehen, dass der Anteil an nichtkonfessionellen Besuchenden bei den kirchlichen Angeboten stark sinkt und dafür aber mehr (knapp 7 %) Besuchende des Himmelszeltes katholisch sind im Vergleich zu den katholischen allgemeinen Besuchenden.

Haben Sie andere kirchliche Angebote besucht?

45 Antworten

■ Katholisch ■ Evangelisch ■ keine Zugehörigkeit ■ Freikirche

Sind Sie Mitglied in einer Kirche?

140 Antworten

■ nein ■ Evangelisch ■ Katholisch ■ Freikirche ■ Zeugen Jehovas

Bei der Angabe zu den allgemeinen Angeboten (Frage: Was gefällt Ihnen am besten auf der LGS?) fällt bei 140 Antworten nur einmal explizit „das Himmelszelt“ und auch nur einmal „kirchliche Angebote“ (beides Personen, die den Auftritt der Kirche auf der Landesgartenschau auch als sehr gut bewerten); immerhin 9 Mal wird der Aueweiher erwähnt.

Die Besuchenden wurden zu Beginn gebeten, den Gesamteindruck der Landesgartenschau auf einer Skala von 1 bis 10 (10 ist das Beste) zu bewerten. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden sie dann gebeten, den Auftritt der Kirche bei der Landesgartenschau zu bewerten. (Für die letzte Frage gab es auch Verweigerungen der Aussage [3,5 % keine Angabe getätigt]). Vergleichen lässt sich diese Einschätzung am besten an den beiden Diagrammen:

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie gut gefällt es Ihnen auf der Landesgartenschau?

140 Antworten

Es fällt auf, dass der Gesamteindruck der Landesgartenschau wesentlich positiver bewertet wird als der Auftritt der Kirche auf der Landesgartenschau. Bei einem konkreten Blick in die Daten ist zu sehen dass nur eine Person, die die Angabe von 5 oder niedriger getätigt hat, auch tatsächlich kirchliche Veranstaltungen besucht hat (im Gegensatz dazu aber die LGS mit einer 10 bewertet hat). Auch auffällig ist, dass diejenigen, die den Auftritt der Kirche mit 5 oder weniger bewertet haben, fast immer hohe Bewertungen für die LGS gegeben haben (8 oder mehr) (bis auf zwei Besuchenden, die sowohl die kirchlichen Angebote als auch die LGS gesamt kritisch fanden).

Die Besuchenden erkannten die Konfession der anbietenden Kirche nur zu knapp zwei Dritteln:

Besuchende, die an kirchlichen Angeboten teilgenommen haben, erkannten zu etwa 87%, dass die Angebote von der evangelischen Kirche veranstaltet wurden.

Es ergaben sich folgende demografische Daten: Rund 36 % der Befragten kamen aus Fulda, viele aus den umliegenden Gemeinden, ganz vereinzelt von weiter her angereist.. Auch hier ordnet sich der größere Teil der Befragten dem weiblichen Geschlecht zu (68,6 %) und auch nur eine Person (24 Jahre alt) ordnet sich als divers ein. Etwas über die Hälfte (56 %) der Befragten ist über 60 Jahre alt, rund 31 % sind zwischen 30 und 60 Jahren alt und nur 13 % sind unter 30 Jahren.

Die konfessionelle Zugehörigkeit sieht hier wie folgt aus:

2.3.3 Vergleich der Umfragen

Gleich zu Beginn fällt auf, dass die Gottesdienstbesuchenden mit 84,1 % im Durchschnitt wesentlich öfter nicht zum ersten Mal auf der Landesgartenschau waren als die Besuchenden, die unabhängig vom Gottesdienst befragt wurden (70,9 %). Vergleichend fällt auch auf, dass es den allgemeinen Besuchenden wesentlich schwerer fiel, die richtige Konfession zum Angebot der Kirche zuzuordnen. Allerdings war auch der Anteil an Stimmen von „weiß ich nicht“ wesentlich größer. Demographisch gesehen sind viele der Daten relativ identisch. So sind ähnlich viele Besuchenden weiblich oder stammen aus Fulda / der Umgebung (wobei auffällt, dass in der Umfrage der allgemeinen Besuchenden mehr Menschen von weiter weg kommen als in der Umfrage zu den Gottesdiensten). Ein deutlicher Unterschied ist, dass die allgemeinen Besuchenden im Durchschnitt jünger sind (bspw. 56 % über 60 Jahre alt statt wie bei den Gottesdiensten 71 %). Nicht überraschen sollte der Vergleich der Konfession, wo Besuchende vor allem mit 12,9 % im Gegensatz zu den 5,9 % der Gottesdienstbefragten weniger oft Mitglied einer Kirche sind und auch der Anteil an katholischen Besuchenden größer ist (63,6 % der Allgemeinen, 57,4 % der Gottesdienstbesuchenden).

3 FORSCHUNGSKRITIK

Insbesondere in der qualitativen Sozialforschung ist eine kontinuierliche Reflexion des Forschungsvorhabens und -verlaufs von hoher Bedeutung. Methodische Transparenz und Offenheit in der Forschung sind zentral für die Qualität der Ergebnisse und ergänzen die klassischen Gütekriterien (Kuckartz, 2018, S. 202). Deshalb wurde im zweiten Teil dieses Forschungsberichtes der Forschungsverlauf mit Rückbezug auf aktuelle Forschungsliteratur ausführlich dargestellt. Die Materialgenese muss selbstverständlich unter dem problematischen Aspekt der Intersubjektivität und des Einflusses und Bias der erforschenden Personen, ihrer Herkunft sowie Vorannahmen betrachtet werden. Insbesondere in der Praxisforschung, also im Teilhaben am Forschungsprozess und Teilwerden des Beforschten und hier im Besonderen der positiven Grundstimmung am Himmelszelt, muss der Einfluss der Forschenden immer wieder kritisch hinterfragt werden. Hinzu kommt, dass die Forschenden jedenfalls anfänglich von den Ehren- und Hauptamtlichen vor Ort am Himmelszelt als Kontroll-Medium wahrgenommen wurden (im Auftrag der EKKW). Um diese Auswirkungen möglichst gering zu halten, wurden zu Beginn der Arbeit und auch bei der Diskussion der Forschungsergebnisse aktuelle und zentrale Literatur einbezogen sowie ein Forschungsteam (3 Personen + studentische Hilfskräfte) gebildet, um die Ergebnisse anhand dieser einzuordnen und sie nicht nur einer einzelnen subjektiven Wahrnehmung zu überlassen. Auch wurden gute und klärende Gespräche mit Verantwortlichen vor Ort geführt, um die Rolle des Forschungsteams und der Forschung als Begleitung sowie Unterstützung und nicht im Sinne einer Kontrolle zu stärken.

Trotz aller Genauigkeit angesichts der internen Güte der Praxisforschung, muss an dieser Stelle ein kritischer Blick auf die externe Studiengüte und damit die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse geworfen werden. Insbesondere aufgrund der kleinen, selektiven Stichprobe bei den quantitativen Aktivbefragungen (fehlende Sättigung, Personen, die nicht befragt werden wollten, wurden nicht erfasst) und des subjektiven Interpretierens des Forschungsteams (ohne statistische Inferenzschlüsse etc.) kann eine solche Forschung keinen Anspruch auf Repräsentativität oder Verallgemeinerbarkeit stellen, wie es die quantitative Sozialforschung tut. Die Ergebnisse und angesprochenen Lösungen sind vielmehr vorsichtige Vermutungen, die auch entsprechend aufgefasst werden sollten. Methoden wie *peer debriefing* (Diskussion mit Expert*innen) oder *member checking* (Diskussion mit Forschungsteilnehmenden) im Anschluss an diese Forschung wären Strategien, um die Verallgemeinerbarkeit der Befunde zu erhöhen (Kuckartz, 2018, S. 218). Gleichzeitig sind die qualitativen Erhebungs- und Auswertungsmethoden aber für die Erfassung der Innenperspektive sehr gelungen, gerade mit 29 Interviews lag ein großes Datenmaterial in guter Qualität vor, sodass die zahlreichen Ergebnisse konsequent ausgearbeitet werden konnten. Die Stärke dieser Forschung liegt deshalb insbesondere in den Daten, die durch die leitfadengestützten Interviews generiert und dann anschließend mit den Beobachtungsprotokollen und quantitativen Daten ergänzt und trianguliert wurden.

4 LITERATUR

- Behn, S. & Karliczek, K.-M. (2019). *Selbstevaluation im Projektalltag*. Camino.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Beltz Juventa.
- Künkler, T. (2013). Eine kurze Einführung in die Praxisforschung. In A. Schokker & L. Wenzel (Hrsg.), *Eine niederländisch-deutsche Kooperation: Sozialpädagogik und Erzieherausbildung* (S. 121-135). Eigenverlag des Berufskollegs Bleibergquelle.
- Kurz, B. & Kubek, D. (2018). *Kursbuch Wirkung: Das Praxishandbuch für alle, die Gutes noch besser tun wollen*. <https://www.phineo.org/kursbuch-wirkung>
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung* (6., überarbeitete und ergänzte Auflage). Lambertus.
- Rädicker, S., & Kuckartz, U. (2019). *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA: Text, Audio und Video*. Springer.
- Reichertz, J. (2014). Empirische Sozialforschung und soziologische Theorie. In N. Baur, & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 65-80). Springer.
- Riege, M. (2007) Soziale Arbeit und Sozialraumanalyse. In: *Die Stadt als Sozialraum*. VS Verlag.
- Taylor, C. (2012). *Ein säkulares Zeitalter*. Berlin: Suhrkamp.
- Taştan, H. & Polatoğlu, C. (2023). Rethinking the third place: Could the book cafe be the social interaction catalyst for today's people? *Megaron* 18(3), 275-286, <https://file.journalagent.com/megaron/pdfs/v18i3.pdf#page=7>

5 ANHANG

5.1 Interviewleitfaden Hauptamtliche

Leitfaden zu halbstandardisierten Expert:inneninterviews der Hauptamtlichen innerhalb der Begleitstudie der EKKW auf der Landesgartenschau

Zur Handhabung des Leitfadens

Das Interview ist als „freies“ Explorationsverfahren nicht standardisiert. Vielmehr wird versucht, das Thema aus der jeweiligen individuellen Perspektive und in der Sprache der Befragten möglichst vollständig zu erfassen.

Die im Folgenden aufgeführten Fragen sind daher keine Items; sie sind nicht als wörtliche Vorgaben gedacht. Die aufgeführten Themen sollen in dieser oder ähnlicher Form sinngemäß Beantwortung finden. Ferner ist die Reihenfolge der Themen und Fragen nicht als notwendige Vorgabe gedacht, sondern orientiert sich am Interviewverlauf.

Ablauf:

Opening (5 min)

- ⇒ Begrüßung & Vorstellung des Themas
- ⇒ Gesprächsregeln: kein Richtig oder Falsch, eigene Meinung ist gefragt, möglichst detaillierte Beschreibungen, Gedanken freien Lauf lassen
- ⇒ Interviewer*in bleibt neutral
- ⇒ Hinweis auf Aufzeichnung
- ⇒ Dokumentationsbogen ausfüllen (statistische Angaben): Geschlecht, Alter, Schul-Ausbildungsform, Familienstand, Haushaltsform, Wohnort (städtisch/ländlich) etc.
- ⇒ wird mit einem Dokumentationsbogen erfasst
- ⇒ Atmosphäre:

Thema	Schlüsselfragen / Leitfragen	Eventualfragen
<i>Einstiegsfrage</i>	Sie haben gerade den Gottesdienst mitgestaltet, wie ist es Ihnen ergangen?	Wie haben Sie gerade den Gottesdienst erlebt?
Gottesdienst	Wie haben Sie den Gottesdienst selbst erlebt?	

<p style="text-align: center;">Kirche</p>	<p>Warum glauben Sie, kommen so viele Leute hier in die Gottesdienste?</p> <p>Warum kommen so wenige am Sonntag in die evangelischen Kirche?</p> <p>Es ist auffällig, dass es eine große Pluralität an verschiedenen Gottesdienstformaten gibt, die bewusst verschiedene Zielgruppen ansteuern, warum ist das auf der LGS möglich und nicht in einem Kirchenkreis?</p>	<p>Was sind die Gründe, warum die kirchlichen Veranstaltungen in der LGS so gut angenommen werden?</p> <p>Haben Sie schon andere Veranstaltungen der LGS besucht?</p> <p>Warum ist es wichtig, Glaube für die Zielgruppen der LGS zu kontextualisieren?</p>
<p style="text-align: center;">Wirkung</p>	<p>Was denken Sie, warum so viele Ehrenamtliche hier mitmachen?</p> <p>Wie schätzen Sie die Wirkung des Gottesdienstes (der Gottesdienste) auf der LGS für die Kirche ein?</p>	<p>Was sind die Gründe für das hohe ehrenamtliche Engagement?</p> <p>Was bedeutet das für kirchliche Arbeit vor Ort?</p>
<p style="text-align: center;">Kritik</p>	<p>Was kann die EKKW von ihrem Einsatz auf der LGS für Ihre Arbeit lernen?</p>	<p>Was kann sie für den Reformprozess lernen?</p> <p>Für den Kirchenkreis?</p> <p>Für die gottesdienstliche Arbeit?</p>

<p>Engagement</p>	<p>Was sehen Sie bisher kritisch am Einsatz der EKKW auf der LGS?</p> <p>Die Zusammenarbeit mit der Kath. Kirche war immer wieder in der Öffentlichkeit ein Thema, wie schätzen Sie das ein?</p>	
<p>Landesgartenschau</p>	<p>Wie kamen Sie dazu, hier mitzumachen?</p>	
<p>Zukunft</p>	<p>Wie sind Ihre bisherigen Eindrücke der Landesgartenschau?</p> <p>Sollte Kirche öfters an solchen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen?</p> <p>Sollte die EKKW wieder an einer Landesgartenschau teilnehmen?</p>	

5.2 Interviewleitfaden ehrenamtliche Helfer*innen

Leitfaden zum halbstandardisierten Expert:inneninterviews für Ehrenamtliche innerhalb der Begleitstudie der EKKW auf der Landesgartenschau

Zur Handhabung des Leitfadens

Das Interview ist als „freies“ Explorationsverfahren nicht standardisiert. Vielmehr wird versucht, das Thema aus der jeweiligen individuellen Perspektive und in der Sprache der Befragten möglichst vollständig zu erfassen.

Die im Folgenden aufgeführten Fragen sind daher keine Items; sie sind nicht als wörtliche Vorgaben gedacht. Die aufgeführten Themen sollen in dieser oder ähnlicher Form sinngemäß Beantwortung

finden. Ferner ist die Reihenfolge der Themen und Fragen nicht als notwendige Vorgabe gedacht, sondern orientiert sich am Interviewverlauf.

Ablauf:

Opening (5 min)

- ⇒ Begrüßung & Vorstellung des Themas
- ⇒ Gesprächsregeln: kein Richtig oder Falsch, eigene Meinung ist gefragt, möglichst detaillierte Beschreibungen, Gedanken freien Lauf lassen
- ⇒ Interviewer*in bleibt neutral
- ⇒ Hinweis auf Aufzeichnung
- ⇒ Dokumentationsbogen ausfüllen (statistische Angaben): Geschlecht, Alter, Schul-Ausbildungsform, Familienstand, Haushaltsform, Wohnort (städtisch/ländlich) etc.
- ⇒ wird mit einem Dokumentationsbogen erfasst
- ⇒ Atmosphäre:

Thema	Schlüssel Fragen / Leitfragen	Eventualfragen
<i>Einstiegsfrage</i>	Wie ist Ihr Eindruck von der LGS?	Was haben Sie bisher von der LGS mitbekommen?
Kirche	Wie sind Sie dazu gekommen, sich ehrenamtlich zu engagieren?	Wie und wo engagieren Sie sich?
	Engagieren Sie sich sonst auch in der Kirche?	
	Hat sich durch das Engagement hier ihr Verhältnis zur Kirche verändert?	
	Wie erleben Sie die Betreuung der Ehrenamtlichen hier?	
	Was ist Ihre Aufgabe?	

Gottesdienst	<p>Was macht Ihnen am meisten Spaß?</p> <p>Was denken Sie, warum so viele Ehrenamtliche hier mitmachen?</p> <p>Was hat Sie bisher an ihrer Arbeit überrascht?</p> <p>Hat Sie etwas geärgert oder enttäuscht?</p> <p>Was sind die Gründe, warum die kirchlichen Veranstaltungen in der LGS so gut angenommen werden?</p> <p>Warum, glauben Sie, kommen so viele Leute hier in die Gottesdienste?</p> <p>Es ist auffällig, dass es eine große Pluralität an verschiedenen Gottesdienstformaten gibt, die bewusst verschiedene Zielgruppen ansteuern, warum ist das auf der LGS möglich und nicht in einem Kirchenkreis?</p> <p>Wie schätzen Sie die Wirkung der verschiedenen Aktionen der Kirche auf der LGS ein?</p> <p>Was kann die EKKW von ihrem Einsatz auf der LGS für Ihre Arbeit lernen?</p>	<p>Was sind die Gründe für das hohe ehrenamtliche Engagement?</p> <p>Evtl.: Wie haben Sie den Gottesdienst selbst erlebt?</p> <p>Warum kommen so wenige Menschen am Sonntag in die evangelische Kirche?</p> <p>Warum ist es wichtig, Glaube für die Zielgruppen der LGS zu kontextualisieren?</p> <p>Evtl. nach verschiedenen Konkretionen fragen: Gottesdienst, Segnungen, Segensstation, etc.</p> <p>Was bedeutet das für kirchliche Arbeit vor Ort?</p>
---------------------	---	--

<p>Kritik</p>	<p>Was sehen Sie bisher kritisch am Einsatz der EKKW auf der LGS?</p>	
<p>Landesgartenschau</p>	<p>Die Zusammenarbeit mit der Kath. Kirche war immer wieder in der Öffentlichkeit ein Thema, wie schätzen Sie das ein?</p>	
<p>Zukunft</p>	<p>Wie sind Ihre bisherigen Eindrücke der Landesgartenschau?</p> <p>Sollte Kirche öfters an solchen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen?</p> <p>Würden Sie wieder mitmachen?</p> <p>Sollte die EKKW wieder an einer Landesgartenschau teilnehmen?</p>	<p>Haben Sie schon andere Veranstaltungen der LGS besucht?</p>

5.3 Interviewleitfaden Hochzeitspaare

Leitfaden zu halbstandardisierten Expert:inneninterviews der Hochzeitspaare innerhalb der Begleitstudie der EKKW auf der Landesgartenschau

Zur Handhabung des Leitfadens

Das Interview ist als „freies“ Explorationsverfahren nicht standardisiert. Vielmehr wird versucht, das Thema aus der jeweiligen individuellen Perspektive und in der Sprache der Befragten möglichst vollständig zu erfassen.

Die im Folgenden aufgeführten Fragen sind daher keine Items; sie sind nicht als wörtliche Vorgaben gedacht. Die aufgeführten Themen sollen in dieser oder ähnlicher Form sinngemäß Beantwortung finden. Ferner ist die Reihenfolge der Themen und Fragen nicht als notwendige Vorgabe gedacht, sondern orientiert sich am Interviewverlauf.

Ablauf:

Opening (5 min)

- ⇒ Begrüßung & Vorstellung des Themas
- ⇒ Gesprächsregeln: kein Richtig oder Falsch, eigene Meinung ist gefragt, möglichst detaillierte Beschreibungen, Gedanken freien Lauf lassen
- ⇒ Interviewer*in bleibt neutral
- ⇒ Hinweis auf Aufzeichnung
- ⇒ Dokumentationsbogen ausfüllen (statistische Angaben): Geschlecht, Alter, Schul-Ausbildungsform, Familienstand, Haushaltsform, Wohnort (städtisch/ländlich) etc.
- ⇒ Besonderheiten/Emotionen etc.: wird mit einem Dokumentationsbogen erfasst

Thema	Schlüsselfragen / Leitfragen	Eventualfragen
<i>Einstiegsfrage</i>	Wenn Sie an Ihre Hochzeit zurückdenken, was fällt Ihnen da als erstes ein?	Was war an Ihrer Hochzeit am Himmelszelt besonders? Wie war der Tag gestaltet?
Allgemein	Sie haben Ihre Hochzeit auf der LGS gefeiert, wie kam es dazu?	Wie sind Sie dazu gekommen? Wie waren der Prozess und die Begleitung?
	Warum wollten Sie Ihre Hochzeit am Himmelszelt auf der Landesgartenschau feiern?	
	Sie haben Ihre Hochzeit am Himmelszelt auf der Landesgartenschau gefeiert. Wie ist es Ihnen ergangen?	Wie haben Sie den Traugottesdienst erlebt? Inwiefern war dieser anders als übliche Traugottesdienste?

<p>Kirchliche Trauung</p>	<p>War es Ihnen wichtig, kirchlich zu heiraten?</p> <p>Wenn es das Angebot von Hochzeiten auf der LGS nicht gegeben hätte: Wie hätten Sie Ihre Hochzeit dann gefeiert? Auch kirchlich?</p> <p>Wie haben Sie die Vorbereitungen erlebt?</p> <p>Wie war für Sie die Stimmung am Himmelszelt?</p> <p>Was hätten Sie sich anders gewünscht? Welche Dinge sind nicht so gut gelaufen?</p> <p>Welche Bedeutung hat der Trausegen für Sie?</p> <p>Hat es eine Bedeutung, dass ein Pfarrer:in sie getraut hat?</p>	<p>Hätten Sie auch auf der LGS geheiratet, wenn es keine kirchliche Trauung gewesen wäre?</p> <p>Wie war das Miteinander mit Haupt- und Ehrenamtlichen?</p>
<p>Kirche und Trauung</p>	<p>Was sind die Gründe, warum das Angebot von Hochzeiten am Himmelszelt so gut angenommen wird?</p> <p>Wie könnten sich kirchliche Trauungen allgemein weiterentwickeln, was bräuchte</p>	<p>Warum glauben Sie, haben sich so viele Brautpaare für eine Hochzeit dort beworben?</p> <p>Warum gibt es Ihrer Meinung nach immer weniger kirchliche Trauungen? Allgemein: Warum kommen weniger Menschen in die evangelische Kirche?</p>

<p>Landesgartenschau</p>	<p>es, damit sich Brautpaare davon angesprochen fühlen?</p> <p>Haben Sie schon andere Veranstaltungen der LGS besucht? Welche?</p>	<p>Wie sind Ihre bisherigen Eindrücke des kirchlichen Engagements auf der Landesgartenschau?</p>
<p>Wirkung</p>	<p>Wie schätzen Sie die Wirkung des kirchlichen Engagements auf der LGS ein?</p> <p>Warum glauben Sie, kommen so viele Leute hier in die Gottesdienste?</p> <p>Hat sich durch Ihre Hochzeit Ihr Verhältnis zur Kirche verändert?</p> <p>Wie schätzen Sie die Wirkung der Hochzeiten am Himmelszelt ein?</p>	<p>Was bedeutet das für kirchliche Arbeit vor Ort?</p> <p>Was kann die EKKW von ihrem Einsatz auf der LGS für ihre sonstige Arbeit lernen?</p>
<p>Kritik</p>	<p>Was sehen Sie bisher kritisch am Einsatz der EKKW auf der LGS? An dem Hochzeitsangebot?</p>	<p>Was kann die EKKW für den Reformprozess lernen?</p>
<p>Zukunft</p>	<p>Sollte Kirche öfters an solchen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen?</p> <p>Sollte die EKKW wieder an einer Landesgartenschau teilnehmen?</p> <p>Sollte die EKKW wieder Trauungen (auch an anderen)</p>	<p>Für den Kirchenkreis?</p> <p>Für die gottesdienstliche Arbeit?</p> <p>Ortsvorschläge?</p>

Abschluss	<p>besonderen Orten ermöglichen?</p> <p>Wenn Sie zurückblicken auf ihre Trauung, würden sie es wieder machen?</p> <p>Ist ihnen sonst noch etwas wichtig zu sagen?</p>	Und warum (nicht)?
------------------	---	--------------------

5.4 Vorlage zur strukturierten Beobachtung

<p>Strukturierte Beobachtung Abschlussgottesdienst 08. Oktober 2023</p> <p>Datum: Uhrzeit: Mitarbeiter*innen:</p>
<p>Beschreibung des Ablaufs:</p> <p>Wie viele Besucher*innen sind anwesend?</p>
<p>Was ist zu sehen? (Personen, Geschlecht, Gruppen etc.) Was wird gemacht? (Gespräche, Aktionen, Beobachtungen etc.)</p>
<p>Wie reagieren die Besucher*innen?</p>

Subjektiver Eindruck? (Was empfinde ich für diesen Ort? Was ist mein geistlicher Eindruck hier?)

5.5 Wirkungslogikbericht

5.5.1 Definition und Relevanz von Wirkung

Nach Behn & Karliczek können wir Wirkung zunächst kurz zusammenfassen mit den Worten „lernen, lenken, legitimieren“. Durch die Analyse können auch bisher verborgene Stärken und Schwächen deutlich werden. Aus Gelingenem und weniger Gelingenem können Lernerfahrungen gezogen werden, die für die Zukunft gezielter richtungsweisend sind und letztendlich die Legitimation des eigenen Handelns prüfen und sich (zum Beispiel auch für Spender*innen) legitimieren (2019, S. 8).⁵

Zur Wirkungsanalyse gibt es zwei Herangehensweisen:

1. Das einfache Logikmodell: **Input** ⇒ **Aktivitäten** ⇒ **Output** ⇒ **Outcome** ⇒ **Impact**
Es eignet sich besonders zur einfachen graphischen Darstellung und ist leicht verständlich. Dabei wird Wirkung aber auf lineare Zusammenhänge reduziert und komplexe Nebenfaktoren können eventuell nicht berücksichtigt werden.

- Das erweiterte Logikmodell:

Input⇒**Aktivität**⇒**Output**↓
Input⇒**Aktivität**⇒**Output**⇒**Outcome**⇒**Impact**
Input⇒**Aktivität**⇒**Output**⇒**Outcome**↑

Dieses Modell kann unübersichtlicher werden, stellt komplexere Situationen aber realistischer als das einfache Logikmodell dar.

Dem Kursbuch Wirkung⁶ der Berthelsmann-Stiftung und PHINEO nach wird Wirkung wie folgt definiert: „Wirkungen sind Veränderungen, die Sie mit Ihrer Arbeit bei Ihren Zielgruppen, deren Lebensumfeld oder der Gesellschaft erreichen. Gesellschaftliche Wirkung wird als Impact, Wirkungen bei den Zielgruppen werden als Outcomes bezeichnet. Bei den Outcomes lassen sich

⁵ Behn, S. & Karliczek, K.-M. (2019). Selbstevaluation im Projektalltag. Camino.

⁶ Kurz, B. & Kubek, D. (2018). Kursbuch Wirkung: Das Praxishandbuch für alle, die Gutes noch besser tun wollen. <https://www.phineo.org/kursbuch-wirkung>

wiederum verschiedene Wirkungsebenen unterscheiden, z. B. die Veränderung von Fähigkeiten, Verhalten oder der Lebenslage der Zielgruppen, wie in der ... Grafik anhand der Wirkungstreppe veranschaulicht ist. Wirkungen ergeben sich in Folge von Leistungen, d. h. Angeboten, Maßnahmen oder Produkten. Diese Angebote, Maßnahmen oder Produkte sind zwar Outputs und eben noch keine Wirkungen, aber sie sind eine zwingende Voraussetzung, um Wirkungen zu erreichen“ (Kurz & Kubeck, 2018, S. 5).

Die Wirkungstreppe

Für die Darstellung der Wirkungslogik für das kirchliche Engagement auf der Landesgartenschau haben wir uns für das einfache Logikmodell entschieden. Dies liegt insbesondere daran, dass es aufgrund weniger eindeutiger schriftlicher Zielsetzungen vor der Landesgartenschau schwierig ist, das komplexe Logikmodell in seiner Ganzheitlichkeit darzustellen. Hier fehlt schlichtweg die Datengrundlage. Da die Begleitforschung keine reine Wirkungsanalyse, sondern eine Praxisforschung im Allgemeinen darstellt, wird sich am einfachen Logikmodell orientiert.

5.5.2 Vorgehen Wirkungslogik

„Wirkungsorientierung bedeutet, dass ein Projekt darauf ausgelegt ist, Wirkungen zu erzielen, und es auf diese Wirkungen hin geplant und umgesetzt wird. Die erwünschten Wirkungen werden als konkrete Ziele formuliert, um deren Erreichung herum sich das gesamte Projekt ausrichtet“ (Kurz & Kubeck, 2018, S. 6). Deshalb wird das Projekt bereits auf Wirkung hin angelegt und geplant, indem messbare Wirkungsziele vorab festgelegt werden. Während des Projektverlaufes wird das Projekt dann sowohl qualitativ (z. B. durch Interviews) als auch quantitativ (z. B. durch Statistiken, Zahlenerfassung) gemonitort und abschließend in der Wirkungsanalyse ausgewertet. Mit diesen Learnings und abgeleiteten Verbesserungspotentialen kann dann das Projekt erneut geplant bzw. weiterentwickelt werden. Diese Wirkungsorientierung hilft dabei, ein Projekt wirkungs- und absichtsvoll zu gestalten; zu überprüfen, was das Investment bringt; Learnings und neue Ideen zu befördern; es verhilft, die Arbeit kontinuierlich zu verbessern; motiviert die Mitarbeitenden; legitimiert das Engagement gegenüber Förder*innen und Spender*innen und hilft dabei, die Ergebnisse des Projektes besser zu kommunizieren (Kurz & Kubeck, 2018, S. 8).

Das Kirchenengagement auf der Landesgartenschau hat eine Besonderheit, die an dieser Stelle transparent gemacht werden soll: Das Projekt wurde nicht vor dem Hintergrund dieser Wirkungslogik geplant. Die Wirkungsanalyse findet begleitend bzw. stärker rückblickend statt. Zur Identifikation der geplanten Wirkungsziele konnte nicht auf schriftliche Konzepte zurückgegriffen werden. Stattdessen wurden zwei Expert*inneninterviews mit den beiden hauptamtlich agierenden Pfarrpersonen geführt. Hierfür wurde ein an der einfachen Wirkungslogik von PHINEO orientierter, Leitfaden entwickelt. Die Interviews wurden im Juli 2023, also etwa zur Hälfte des Projektzeitraumes, geführt. Es folgt nun ein kurzer Text, der die Analyse dieser Expert*inneninterviews, aufgeteilt nach Input, Output, Outcome und Impact, zeigt. Dies dient dann als Grundlage, nach der Landesgartenschau zurückzublicken und zu evaluieren, inwiefern diese Ziele erreicht wurden.

Grundlage: Warum gibt es das kirchliche Engagement auf der Landesgartenschau? Was ist das Hauptziel?

- typische kirchliche Felder verlassen und dort hingehen, wo Menschen sind: Kirche am Weg und Kirche zwischendurch
- Reaktion auf die Einladung der Landesgartenschau-Gesellschaft, Kirche macht als gesellschaftlich relevante Größe mit und bietet inhaltliches Programm
- Missionsbefehl, der mit Dynamik verbunden ist; zu den Menschen gehen und ein Wagnis eingehen → hingehen und verkünden, abgestimmt auf die Situation und den Kontext
- Bestärkung für Kirchenvertraute: meine Kirche ist da
- Bestärkung von Ehrenamt

5.5.3 Input

„Die Inputs umfassen alle Mittel und Kräfte, die notwendig sind, um das Projekt umsetzen zu können. Dazu gehören in erster Linie die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, deren Arbeitszeit, die Gelder, die Räumlichkeiten und die für die Projektumsetzung benötigte Ausstattungen“ (Kurz & Kubeck, 2018, S. 35).

Zu den Inputs des kirchlichen Engagements auf der Landesgartenschau zählen, den beiden Expert*innen nach, folgende Ressourcen: 150 eng verbundene Ehrenamtliche aus der evangelischen und katholischen Kirche sowie aus Freikirchen; zwei halbe hauptamtliche Projektstellen, die mit Pfarrpersonen besetzt sind; ehrenamtliche Pfarrer*innen, die die Themenwochen übernehmen und bei Gottesdiensten mitwirken; eine Ehrenamtsmanagerin, die aber keinen offiziellen Stellenanteil für die Landesgartenschau hat und weitere lose verbundene Ehrenamtliche, die das Himmelszelt nutzen, um kulturelle oder musikalische Programme zu gestalten (wie z. B. Jugendbands oder Frauengruppen).

Diesen Input gestaltet federführend die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) als gastgebende Kirche (Fulda). Es besteht eine Kooperation mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), die sich aber inhaltlich und gestalterisch wenig einbringt. Die katholische Kirche hat ein Engagement aufgrund fehlender Ressourcen abgelehnt, so auch die Diakonie Hessen. Das Engagement der beiden evangelischen hessischen Kirchen kam aufgrund einer Einladung durch die Landesgartenschau-Gesellschaft zustande. Somit ist die Landesgartenschau-Gesellschaft ein wichtiger Stakeholder im Projekt.

Die finanziellen Mittel stellt zu 2/3 die EKKW und zu 1/3 die EKHN. Vor Ort gibt es ein großes Himmelszelt mit Bühne, das es aus vorherigen Aktionen auf Landesgartenschauen bereits gab. Außerdem gibt es einen Container, der als Lager und Meetingraum genutzt wird, sowie Bänke, Sonnenschutzrichtungen, Hochbeete und kleinere dekorative Artikel und Mitmachstationen.

5.5.4 Output

„Die Outputs umfassen die Angebote und Produkte eines Projektes, also das, was ein Projekt tut bzw. anbietet, sowie die Nutzung der Leistung durch die Zielgruppe“ (Kurz & Kubeck, 2018, S. 36). Die Outputs haben drei Stufen der Qualität: die zählbaren Angebote, dann die Nutzung und Annahme der Angebote durch die Zielgruppe sowie die Zufriedenheit der Zielgruppe mit den Angeboten.

Den beiden Expert*innen zufolge wurden nach dem Motto „Da blühe ich auf“ zahlreiche Aktivitäten geplant. Zu allererst – und das verdeutlichten die beiden Interviewpartner*innen als zentral: Kirche soll vor Ort sein, für die Menschen da sein, Zeit haben und dort sein, wo sich Menschen bewegen, auch außerhalb von sakralen oder gewöhnlichen kirchlichen Orten. Neben dem „Vor-Ort-Sein“ gibt es eine tägliche Mittagsandacht und einen Abendsegen. Sonntags gibt es mindestens einen Gottesdienst, viele Gottesdienste finden in kreativen und außergewöhnlichen Formaten (z. B. Schlagergottesdienst) statt. Diese Rahmenaktivitäten werden durch ein dynamisches, kulturelles säkulares und christliches Programm ergänzt (z. B. Konzerte). So gibt es keinen festen Programmflyer, sondern eine Programhomepage sowie einen monatlichen Flyer, damit die Gestaltung flexibel und anpassbar bleibt.

Des Weiteren liegt ein Fokus auf Segensaktionen. So kann man sich kleine selbst gebastelte Segenstütchen abholen oder sich segnen lassen. Hierfür gibt es ein offenes Angebot über den ganzen Tag hinweg und auch dezidiert im Anschluss an Gottesdienste. Außerdem gibt es Kasualangebote wie Taufen, Hochzeiten oder Jubelhochzeiten.

Nicht zuletzt gibt es noch kleine Mitmachaktionen, um mit allen Sinnen zu erleben: Blindtasting, Geruchsproben, biblische Pflanzen oder Glockenläuten. Außerdem wird durch Liegestühle und anwesende Mitarbeitende eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen, die einlädt, zu verweilen, ins Gespräch zu kommen.

Die Zielgruppe der Aktivitäten und Angebote sind alle Menschen, die auf der Landesgartenschau sind. Dies sind sowohl kirchlich-sozialisierte als auch dem Glauben und der Kirche eher fremde Gäste. Eine bestimmte Zielgruppe sind auch Kindergruppen über das grüne Klassenzimmer. Eine weitere Zielgruppe sind Menschen, die eine Möglichkeit für eine Bühne suchen, um sich mit ihren Fähigkeiten einzusetzen. Außerdem natürlich die Ehrenamtlichen, die sich zwar selbst engagieren, aber auch persönlich stark von den Aktivitäten und dem Miteinander profitieren und gefördert werden.

Diese Angebote werden alle sehr gut angenommen. Es wurde erwartet, dass die Gottesdienste gut besucht werden, die Erwartungen wurden jedoch mit 250 bis 1200 anwesenden Gästen übertroffen. Auch die Segensangebote werden stark genutzt, sowohl von Einzelpersonen, Paaren, Familien, Großeltern mit Kindern und vielfältigen anderen Konstellationen. Auch an den Mitmachaktionen,

insbesondere an den Segenstütchen zeigen die Besucher*innen ein hohes Interesse. Gerade auch die Kasualien werden stark genutzt, so waren es z. B. 14 Tauffamilien am Tauffest im Juni und über 70 Bewerbungen für die Hochzeit auf der Landesgartenschau. Hierauf wurde dann auch reagiert und ermöglicht, dass neben dem Gewinnerpaar auch zahlreiche andere Paare am Himmelszelt getraut werden können.

Auch die Gesprächsangebote werden sehr gut genutzt, es kommt viel positives Feedback zurück, auch von den Ehrenamtlichen selbst. Die Ehrenamtlichen selbst zeigen darüber hinaus auch große Entwicklungen. Mit fortschreitendem Projektverlauf gestalteten auch mehr und mehr Ehrenamtliche inhaltliche Aktivitäten mit, übernahmen Andachten oder einen Segen.

Über die Zufriedenheit der Gäste wird die Begleitforschung am Ende auch noch aussagekräftiger berichten können, da dies in kurzen Umfragen abgefragt wird. Zudem sollen Zahlen erhoben und Gästebücher ausgewertet werden. Es wurden keine numerischen Daten vorab festgelegt, wie viele Personen welche Aktivitäten besuchen sollen. Deshalb ist hier keine messbare, sondern lediglich eine deskriptive Analyse möglich.

5.5.5 Outcomes

„Outcomes sind die Wirkungen des Projekts auf Ebene der Zielgruppe(n). Sie verdeutlichen, auf welche positiven Veränderungen bei den am Projekt Teilnehmenden das Projekt abzielt“ (Kurz & Kubeck, 2018, S. 37). Dabei können sowohl Wissen/Einstellungen, Verhalten/Handeln und die Veränderung im Hinblick auf die Lebenslage der Gäste in den Blick genommen werden.

Als Outcomes auf Ebene der Zielgruppe beschreiben die beiden Expert*innen folgende Wirkungen:

- Den Gästen soll deutlich werden, dass Kirche eine Alltagskirche ist, die einen positiven Akzent setzt. Viele Menschen hören von Kirche entweder im Kontext von Missbrauchsfällen oder Austrittszahlen. Durch das Anwesendesein und die liebevolle Zuneigung soll hier ein Gegenakzent gesetzt werden. Kirche soll anders, näher, offener und überraschender wahrgenommen werden. Kirche möchte das Unerwartete tun und für die Besuchenden überraschen sein. Auch der Blick auf die Botschaft der Kirche soll ein anderer sein.
- Die Besucher*innen sollen erleben, dass Kirche an ihnen Interesse zeigt, auch indem sich Kirche den kritischen Momenten aussetzt und bereit ist, ins Gespräch zu kommen und sich Zeit zu nehmen.
- Menschen, die mit Kirche schon verbunden sind, sollen merken: Meine Kirche ist da, für mich ganz persönlich.
- Die Angebote und die Anwesenheit sollen gute Impulse setzen, die Menschen sollen einen guten Gedanken, ganz nach dem Motto „Da blühe ich auf“, mit nach Hause nehmen und mit einem Lächeln etwas beschwingter von der Landesgartenschau zurück in den Alltag gehen.
- Die Besuchenden sollen den Segen Gottes ganz persönlich und nahbar erleben. Sie sollen auf unkomplizierte Weise mit Segen, Gebet und Kasualien in Kontakt kommen, ohne dass sie Hürden, wie z. B. eine Kirchentür, überwinden müssen. Dies kann Lebenssituationen verändern, Hoffnung und Zuversicht schenken, vor allem im Vertrauen auf das Fortwirken des Heiligen Geistes.
- Die Ehrenamtlichen sollen in ihrem Tun bestärkt werden und kirchliche Gemeinschaft soll als Familie kennengelernt und gefördert werden und es soll den Ehrenamtlichen ermöglicht werden, unkompliziert und begleitet ihre Gaben auszuprobieren.

5.5.6 Impacts

Impacts sind Veränderungen auf Ebene der Gesellschaft, zum Beispiel Veränderungen von sozialen oder ökonomischen Situationen. Diese lassen sich weniger stark beeinflussen als die Outputs auf Ebene der Zielgruppe, da diese Wirkungen multifaktoriell sind. Man spricht deshalb auch davon, dass das Projekt zu den gesellschaftlichen Wirkungszielen *beitragen will*, bei Outputs spricht man von Zielen, die *erreicht werden sollen*.

Für das kirchliche Engagement auf der Landesgartenschau gibt es neben gesellschaftlichen Wirkungen außerdem die Strahlkraft in die gesamte Kirche hinein, die zwischen Outputs und Outcomes steht, da sie stärker beeinflussbar ist als Impacts und dennoch nicht ganz direkt vom Projekt aus erreicht werden kann. Auch hier geht es stärker darum, dass das kirchliche Engagement auf der Landesgartenschau zu allgemeinen kirchlichen Veränderungen beitragen will.

Gesellschaftliche Impacts sind den beiden Expert*innen zufolge:

- Eine positive mediale Aufmerksamkeit und ein Bild von Kirche, das anders ist als man Kirche sonst wahrnimmt.
- Ein Hoffungsprojekt sein, gerade auch in gesellschaftlich unsicheren Zeiten, das Motto ist Programm: „Da blühe ich“ → Licht ins Dunkle bringen → Logo: ein befreiter Mensch, der seine Hände erhebt und inmitten von blühenden Blumen steht → es Menschen ermöglichen, den Segen Gottes ganz konkret zu erleben als eine Art „Dünger“, der den Menschen aufblühen lässt.
- Im Gegensatz zur Hektik des Alltags eine Atmosphäre der Offenheit und Gesprächsbereitschaft anbieten, Konfliktthemen in einem guten Rahmen besprechen, Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, zu sich selbst zu kommen, um sich dann anderen zuwenden zu können.
- Gesellschaftliche Themen, wie z. B. Klimawandel, sind nicht programmatisch dabei, spielen aber natürlich immer eine Rolle in den gesprochenen Worten, stehen aber nicht im Vordergrund.

Gesamtkirchliche Impacts sind den beiden Expert*innen zufolge:

- Eine flexiblere Kasualpraxis ausprobieren und etablieren → Erfahrung auf der Landesgartenschau von hoch flexiblen und spontanen Kasualien, dem Bedürfnis nach kleineren und vorbereiteten Kasualien wird entsprochen.
- Kürzere und innovative Gottesdienstformate mit einer reduzierten Liturgie, Interaktion in Gottesdiensten/Andachten (z. B. Liedwahl durch Besucher*innen).
- Kirche muss zu den Menschen gehen, gewohnte Pfade verlassen.
- Bei Reformprozessen sollen die Menschen nicht aus dem Blick geraten, um die es geht.

5.6 Datenschutzinformationen | Begleitforschung Landesgartenschau

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

das EKD-Datenschutzrecht, das für die CVJM-Hochschule maßgeblich ist, legt fest, dass Sie darüber entscheiden dürfen, welche personenbezogenen Daten von Ihnen erhoben, gespeichert und weitergegeben werden. „Personenbezogene Daten“ sind alle zu Ihrer Person im Forschungsprojekt erhobenen Daten. Wir möchten Sie im Folgenden über den datenschutzrechtskonformen Umgang mit Ihren Daten informieren und Sie um Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß § 6 Nr. 2 EKD-Datenschutzgesetz (DSG-EKD) bitten. Dafür erhalten Sie im Folgenden Informationen zum Forschungsprojekt und zur Verarbeitung Ihrer Daten. Bitte lesen Sie diese Erklärungen sorgfältig durch. Bei Verständnisschwierigkeiten oder Rückfragen können Sie sich gerne bei Prof. Dr. Tobias Faix (faix@cvjm-hochschule.de) melden. Wir danken für Ihre Mitwirkung und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

Informationen zur Datenverarbeitung

Wir stellen Ihnen einige Fragen über Ihre Eindrücke und Erlebnisse im Kontext des kirchlichen Engagements auf der Landesgartenschau.

Im Rahmen des Forschungsprojekts werden deshalb personenbezogenen Daten von Ihnen erhoben und verarbeitet. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt nach den Vorschriften des DSG-EKD und ggf. weiterer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Folgende personenbezogene Daten werden direkt erhoben: Geschlecht, Alter, Staatsbürgerschaft, Beruf, Bildungsabschluss, Konfession und Wohnort. Ihr Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden nicht abgefragt, weshalb das Interview grundsätzlich anonym ist.

Diese Daten möchten wir wie folgt verwenden: Die Daten werden empirisch ausgewertet und zur Veröffentlichung der Forschungsergebnisse anonym genutzt.

Ihre personenbezogenen Daten werden geschützt aufbewahrt und nur berechtigte Forscherinnen und Forscher erhalten Zugriff auf diese. Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in Publikationen oder auf Tagungen erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form und lässt zu keinem Zeitpunkt Rückschlüsse auf Sie als Person zu. Die in diesem Forschungsprojekt erhobenen Daten werden nach Abschluss des Projektes, bis spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Pflicht gelöscht.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, folgende durch das DSG-EKD garantierte Rechte geltend zu machen:

- **Widerrufsrecht (§ 11 Abs. 3 DSG-EKD):** Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Durch einen Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

- Auskunftsrecht (§ 19 DSGVO): Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten zu Ihrer Person verarbeitet werden.
- Recht auf Berichtigung (§ 20 DSGVO): Sollten die Sie betreffenden Daten nicht richtig oder unvollständig sein, so können Sie die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung unvollständiger Daten verlangen.
- Recht auf Löschung (§ 21 DSGVO): Sie können jederzeit die Löschung Ihrer Daten verlangen.
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (§ 22 DSGVO): Sie können die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten verlangen.
- Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (§ 46 DSGVO): Wenn sie der Auffassung sind, dass Sie bei der Verarbeitung Ihrer Daten in Ihren Rechten verletzt worden sind, können Sie sich mit einer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde wenden.

Die Teilnahme an der Studie erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Teilnehmenden können die Interviews ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteil jederzeit abbrechen. Die Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten können Sie während der Studienteilnahme jederzeit widerrufen. Ein nachträglicher Widerruf nach Beendigung der Studie ist aufgrund der anonymisierten Speicherung Ihrer Daten nicht möglich.

Für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist verantwortlich:

CVJM-Hochschule
Trägersgesellschaft: CVJM-Bildungswerk gGmbH
Geschäftsführer: Rainer Heid
Im Druseltal 8
34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Tel.: (05 61) 30 87-500
Fax: (05 61) 30 87-501
Mail: [info\[at\]cvjm-hochschule.de](mailto:info[at]cvjm-hochschule.de)

Inhaltlich verantwortlich ist Prof. Dr. Tobias Faix (faix@cvjm-hochschule.de)

Datenschutzbeauftragter der CVJM-Hochschule ist Andreas Steuer (steuer@cvjm.de)

Weitere Informationen zum Datenschutz: <https://www.cvjm-hochschule.de/datenschutz/>